

Uniwersytet Warszawski
Wydział Lingwistyki Stosowanej

Alicja Wolak
Nr albumu: 404026

Idea fatalizmu w „Cuentos fatales”
Leopoldo Lugones: analiza
modernistycznych opowiadań
latynoamerykańskich.

Praca magisterska
na kierunku lingwistyka stosowana
w specjalności tłumaczenia specjalistyczne

Praca wykonana pod kierunkiem
dra hab. profa. UW Adama Elbanowskiego
Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

Warszawa, czerwiec 2020

Universidad de Varsovia
Facultad de Lingüística Aplicada

Alicja Wolak
Número de libreta de estudiante: 404026

El concepto del fatalismo en “Cuentos fatales” de Leopoldo Lugones: análisis de los cuentos hispanoamericanos modernistas.

Tesis de licenciatura
Programa de grado: Lingüística aplicada
Especialidad: Traducción especializada

Tutor
dr hab. prof. UW Adam Elbanowski
Instituto de Comunicación Especializada e Intercultural

Varsovia, junio 2020

Oświadczenie kierującego pracą

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

Data

Podpis kierującego pracą

Oświadczenie autora (autorów) pracy

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przez mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

Data

Podpis autora (autorów) pracy

Streszczenie

Celem niniejszej pracy magisterskiej jest analiza opowiadań modernistycznych latynoamerykańskich należących do tomu „Cuentos fatales” autorstwa Leopoldo Lugonesa. W analizie zwrócono szczególną uwagę na aspekt fatalizmu i sposób jego wprowadzenia do opowiadań przez autora. Praca składa się z trzech części – w pierwszej przedstawiono różne koncepcje i interpretacje fatalizmu, a także informacje na temat latynoamerykańskiego opowiadania modernistycznego. Druga część to opis życia i twórczości Leopoldo Lugonesa. Ostatnia część zawiera analizę opowiadań z tomu „Cuentos fatales”.

Słowa kluczowe

fatalizm, przeznaczenie, fatum, analiza literacka, Leopoldo Lugones, „Cuentos fatales”, opowiadanie modernistyczne, literatura latynoamerykańska, modernizm

Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus)

09200 Literaturoznawstwo

Tytuł pracy w języku angielskim

The concept of fatalism in “Cuentos fatales” of Leopoldo Lugones: analysis of modernist Spanish-American short stories.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
1. EL FATALISMO Y NOTAS SOBRE EL CUENTO MODERNISTA HISPANOAMERICANO	2
1.1. EL CONCEPTO DEL FATALISMO Y SUS TIPOS.....	2
1.2. LA IDEA DEL FATALISMO EN LAS MITOLOGÍAS Y RELIGIONES DEL MUNDO.....	4
1.3. EL PENSAMIENTO FATALISTA DE LOS FILÓSOFOS: FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE, JEAN-PAUL SARTRE, EMIL CIORAN.....	7
1.4. INTERPRETACIONES DEL FATALISMO EN LA LITERATURA UNIVERSAL.....	11
1.5. EL CUENTO MODERNISTA HISPANOAMERICANO: CARACTERÍSTICA, TEMAS PRINCIPALES Y PRECURSORES	16
2. LEOPOLDO LUGONES	18
2.1. BIOGRAFÍA Y OBRA	18
2.2. FATALISMO EN LA VIDA DE LUGONES	21
2.3. JORGE LUIS BORGES SOBRE LA OBRA DE LEOPOLDO LUGONES	24
2.4. ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL TEMA DEL FATALISMO EN “CUENTOS FATALES”	26
2.5. INTRODUCCIÓN A “CUENTOS FATALES”	27
3. CUENTOS FATALES.....	31
3.1. “EL VASO DE ALABASTRO”	31
3.2. “LOS OJOS DE LA REINA”	40
3.3. “EL PUÑAL”	50
3.4. “EL SECRETO DE DON JUAN”	57
3.5. “ÁGUEDA”	66
<i>CONCLUSIONES</i>	74
<i>STRESZCZENIE</i>	76
BIBLIOGRAFÍA	78

INTRODUCCIÓN

La presente tesis tiene por objetivo analizar como Leopoldo Lugones introduce la idea del fatalismo en sus cuentos modernistas que forman parte de la colección titulada *Cuentos fatales*, a saber, *El vaso de alabastro*, *Los ojos de la Reina*, *El puñal*, *El secreto de Don Juan*, *Águeda*. He elegido este tema porque entre otras cosas, creo que la obra de Leopoldo Lugones todavía es poco conocida y no ha recibido la resonancia merecida. El título *Cuentos fatales* había atraído mi particular atención, porque conllevaba la promesa de una obra llena de drama, tragedia y decadentismo, temas que me interesan especialmente en la literatura. Después de leer los cuentos de la colección y la biografía de Lugones, inmediatamente se me ocurrió una idea perfecta para el tema de mi tesis. El carácter fatalista del escritor, la presencia del fatum en su vida y, por fin, sus *Cuentos fatales*... Todo esto hizo que descubrí mi propio destino: hacer un análisis de los aspectos del fatalismo en la obra de Lugones.

Así, en la primera parte de la tesis, se presenta la definición del fatalismo, sus principales características, variaciones, el entendimiento del fatalismo en las religiones y mitologías del mundo, y también unos ejemplos de su interpretación en las obras famosas de la literatura universal. Después, se expone diferentes tipos del pensamiento fatalista según los grandes filósofos y escritores de los siglos XIX y XX, es decir, Friedrich Wilhelm Nietzsche, Jean-Paul Sartre y Emil Cioran. Luego, se esboza brevemente la historia, las principales características y temas del cuento modernista hispanoamericano, así como sus precursores.

En la segunda parte, se presenta la biografía y obra de Leopoldo Lugones, y también se describe como la idea del fatalismo se manifestaba en su vida y como le afectaba en el nivel psicológico y social. Además, se muestra la opinión de Jorge Luis Borges, gran admirador de Leopoldo Lugones, pasando luego a la presentación del estado actual de la investigación sobre el concepto de fatalismo en *Cuentos fatales*.

En la tercera parte, se realiza un análisis de los cuentos arriba indicados, concentrándose en la idea del fatalismo. Se analiza y se interpreta el modo en que el autor introduce la concepción fatalista en sus cuentos en varios niveles, es decir, el nivel narrativo, simbólico, metafórico, filosófico y textual.

Al final, en las conclusiones se resumen las maneras de introducir el tema del fatalismo en los cuentos de Leopoldo Lugones.

1. EL FATALISMO Y NOTAS SOBRE EL CUENTO MODERNISTA HISPANOAMERICANO

1.1. EL CONCEPTO DEL FATALISMO Y SUS TIPOS

El término “fatalismo” proviene de la palabra latina “fatalis” surgida, a su vez, de la palabra “fatum” que, en general, significa que todos los eventos y acciones están sujetos a la fatalidad o el destino. El fatalismo también es reconocido como una doctrina filosófica a la que se puede asociar las siguientes ideas: la actitud de resignación constante frente a los acontecimientos futuros que se consideran inevitables; la perspectiva abrumadora de que los seres humanos no son capaces de hacer nada más que lo que realmente hacen, o sea, la creencia de que el hombre no tiene ninguna influencia sobre el futuro, incluyendo el resultado de sus acciones; el punto de vista según el cual la reacción adecuada a la inevitabilidad de nuestro destino es la aceptación, más que la resistencia. Además, de acuerdo con concepción fatalista, todos los acontecimientos que suceden en el mundo dependen por completo de la causa que trasciende los límites de capacidad cognitiva natural del ser humano y no está sometida a su influencia. Esta causa puede entenderse como destino impersonal o una deidad específica. Es imposible escapar del destino porque es irresistible, invencible y sus decretos son absolutos. Vale la pena señalar que el fatalismo también impone las limitaciones al libre albedrío o niega por completo su existencia (Ptaszek, 2002).

En relación con el contexto de la concepción de sujeto histórico, se habla del fatalismo historiosófico: según él, todos los acontecimientos que ocurren en el mundo se derivan de una causa principal que actúa de necesidad. En tal entendimiento del proceso histórico, se pueden distinguir tres enfoques específicos. El primero, asume que los determinantes históricos existen en los factores externos, independientes del hombre. Estos factores pueden tener carácter sobrenatural, por ejemplo, Dios o Dioses, lo que nos indica a un fatalismo supranaturalista. También pueden originarse de la naturaleza y aquí hablaremos de un fatalismo naturalista. En el caso de fatalismo histórico, estos factores se entienden como mecanismos del progreso, implementados en el proceso histórico mismo. El segundo enfoque, sitúa los determinantes del proceso histórico en el hombre, entendido aquí como unidad biológica y psicológica, que, sin embargo, no tiene control sobre ellos. Así podemos destacar el fatalismo psicológico, ratiocéntrico y etnocéntrico. Finalmente, tenemos el último enfoque de fatalismo historiosófico, es decir, el fatalismo incidental. De acuerdo con

él, el curso de la historia es un fruto de casualidad, es decir, todos los acontecimientos que suceden en el mundo están sometidos a una serie de casos, que son el resultado de actividades humanas y de la naturaleza (Topolski, 2004).

Todavía cabe señalar que el fatalismo se confunde a menudo con el determinismo, es decir, el concepto que presupone la existencia de relaciones concluyentes entre los fenómenos que ocurren en el mundo y, que cada acontecimiento se produzca a causa de los eventos que lo hubieran precedido. La similitud entre estos dos conceptos radica en que determinismo y fatalismo niegan el hecho del libre albedrío o imponen a ello determinadas limitaciones. Sin embargo, por una parte, el determinismo y fatalismo utilizan diferentes maneras para argumentar esta falta de libertad humana. Según los deterministas, el ser humano no es libre porque forma sólo una parte del universo que está sometido en total a los derechos objetivos de la naturaleza. Además, el hombre depende de los factores sociales, económicos, políticos y culturales. Por el contrario, el fatalismo hace hincapié en que la vida humana es determinada por los factores externos que también tienen impacto en todo el mundo. El destino o “el fatum” de cada individuo, que es la manifestación de voluntad de un ser o seres divinos, es incomprensible e incognoscible y no depende de cualquier derecho que existe en este mundo. De este modo, el fatalismo cuestiona la influencia de la naturaleza en la vida humana. Éste es el motivo por el cual las opiniones y doctrinas fatalistas no pueden ser consideradas científicas, dado que niegan el principio de casualidad que es una base del conocimiento científico (Podsiad & Więckowski, 1983).

Así mismo, es importante destacar dos tipos de fatalismo, precisamente, el fatalismo práctico y teórico. El fatalismo práctico representa un elemento de la cosmovisión humana y dependiendo de ello, puede tener carácter pesimista, que se distingue por la creencia en la “mala suerte”, y carácter optimista que podemos describir como la creencia en la “feliz coincidencia”. Sin embargo, puede observarse que en ambos casos se trata de un destino inevitable que no puede ser modificado. Además, la perspectiva fatalista puede manifestarse en comportamientos distintos. Por ejemplo, las personas que profesan el fatalismo práctico, adoptan a menudo la actitud de pasiva resignación que consiste en someterse al destino, que es inevitable y dirige el curso de los acontecimientos, sin manifestar alguna prueba de oposición o desacuerdo. Estas personas creen que la lucha contra el destino es inútil, porque nuestra historia ya está configurada. Por otra parte, algunos que quieren conocer su destino, es decir, quieren saber qué futuro les espera, llevan la vida buscando respuestas a las preguntas, tales como: “¿qué pasará mañana?”, “¿quién seré en el futuro?”, “¿a qué edad me voy a morir?”, etc. Por este motivo, esas personas muestran interés por cosas mágicas,

utilizan amuletos y talismanes, leen los horóscopos, creen en los presagios y predicciones, y también intentan practicar magia. Otro tipo de comportamiento humano que podemos destacar al respecto, es un intento de rebelión contra el destino inminente. Vale la pena mencionar que el motivo de la rebelión humana contra el destino aparece muchas veces en la literatura y en el arte. Las primeras obras que abordan este asunto provienen de la Grecia Antigua y la Antigua Roma. Al contrario, el fatalismo teórico reconoce la existencia de un derecho que controla todo el universo. Este derecho se refiere no solamente a los hombres, sino también a los dioses. Los ejemplos del fatalismo teórico los podemos encontrar en la poesía, religión, filosofía y mitología (Okołowski, 2015).

1.2. LA IDEA DEL FATALISMO EN LAS MITOLOGÍAS Y RELIGIONES DEL MUNDO

A lo largo de la historia, los hombres se han preguntado sobre el sentido de la vida, el origen del mundo, y la cuestión problemática del libre albedrío. Incapaces de encontrar respuestas, inventaron deidades o seres sobrenaturales que explicarían todos los fenómenos del mundo. Y así es como surgió el fatalismo: una concepción que está presente en casi todas las religiones y mitologías del mundo bajo distintas formas, como, por ejemplo, la fe en el destino, la reencarnación, la idea del eterno retorno, los dioses como dueños del destino humano. Veamos algunos de estos ejemplos.

En el antiguo Egipto, el fatalismo se manifestaba como una creencia en la reencarnación. Según los representantes de esta civilización, la vida en la tierra era solo una introducción al viaje eterno, mientras que la muerte era un estado de transición, comenzando la siguiente etapa en el camino hacia la felicidad eterna. Es interesante mencionar que en las tumbas de los faraones egipcios se podían encontrar amuletos llamados “escarabajos” que eran un símbolo del renacimiento y su objetivo era acompañar a los muertos en la vida eterna. Así, el trabajo del hombre era vivir lo mejor posible en el cuerpo y en el tiempo que le habían dado las Hathores, siete manifestaciones de la diosa Hathor, que anunciaban el destino después del nacimiento. Vale la pena señalar que, según los antiguos egipcios, la vida del más allá era una imagen especular de la vida en la tierra. De esto proviene la idea del eterno retorno, una concepción filosófica desarrollada más tarde en la antigua Grecia por los pitagóricos y estoicos que postulaba la repetición eterna del mundo en la misma forma. Además, la idea del eterno retorno está vinculada con el símbolo de “uróboro”, o sea, una serpiente que se come su propia cola, que significa el ciclo eterno de los acontecimientos.

Por otro lado, un dios que era la personificación del destino y de la fatalidad en antiguo Egipto se llamaba Shai. Esta deidad tomaba la forma del ser humano o de la serpiente, y se encargaba de definir la duración de la vida del hombre y la manera de su muerte. En tiempos posteriores, este dios era retratado como una mujer con el nombre Shait. Los antiguos egipcios creían que cada persona tenía su propio *shai*, o sea, el destino individual (Harris, 2016, págs. 15,116,117).

El tema de fatalismo era muy difundido en la Antigüedad, y, en particular, en la Antigua Grecia. La religión de esta civilización se basaba en el sistema jerárquico que dictaba que los dioses tenían una influencia sobre aspectos muy particulares de la naturaleza, físicos o abstractos. El griego antiguo no entendía los fenómenos que lo rodeaban, creía que eran una fuerza superior al hombre, porque no tenía control sobre ellos. Por eso, estos fenómenos se identificaban con las deidades y, como resultado, la tierra se convirtió en Tethys y el cielo en Zeus. De esta manera, surgieron los mitos griegos, considerados como el primer intento de entender el mundo: cada fenómeno tenía su propia interpretación mitológica. Se puede notar que el tema de destino y el propósito de la existencia humana era de particular interés para los antiguos griegos, puesto que aparece en prácticamente todos los mitos. Se creía que cada hombre tenía su propia vía del destino, asignada a él de antemano. Nadie podía evitar el *fatum*, ni siquiera los dioses (Tatarkiewicz, Historia filozofii Tom 1, 2005, págs. 24-25).

A continuación, esta incapacidad de cada mortal o inmortal para cambiar los acontecimientos prescritos provenía de las tres diosas del destino, que se llamaban las Moiras. La primera de ellas, Cloto, hacía girar el hilo de la vida de los hombres. Láquesis medía la longitud del hilo de la vida y la tercera diosa, Áthropos, se encargaba de cortar este hilo, cuando llegaba la hora. Originalmente, la *moira* era un concepto filosófico que se entendía como el destino y las leyes generales e inexorables del mundo. Se creía que cada ser humano desde su nacimiento tenía su propia *moira*. Los personajes mitológicos a menudo tenían la oportunidad de conocer su destino gracias a las profecías y intentaban a cambiarlo, pero sin ningún efecto. No importa lo que hayan hecho, la profecía siempre se cumplía. Un buen ejemplo de esto es el mito conocido de Edipo, un personaje que mata a su padre y luego se casa con su propia madre, cumpliendo así la profecía. Es un poco irónico que cuanto más Edipo intenta alejarse del camino del destino, más se acerca a él. Su actitud es una buena representación del concepto griego llamado la *hybris* que puede traducirse como orgullo o ambición excesivos que causan la tragedia (Lengauer, 1994, págs. 74-76).

El pensamiento fatalista también era una parte importante de las creencias y la mitología del antiguo México, como lo demuestra la poesía escrita en la lengua náhuatl. La poesía náhuatl se compone de poemas cosmogónicos que tratan de explicar el origen del mundo y el ser humano. También puede encontrarse en ellos las reflexiones sobre la muerte y el sentido de la existencia: según estos poemas el destino del hombre es servir a los dioses. Vale la pena añadir que la poesía era considerada como un don de los dioses en los pueblos nahuas y el poeta era un ser superior, debido a su talento poético. La mayoría de los poemas en náhuatl está llena del pesimismo y expresa la tristeza causada por la conciencia de la brevedad de la vida humana y su destino trágico: la muerte (Aguilar-Moreno, 2006, págs. 282-283).

Aquí vale la pena también mencionar la religión de los drusos. Los drusos son una secta esotérica que se encuentra principalmente en Siria, Líbano, Israel y Jordania. Los seguidores se llaman a sí mismos *Ahl al-Tawhīd*, o sea, la gente de un solo Dios (monoteístas). La religión drusa combina las características de la religión musulmana con influencias del cristianismo, el gnosticismo y las antiguas creencias del Medio Oriente. Debido a que su doctrina religiosa, basada en 111 tratados, difiere significativamente de la ortodoxia musulmana, durante siglos fueron considerados un movimiento herético, e incluso una religión separada del islam. Su comunidad tiene el carácter hermético: matrimonios intragrupal; no aceptan nuevos seguidores, ocultan sus creencias al público y algunos puntos de vista específicos. No comparten con nadie sus secretos, excepto entre ellos. La religión drusa es monoteísta y se basa en el esoterismo. Reconocen al califa fatimí al-Hakim como una encarnación de Dios, y creen que todavía vive escondido. Reconocen a los siete profetas infalibles y sin pecado, incluyendo Adán, Abraham y Jesús. Creen en el viaje de las almas (reencarnación), que se realiza cuando el alma se une con al-qaql al-kullī. Según su fe, el universo es eterno, creen en un ciclo perpetuo de nacimiento y muerte. Los drusos no reconocen los cinco pilares del islam (Betts, 1988, págs. 37-39).

Por otra parte, la fe en destino era la parte integral de la vida de nizaríes o fedayines: una fracción de la secta religiosa chií-ismaelita, fundada por el misionero persa de los fatimíes, Hasan Ibn as-Sabbah. La comunidad de nizaríes, como una rama separada del islamismo, se formaba alrededor de 1081-1095. El acontecimiento de la importancia fundamental en la historia de los nizaríes fue la toma de la fortaleza de Alamut en el norte de Irán (1090). Allí Hasan realizó una acción misionera para atraer nuevos seguidores. Los nizaríes se opusieron al gobierno de Seljuk en Irán y los emires y cruzados locales en Siria, perpetrando asesinatos pérfidos a sus oponentes, ganando así la sombría fama y reputación

de los precursores del terrorismo. Los líderes de esta secta se los llamaba *Viejos de la Montaña* o príncipes de la montaña. Es interesante mencionar que los detractores llamaban a esta comunidad los *hashashins*, es decir, consumidores de hachís. Se cree que el gran maestro de nizaríes ponía a sus seguidores bajo los efectos de hachís para drogarlos. Durante el sueño narcótico, los nizaríes fueron transferidos a maravillosos jardines que imitaban un paraíso musulmán. Después de despertarse, el adepto joven experimentaba todos los placeres del cuerpo y el espíritu que supuestamente le proporcionaban las huríes celestiales. Más tarde, el seguidor del *Viejo de la Montaña*, estaba drogado con hachís otra vez, para volver del paraíso al mundo real. De este modo, el nuevo adepto se convertía en un ciego y fiel miembro de la secta, porque creía en el poder sobrenatural de su líder. Desde ese momento, el objetivo de su existencia era vivir y actuar para la gloria del gran maestro (Lewis B. , *The Assassins: A Radical Sect of Islam*, 1967, págs. 30-33).

1.3. EL PENSAMIENTO FATALISTA DE LOS FILÓSOFOS: FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE, JEAN-PAUL SARTRE, EMIL CIORAN

Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha reflexionado en el sentido de la existencia y se ha preguntado: ¿quién soy? ¿para qué nací? ¿tengo influencia sobre lo que está sucediendo en mi vida o mi destino ya está determinado? ¿tengo el libre albedrío? Los filósofos (entre otros) Friedrich Wilhelm Nietzsche, Jean-Paul Sartre y Emil Cioran intentaron responder a estas y otras preguntas, relacionadas con el concepto de fatalismo y libre albedrío.

Friedrich Wilhelm Nietzsche, fue un filósofo alemán, filólogo clásico y escritor, cuyo pensamiento se considera como uno de los más provocativos y radicales del siglo XIX. La categoría central de la filosofía de esta persona extraordinaria es la filosofía de la vida, que tiene como consecuencia la crítica radical del cristianismo. Su enfoque hacia la religión y la moral se caracteriza por el ateísmo, el psicologismo y el historicismo. En cambio, Nietzsche respetaba mucho los valores presentes en la cultura griega antigua y creía que deberíamos volver a ellos. Sus obras más famosas son: *Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie*: uno de los logros más importantes de la literatura alemana que se centra en el concepto del superhombre, la muerte de dios y eterno retorno, *El Anticristo*, *La genealogía de la moral*, *Ecce homo* (Kaufmann, 1974, págs. 20-23).

A continuación, en la obra de Nietzsche aparece a menudo el concepto del eterno retorno. Para recordar, según esta teoría, cada evento en el universo, en todos sus detalles y

en todo su contexto cósmico, se repetirá constantemente de la misma manera que ya ha ocurrido infinitas veces en el pasado. Al presentar esta idea fatalista, Nietzsche nos pide que no la tomemos como verdad, sino que nos preguntemos qué haríamos si la idea fuera cierta. Asume que nuestra primera reacción sería desesperación: la vida del hombre es una tragedia y contiene mucho sufrimiento. La idea de que hay que revivir nuestra vida un número infinito de veces parece terrible. Esta visión de la realidad es monótona, inútil y va a repetirse por toda la eternidad. Esto significa que no pasará nada interesante y nada nuevo en nuestra existencia. En una perspectiva más amplia, la vida no terminará, porque el eterno retorno ofrece una forma específica de inmortalidad. Por fin, toda esta experiencia no tiene ningún propósito: no se puede contar con un momento de descanso, un paraíso, una recompensa por todo sufrimiento. Sin embargo, Nietzsche intenta convencernos que hay algo positivo en la teoría del eterno retorno. ¿Qué pasaría si pudiéramos reconocer la idea del eterno retorno como algo que deseamos? Según Nietzsche, esto sería la máxima expresión de la afirmación de la vida: querer la vida tal como es, con todo su dolor, frustración y aburrimiento. Si la teoría del eterno retorno fuera real, comenzaríamos a asumir más responsabilidad por nuestras acciones, porque sus consecuencias serían eternas (Loeb, 2009, págs. 174-180).

Otro lema muy importante de la filosofía nietzscheana es *amor fati* que se puede traducir como amor del destino o el amor al destino. La persona del *amor fati* no quiere cambiar nada de su pasado, sino acepta todos los acontecimientos que han sucedido, los buenos y los malos, con una gratitud y entusiasmo (Jaspers, 1997, págs. 75-78). Aquí es menester señalar la siguiente cita de *Ecce homo*: “Mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati [amor al destino]: el no-querer que nada sea distinto ni en el pasado ni en el futuro ni por toda la eternidad. No sólo soportar lo necesario, y aun menos disimularlo –todo idealismo es mendacidad frente a lo necesario– sino amarlo.” (Nietzsche F. , *Ecce homo*, 2001, pág. 61).

Por otra parte, es bien sabido que Friedrich Nietzsche tuvo opiniones provocativas y fatalistas sobre la naturaleza de la voluntad y el libre albedrío. Según él, la libertad de la voluntad es lo mismo que libertad del pensamiento y tiene las mismas limitaciones, es decir, las ideas. Por supuesto, el conocimiento de las ideas puede extenderse dentro de los límites impuestos por nuestro cerebro. Desafortunadamente, las capacidades de nuestro cerebro se nos imponen de manera fatal, no tenemos ninguna influencia sobre esto. Sin embargo, Nietzsche opina que las personas conscientes de estas limitaciones, o sea, el destino, se distinguen por el poder de la voluntad, porque asumen la responsabilidad por sus actos, la responsabilidad por todas las habilidades que un ser humano ha recibido en el proceso de

evolución. Entonces, en la filosofía nietzscheana el concepto del fatalismo está estrictamente relacionado con el desarrollo del carácter. Para Nietzsche, el destino de cada uno de nosotros es una parte de algo más grande, es decir, la formación del mundo. Este reconocimiento de nuestro destino debe dirigir nuestra vida, y no el destino en sí. La conciencia de que fuimos creados para un propósito específico nos da libertad de acción total, porque nuestras acciones no serán juzgadas moralmente. En cambio, parece que la persona que cree en el destino no asume la responsabilidad por sus decisiones, sino que lo asigna a un dios u otra fuerza sobrenatural. Aquí vale la pena citar las siguientes palabras de Nietzsche: “Somos necesarios, un fragmento de la fatalidad; formamos parte del todo, somos en el todo; no hay nada que pueda juzgar, medir, comparar y condenar nuestra existencia, pues ello equivaldría a juzgar, medir, comparar y condenar el todo. Ahora bien, no hay nada fuera del todo.” (Nietzsche F. W., 1973, pág. 85) De este modo, debemos tener conciencia de nuestro destino, o sea, nuestros talentos y predisposiciones, porque hemos nacido para perfeccionarlos (Solomon, 2002, págs. 63-87).

A continuación, Nietzsche, entre otros, dio origen a existencialismo, una corriente filosófica que surgió a finales del siglo XIX. El existencialismo está estrechamente vinculado con la idea del fatalismo, porque reflexiona sobre la condición humana, el sentido de la existencia, el libre albedrío y la responsabilidad individual. El fatalismo es una de las manifestaciones pesimistas del existencialismo y se demuestra como la pasividad frente a los acontecimientos, la resignación y la frustración, causada por la conciencia de la muerte inevitable. Por lo tanto, los existencialistas más influyentes son: Kierkegaard, Albert Camus, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre. Los filósofos mencionados presentaron una imagen trágica de la condición humana que puede determinarse por conceptos totalmente opuestos: el ser y la nada, la vida y la muerte, el sentido y el absurdo, etc. Por decirlo brevemente, el existencialismo expone el absurdo de vivir con la conciencia de nuestro destino, entendido como la muerte, pero también destaca la singularidad del ser humano (Tatarkiewicz, Historia filozofii tom III, 1959, págs. 478-481). Ahora veamos con más detalle el pensamiento existencialista de Jean-Paul Sartre.

Jean-Paul Sartre es uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Sus primeros trabajos se centraron en temas del existencialismo como lo demuestra su primera novela *La Náusea* y luego el ensayo *El existencialismo es un humanismo*. Después de pasar nueve meses como prisionero de guerra alemán en 1940, Jean-Paul Sartre comenzó a explorar el significado de libertad y libre albedrío y, en ese mismo año, escribió su principal obra

filosófica: *El ser y la nada*, que es un ensayo fenomenológico sobre ontología. Vamos a ver algunos de los aspectos claves de sus contemplaciones filosóficas (Campbell, 1949, pág. 17).

En primer lugar, se debe mencionar una de las citas más importantes de Sartre: “Estoy condenado a existir para siempre, más allá de mi esencia, más allá de los móviles y los motivos de mis actos; estoy condenado a ser libre.” (Sartre, 2004, pág. 515). Este filósofo creía que los seres humanos viven en constante angustia, no solo porque la vida es miserable, sino porque estamos "condenados a ser libres". Mientras que las circunstancias de nuestro nacimiento y formación están fuera de nuestro control, él piensa que una vez que nos tomamos conciencia de nosotros mismos, tenemos que tomar decisiones que definan nuestra propia "esencia". La teoría del existencialismo de Sartre establece que "la existencia precede a la esencia", es decir, al existir y actuar de cierta manera, le damos sentido a nuestras vidas. Según Sartre, no existe un modelo según el cual se debe vivir y ningún Dios para darnos un propósito. Por lo tanto, tenemos que asumir la responsabilidad por nuestros actos. Esta falta de propósito determinado junto con el absurdo de nuestra existencia es lo que Sartre asigna a la "angustia de la libertad". No hay límites: tenemos la capacidad de convertirnos en lo que queremos ser. Cada elección que hacemos nos define y al mismo tiempo nos revela la idea de un ser humano. Y esta increíble carga de responsabilidad es nuestro destino fatal, el destino, que un hombre libre tiene que aceptar (Copleston, 2006, págs. 295-305).

Otra persona que puede estar asociada con el concepto del fatalismo es Emil Cioran, un filósofo y ensayista rumano, considerado como un maestro de aforismos. Sus obras se distinguen por un profundo pesimismo y un carácter depresivo. Las más importantes de ellas son: *En las cimas de la desesperación*, *La tentación de existir*, *El aciago demiurgo*, *Del inconveniente de haber nacido* (Zarifopol-Johnston, 2009, pág. 28).

A continuación, Emil Cioran se centra en sus obras en el tema de la muerte. Este filósofo enfatiza que la muerte es la única certeza en nuestra existencia, es el destino inevitable de todos. Además, critica la filosofía en sí misma, cree que es inútil cuando se trata del tema de la muerte. Este anti-filósofo constata que filosofar de que algún día moriremos, no trae ningún alivio ni consuelo. Pensar en la muerte no es lo mismo que experimentarla: “Durante años, durante una vida, pensar sólo en los últimos momentos para comprobar, cuando por fin se acerca uno a ellos, que ha sido inútil, que la idea de la muerte ayuda a todo, salvo a morir.” (Cioran, *Del inconveniente de haber nacido*, 1981). Entonces, se puede decir que la filosofía, que intenta explicar el sentido de la existencia, es una manifestación de la *hubris* humana, porque ¿qué significado puede tener el sentido de la existencia frente a la muerte? Todo lo que hacemos, hacemos bajo la sombra de la muerte

que nos espera, y por lo tanto nuestra supuesta libertad es una mentira. Aquí vale la pena citar las siguientes palabras de Cioran: “Cuando la conciencia ha desapegado de la vida, la revelación de la muerte es tan intensa que destruye toda ingenuidad, todo arrebatado de alegría y toda voluptuosidad natural.” (Cioran, *En las cimas de la desesperación*, 1996, pág. 19). Según su pensamiento fatalista, la muerte es una terrible catástrofe, pero lo peor de todo es que hemos nacido: si no naciéramos, no tendríamos que morir. La secuencia de nacimiento, vida y muerte es una unidad inquebrantable, de la cual es imposible escapar. Nacemos con la conciencia de que nuestro destino es morir, y esto es nuestra maldición (Torres, 2001, págs. 75-80).

Ahora podemos pasar al siguiente subcapítulo de la tesis, en el que se describe el las interpretaciones del fatalismo en la literatura mundial. Veamos que muchas de estas interpretaciones tienen un origen filosófico.

1.4. INTERPRETACIONES DEL FATALISMO EN LA LITERATURA UNIVERSAL

El concepto del fatalismo ha cambiado a lo largo de la historia, pero sus orígenes se pueden encontrar en la Antigua Grecia. Estamos hablando aquí sobre las tragedias clásicas del ciclo tebano escritas por Sófocles. Sus títulos son: *Antígona*, *Edipo Rey*, *Edipo en Colono*. Entonces, ¿en qué consiste el fatalismo en estas obras? Para responder a esta pregunta, se debe explicar en qué consiste la tragedia clásica como género literario. Es uno de los subgéneros más antiguos del género dramático, y los eventos presentados en él se basan en mitos conocidos. La acción se desarrolla alrededor del conflicto inevitable e irresoluble, es decir, el conflicto trágico. Este conflicto se basa en la contradicción de las razones equivalentes (justificadas racionalmente) entre las cuales es imposible tomar la decisión adecuada. El héroe está condenado al fracaso, y cada decisión que toma es incorrecta y lo lleva a la pérdida, a la catástrofe. Otras ideas relacionadas con este género literario son: ironía trágica, cuando el héroe no es consciente de que las acciones que comete lo llevarán a la derrota; decisión trágica, cuando el héroe tiene que elegir entre dos opciones equivalente malas, y cada una de estas opciones le conducirá al desastre; culpa trágica, o sea, el pecado inconsciente por el cual el héroe será castigado (Romilly, 2019, págs. 2-3). En el caso de *Antígona*, dos personajes están involucrados en el conflicto trágico: Antígona y Creonte. Antígona tiene que elegir entre la obediencia a las leyes divinas y humanas, representadas por Creonte. Antígona elige las leyes divinas, sabiendo que Creonte le

castigará por la desobediencia a las leyes humanas. Creonte, para quien los derechos creados por el hombre son los más importantes, castiga a Antígona, y la encierra en una mazmorra. Cuando los dioses enfadados envían una plaga al reino de Tebas, Creonte decide liberar a Antígona y enterrar el cuerpo de Polinices, pero ya es demasiado tarde, porque Antígona se quita la vida. Se suicidan también Hemón, el hijo de Creonte, y Eurídice, la esposa de Creonte. Entonces, Creonte se queda completamente solo, desesperado y humiliado por los dioses. Así, podemos decir que Antígona y Creonte son los héroes trágicos, porque sin importar lo que hicieran, serían castigados (Segal, 1999, pág. 266).

Por otra parte, si hablamos de fatalismo en la literatura universal, es menester mencionar dos famosos dramas de William Shakespeare, es decir, *Romeo y Julieta* y *Macbeth*. Nos centraremos primero en *Romeo y Julieta*. La obra cuenta la historia de un amor trágico entre los jóvenes, Romeo y Julieta, que son miembros de dos familias hostiles de Verona, Montesco y Capuleto. La rivalidad entre las familias más ricas y poderosas de Verona es la causa central del destino trágico de los jóvenes enamorados, ya que los amantes sienten una gran presión por parte de sus familias y el entorno social. A pesar de todas las dificultades, los protagonistas se casan en secreto, pero una serie de acontecimientos fatales hace que ambos se suiciden. Lo importante de este drama es que el lector sabe desde el principio que Romeo y Julieta van a morir y, que su destino está ya determinado. El autor lo deja claro en el prólogo, describiendo a los personajes como “star-crossed lovers”, o sea, los amantes que nacieron bajo la estrella desafortunada. Esta información importante, planteada ya en las primeras líneas de *Romeo y Julia* hace que el lector, mientras leyendo la obra, se recuerde constantemente de que no importa lo que hagan los personajes, el trágico final les estaría esperando (Charlton, 1948, págs. 51-52).

A continuación, el segundo drama popular de Shakespeare, *Macbeth*, también es una buena representación de la idea del fatalismo. Desde el momento en que las brujas les revelan a Macbeth y Banquo sus profecías, tanto los personajes como la audiencia se ven obligados a preguntarse sobre el destino. ¿Es real? ¿Es necesaria la acción para que el destino se cumpla o la profecía se hará realidad sin importar lo que un hombre haga? Los personajes de la obra responden a estas preguntas de diversas maneras en diversos momentos, pero las respuestas finales son ambiguas, como siempre lo es el destino. A diferencia de Banquo, Macbeth actúa: mata a Duncan. El personaje del título intenta dominar el destino, hacer que el destino se ajuste exactamente a lo que quiere. Pero, como se puede deducir, el destino no funciona de esa manera. Al tratar de dominar el destino una vez, Macbeth se pone en la posición de tener que dominar el destino siempre. En cada instante, tiene que luchar contra estas partes de las

profecías que no son favorables para él. Finalmente, Macbeth se obsesiona tanto con su destino que se vuelve loco: no es capaz de ver las medias verdades detrás de las profecías de las brujas. Al tratar de dominar el destino, se lleva al desastre (Nevo, 2015, págs. 75-76).

La concepción del fatalismo aparece también en el cuento filosófico *Cándido, o el optimismo*, publicado por el filósofo francés Voltaire en 1759. Esta obra satiriza el optimismo procedente de las teorías de Leibniz, según el cual Dios escogió este universo de todos los demás, entonces, vivimos en el mejor de los mundos posibles, y la existencia del mal en la tierra es necesaria para obtener la armonía perfecta (Leibniz, 1991, págs. 53-55). El cuento de Voltaire puede dividirse en dos partes: en la primera, el protagonista Cándido se encuentra en un lugar feliz, predominado por el optimismo leibniziano; en la segunda parte, Cándido está expulsado del este paraíso y experimenta diferentes aventuras que refutan su visión optimista del mundo. En el final del cuento, Cándido rechaza a la filosofía optimista de Leibniz y presenta la tesis “hay que cultivar nuestro jardín”. Esta tesis parece expresar el pesimismo fatal del personaje que se refiere al hecho, de que el hombre no es capaz de controlar los acontecimientos que suceden en el mundo, y lo único que pueda hacer es preocuparse de las cosas en su entorno (Pujol, 1999, págs. 154-155). La siguiente obra de la literatura mundial que profundiza el tema del fatalismo, es *Jacques el fatalista y su maestro*, escrita por el filósofo y escritor francés, Denis Diderot. Es una novela filosófica que analiza el dilema del libre albedrío. El tema principal es, obviamente, la relación entre Jacques y su maestro. Estos dos personajes se van de viaje a un destino no especificado. Mientras viajando, Jacques cuenta la historia de su vida y sus aventuras amorosas, a pesar de que a menudo es interrumpido por varios personajes y eventos. Sin embargo, esto no le importa, porque tiene una cierta filosofía en la que cree: todo lo que sucede en el mundo y cada decisión que tomamos, esté predeterminada por una fuerza superior o una deidad. Todos seres vivos son los esclavos de su propio destino. Así, podemos notar que el personaje de Jacques representa la actitud del fatalista pasivo, que acepta los eventos tal como son, porque sabe que es incapaz de controlar el destino (Loy, 1950, pág. 69).

Además, hay que mencionar las obras sobre la figura fatal de Don Juan. Don Juan fue el semi-legendario noble que vivió en Sevilla en el siglo XVI. Era famoso por su belleza, egoísmo, personalidad encantadora, pero también por tratar a unas mujeres como si fueran objetos. Se le dio por primera vez personalidad literaria en el trágico drama *El burlador de Sevilla y convidado de piedra* (1630) de Tirso de Molina. La leyenda de Don Juan cuenta cómo, en el apogeo de su carrera licenciosa, sedujo a una niña de familia noble y mató a su padre que había tratado de vengarla. Más tarde, al ver una efigie conmemorativa en la tumba

del padre, la invitó a cenar con él, y el fantasma de piedra llegó a cenar como un presagio de la muerte de Don Juan. En la tragedia española original, las cualidades atractivas de Don Juan, su vitalidad, su arrogante coraje y su sentido del humor, aumentan el valor dramático de la catástrofe. Al final Don Juan se niega a arrepentirse y está eternamente condenado. A través de la tragedia de Tirso, Don Juan se convirtió en un personaje arquetípico, tan familiar como Don Quijote, Hamlet y Fausto. Posteriormente, se convirtió en el héroe-villano de obras de teatro, novelas y poemas. Su leyenda se aseguró una popularidad duradera a través de la ópera *Don Giovanni* de Mozart (1787). En el siglo XIX durante la época del Romanticismo cambió la percepción del personaje que, hasta ese momento, siempre ha sido castigado por sus pecados y exiliado al infierno para sufrir eternamente. En el poema satírica *Don Juan* publicada entre 1819-1824 por Lord Byron, la figura de Don Juan es presentada no como mujeriego, sino como la persona que se deja seducir fácilmente por las mujeres. Sin embargo, la obra que inmortalizó el personaje de Don Juan es *Don Juan Tenorio* (1844) de José Zorrilla, uno de los escritores más conocidos de la época del Romanticismo. Este autor convirtió la imagen peyorativa de Don Juan en el héroe simpático que arrepiente por sus pecados y acaba en brazos de su mujer amada después de la muerte. Es interesante mencionar que la figura de Don Juan inspiró también a los psicólogos y filósofos, tales como, Carl Gustav Jung y Sigmund Freud. En psicología existe el síndrome de Don Juan, un término no clínico para el deseo de un hombre que quiere tener relaciones sexuales con muchas parejas femeninas diferentes (Singer, 1993, págs. 42-50)

El siguiente ejemplo del concepto del fatalismo podemos encontrar en la novela incabada *El proceso*, escrita por Franz Kafka y publicada después de su muerte en 1925. La acción de la obra comienza un día en la mañana, cuando el protagonista Josef K. es arrestado por una razón desconocida. Es interesante que, pese a haber sido detenido, Josef K. pueda seguir con su rutina diaria. Vale la pena añadir que la realidad presentada en la historia es similar a la realidad onírica de la pesadilla. Sin embargo, a partir del momento de su detención, el protagonista hace todo lo que puede para demostrar su inocencia. Por fin, Josef K. comparece ante el tribunal, y como resultado del proceso judicial, es declarado culpable y su sentencia es la muerte. El proceso mismo resulta simplemente absurdo: el acusado no tiene idea de qué está acusado y quién lo acusa, entonces, no puede defenderse. Por lo tanto, el proceso del protagonista puede entenderse como una metáfora de la vida humana que no tiene sentido y cuyo único propósito es la muerte. En este caso, la concepción del fatalismo parece muy clara: el hombre está sometido a las fuerzas desconocidas que lo sentencian a la muerte, y su único crimen consiste simplemente en vivir (Sokel, 2002, págs. 228-231).

Otra novela que presenta la idea del fatalismo es *La insoportable levedad del ser*, escrita por el escritor checo Milan Kundera y publicada en 1984. Esta obra cuenta la historia de Tomás, un cirujano checoslovaco que, después del divorcio, decide convertirse en un soltero eterno con la intención de llevar una vida sexual rica. Sin embargo, conoce a Teresa, el amor de su vida, pero no resigna de acostarse con otras mujeres. Según Tomás, el amor y el sexo son dos asuntos distintos. Algún tiempo después, la pareja se va a Suiza, donde Tomás se involucra en un romance con la pintora Sabina. Teresa decide abandonar a Tomás por causa de su infidelidad y regresa a Praga. Al mismo tiempo, se desarrolla la historia de Sabina que también basa su vida en la infidelidad y tiene un romance con Franz. Cuando Tomás regresa a Praga, pierde su posición del cirujano y empieza trabajar como limpiador de ventanas, lo que le permite acostarse con muchas mujeres. La novela reflexiona sobre las características de levedad y peso de la vida cotidiana. Tomás y Sabina representan la levedad: rechazan a los ideales y llevan la vida amoral. En cambio, Teresa y Franz simbolizan el peso, porque creen en los ideales románticos. Mediante estas escenas de la vida cotidiana, Milan Kundera quiere mostrar que la existencia humana carece de sentido y nuestras decisiones no tienen ningún peso, porque la fugacidad de la vida justifica todas nuestras acciones. A lo largo de la obra, el autor hace referencias al concepto del eterno retorno de Friedrich Nietzsche. Señala que la vida en el mundo del eterno retorno sería más real y tendría sentido, porque cada nuestra decisión tendría consecuencias eternas. Así, la insoportable levedad del ser puede entenderse como la conciencia abrumadora de que nuestra existencia es frágil y absurda en la perspectiva de la muerte (Barnard, 2003).

Dado que el objetivo de la presente tesis es un análisis de los cuentos hispanoamericanos, es menester mencionar que el fatalismo forma parte integrante del pensamiento hispanoamericano. Puesto que Hispanoamérica es una mezcla de diferentes tradiciones y culturas, el fatalismo hispanoamericano se refiere a una búsqueda incesante de la identidad y lugar en la cultura universal. Estos temas son típicos de la literatura y filosofía hispanoamericana. Más aún, el fatalismo hispanoamericano se asocia con la cultura de la pobreza, una concepción antropológica elaborada por Oscar Lewis sobre la base de su investigación realizada en los países hispanoamericanos (Lewis O. , 1964, pág. 149). La cultura de la pobreza puede entenderse como el modelo de la vida, transmitido de generación en generación en las comunidades pobres, que ayuda a sobrevivir. Por lo tanto, el estilo de la vida de los miembros de estas comunidades en Hispanoamérica se caracteriza por el fatalismo y resignación y su objetivo consiste en satisfacer las necesidades actuales. Todo

esto confirma que el fatalismo está presente en el pensamiento hispanoamericano social, filosófico y literario (Jiménez, 1985, págs. 133-134).

1.5. EL CUENTO MODERNISTA HISPANOAMERICANO: CARACTERÍSTICA, TEMAS PRINCIPALES Y PRECURSORES

El florecimiento del cuento como un género literario tuvo lugar a finales del siglo XIX en Hispanoamérica, junto con el surgimiento de nuevo movimiento literario, es decir, el Modernismo. Se supone que el Modernismo era la respuesta a la nueva realidad latinoamericana que demandaba una reforma total de literatura, porque los medios de expresión ya estaban obsoletos y resultaban inadecuados para describir el mundo nuevo. Entonces, este movimiento se caracterizaba principalmente por una renovación estética del lenguaje, el individualismo, la búsqueda de belleza y musicalidad, la sensualidad, el rechazo de la realidad cotidiana. Así mismo, los escritores modernistas se inspiraron por diversas corrientes literarias francesas, esto es, el parnasianismo y el simbolismo. (Siebenmann, 1997, págs. 191-194).

Como se ha mencionado antes, el cuento como género literario apareció en Hispanoamérica a finales del siglo XIX, gracias a la teorización de autores como Poe, Gautier, Musset y Hawthorne. También la expansión de la prensa latinoamericana tuvo influencia significativa en la divulgación y desarrollo de este género literario. A su vez, el cuento debía ser una manifestación de *Arte por el Arte*, o sea, la idea modernista muy popular, que implicaba liberación del arte de todas las tendencias que no eran estéticas. Para los escritores modernistas, que buscaban nuevas formas para describir la realidad que les rodeaba, el cuento se convirtió en una de las herramientas literarias más importantes. Su objetivo era influir en los sentimientos y los sentidos del lector, esto es, crear el efecto de la sinestesia. Temas y motivos que podemos encontrar en los cuentos modernistas son: ambientes exóticos y orientales, lo onírico y lo fantástico, el amor y el erotismo, el misterio, la muerte, la mitología, la ciencia, el hombre de la sociedad, el paisaje hispanoamericano, la angustia metafísica, el criollismo, el sentimentalismo. Teniendo en cuenta estos temas, el cuento modernista hispanoamericano puede dividirse en tres tipos: sentimental, fantástico y social (Acevedo, 2002, págs. 101-103).

A continuación, Rubén Darío (1867-1916) es considerado el precursor general del cuento modernista, dado que la publicación de su obra *Azul...* en 1888 inició la época del

Modernismo, que resultó ser revolucionaria para la prosa hispanoamericana. *Azul...* es un libro de cuentos y poemas que anuncia nuevas tendencias estéticas en la literatura hispanoamericana. En esta obra se puede notar que el autor se inspiró en parnasianismo, es decir, un movimiento literario francés. Lo demuestra la versificación fluida, las imágenes transparentes, el cosmopolitismo y la ausencia total de cualquier propósito moral o didáctico. También se observa el uso de motivos fantásticos, oníricos, mitológicos y exóticos, típicos para los cuentos modernistas posteriores. Darío experimentó con la métrica, con la acentuación de versos, con el ritmo del texto: su objetivo era crear la obra con el lenguaje sonoro y musical. Su contribución en el desarrollo del Modernismo literario en Hispanoamérica es invaluable. Sus otras obras muy importantes son: *Prosas profanas y otros poemas* y *Cantos de vida y esperanza* (Menton, 1982, págs. 134-135).

Otro modernista hispanoamericano que desarrolló el cuento como género literario fue Manuel Gutiérrez Nájera (1859-1895). La obra literaria de Nájera se divide en tres géneros: poesía, cuento, crónica. En 1883 publicó *Cuentos frágiles* que fue un hito en la evolución del cuento hispanoamericano. En esta colección de cuentos se nota muchas referencias a la experiencia personal de Nájera y literatura extranjera. Este escritor explora los aspectos psicológicos de la existencia humana y se centra en la psique de un personaje o un narrador. En la mayoría de sus obras, la trama ocupa una posición complementaria para la exposición de la emoción humana. Los cuentos de Nájera se caracterizan por la narración en diversos niveles, el monólogo mental, poca acción y el lenguaje muy expresivo. En cuanto a la estructura, parecen muchas veces a una crónica (Menton, 1982, págs. 127,132).

Otro cuentista muy importante de la época del Modernismo fue Amado Nervo (1870-1919). Para este escritor, el discurso narrativo tenía mucha importancia. Sus libros de cuentos más conocidos son: *Almas que pasan, Ellos, Plenitud, Cuentos misteriosos*. En sus cuentos predominan los temas siguientes: la fantasía, el amor que lleva a la muerte, la crítica social, la ciencia. Mediante el uso de humor negro, la ironía y escepticismo moderado, este autor crea imágenes de un mundo inquietante, misterioso y fantástico. Se dice que los cuentos de Nervo abrieron una puerta a otros tipos de ficción en Hispanoamérica, en particular, a la literatura fantástica (Acereda & Alarcón, 2011, pág. 64)

2. LEOPOLDO LUGONES

2.1. BIOGRAFÍA Y OBRA

Leopoldo Antonio Lugones, un poeta, cuentista, ensayista, traductor, filólogo, teósofo, novelista, nació el 13 de junio de 1874 en Villa de María del Río Seco, provincia de Córdoba, Buenos Aires. Santiago M. Lugones y Custodia Argüello eran sus padres. Su madre fue una persona muy importante para él, porque le enseñó las primeras letras y le crió en la fe católica. Cuando Lugones tenía seis años, se trasladó con toda su familia a Santiago del Estero y luego a una villa en Ojo de Agua. Allí nacieron sus hermanos: Ramón Miguel Lugones y Carlos Florencio Lugones. Después empezó estudiar en el Colegio Nacional de Monserrat y en 1892 comenzó experimentar con la literatura y el periodismo. En 1896 se mudó a Buenos Aires con su esposa Juana Agudelo y un año después nació su único hijo: Leopoldo Polo Lugones (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2020).

A continuación, su actividad literaria y política empezó en 1893 cuando fundó con Nicolás González Luján un periódico socialista y anticlerical *El pensamiento libre* y también un centro socialista. En ese tiempo publicó poesía bajo el seudónimo de *Gil Paz*. Cuando se mudó a Buenos Aires, se convirtió en miembro del grupo de escritores socialistas más influyentes de la ciudad, y comenzó a escribir en las revistas *La Vanguardia*, *Tribuna*, *El Tiempo* y *Revista Nacional*. En ellas publicó sus primeros cuentos fantásticos que demostraban su particular interés por el ocultismo y teosofía, es decir, *Kábala práctica*, *La estatua de sal*, *La metamúsica*, *El espejo negro*. Durante ese tiempo, se hizo amigo del poeta nicaragüense Rubén Darío, el líder literario de sus generaciones y las siguientes, cuya publicación en 1888 de *Azul...* había revolucionado la literatura en español. Gracias a Darío, Lugones tuvo la oportunidad de escribir para el periódico principal, *La Nación*. Era una figura muy controvertida debido a su protagonismo político: durante su vida estuvo asociado con ideologías como el fascismo, el coservadurismo, el socialismo, el liberalismo. En 1897 publicó su primer libro de poesía, *Las montañas del oro*, lo que le ganó un lugar merecido entre los modernistas. Esta obra que está llena de imágenes eróticas inquietantes, expresiones exageradas y que exalta el papel del poeta, presenta también los modelos poéticos del autor, es decir, Victor Hugo, Homero, Dante y Whitman. Luego, entre 1898 y 1902, Lugones escribió cuatro ensayos: *Acción de la teosofía*, *Nuestro método científico*, *El objeto de*

nuestra filosofía, Nuestras ideas estéticas. Mediante ellos, quiso exponer las ideas teosóficas sobre el arte, la ciencia y la filosofía. Vale la pena añadir que, en *Nuestras ideas estéticas*, Lugones señaló que el poeta es un ser privilegiado debido a su don poético, entonces, su destino y misión consiste en aclarar los fenómenos del universo: “El artista, adivinando la unidad substancial de las cosas en el alma, que las descubre o infunde, es un revelador del Universo bajo sus aspectos más íntimos” (Lugones, *Nuestras ideas estéticas*, 1902, pág. 180). En 1899 se reclutó a la masonería y en 1903 fue expulsado del socialismo por causa de su apoyo explícito a la candidatura conservadora de Manuel Quintana. En 1905 publicó *Los crepúsculos del jardín*, la obra que demuestra las tendencias de la literatura francesa y la mayoría de las convenciones modernistas. Ese mismo año, Lugones, preocupado por el tema de identidad nacional en la escritura, presentó *La guerra gaucha*, un conjunto de relatos breves sobre las guerrillas. En 1909, apareció *Lunario sentimental*, el poemario con rasgos vanguardistas que celebra la función de la metáfora en la poesía. En el prólogo al este libro, Lugones intenta determinar la estética modernista, enfocándose en la importancia del uso de rima y de la musicalidad. Influida por los conceptos platónicos, el autor señala la superioridad del poeta sobre la gente común y explica que el poeta tiene un destino superior y un don divino de mostrar la belleza mediante las palabras. Añade también que rimar corresponde al lenguaje natural del poeta. Al leer *Lunario sentimental*, se puede notar que Lugones se vio inspirado por la obra del poeta francés Jules Laforgue y había tomado de él muchas metáforas, con la intención de presentar la imagen de la luna (Chang-Rodríguez & Filer, 2016, págs. 285-286).

A pesar de sus éxitos como poeta, Lugones es conocido principalmente por su enorme contribución al desarrollo del cuento fantástico y ciencia-ficción en Hispanoamérica. Tuvo como modelos a Edgar Allan Poe y (Booth, 1983)E. T. A. Hoffman, los autores que tuvieron gran impacto en la formación del género fantástico en Hispanoamérica en los siglos XIX y XX. Sus conceptos de lo fantástico difirieron mucho de lo fantástico tradicional. En sus obras, lo fantástico forma parte del mundo real, perturbando así la percepción de la realidad de los personajes y del lector. La verosimilitud de los fenómenos sobrenaturales produce el efecto de terror: los personajes se dan cuenta de que no tienen control sobre la realidad que los rodea. De esta manera, lo fantástico en los cuentos de Poe y Hoffman está relacionado con la ciencia, los descubrimientos tecnológicos, la psicología, el esoterismo, el onirismo, etc. Estos autores, y en particular Edgar Allan Poe, se convirtieron en una inspiración para los mejores escritores de la literatura fantástica en Hispanoamérica. Aquí tengo en cuenta la persona de Horacio Quiroga que fue admirador de Poe y un amigo de

Lugones. Al leer sus cuentos, el lector experimenta los sentimientos de terror y de temor, lo que produce un efecto fantástico (Morillas, 1997, págs. 31-33). Por lo tanto, bajo la influencia de Hoffman y Poe, Lugones escribió *Las fuerzas extrañas*, un libro publicado en 1906 que contiene un *Ensayo de una cosmogonía en diez lecciones* y doce cuentos, en los cuales la tecnología y la ciencia hacen aparecer las fuerzas ocultas. En esta colección, lo fantástico se funde con los elementos esotéricos, científicos, filosóficos, ocultistas, bíblicos y mitológicos. Es interesante mencionar que cada cuento tiene un final trágico y fatal, provocado por el contacto del personaje con una fuerza extraña. De esto resulta que lo fantástico en la obra de Lugones está estrechamente vinculado con el fatalismo. Alix Zuckerman divide los cuentos de *Las fuerzas extrañas* en tres categorías: los de origen científico – *El psychon, Viola Acherontia, La metamúsica, La fuerza omega*; los de base científico y filosófico – *Un fenómeno inexplicable, Yzur, El origen del diluvio*; los que derivan de lo legendario – *El milagro de San Wilfrido, El escuerzo, La lluvia de fuego, Los caballos de Abdera, La estatua de sal* (Zuckerman, 1975, págs. 237-240). Este libro de cuentos y, por supuesto, *Cuentos fatales* (1926) hizo que Lugones se convirtió en uno de los más importantes precursores del cuento fantástico en Hispanoamérica. (Appelbaum, 2005, págs. 11,12).

Más tarde en su carrera, Lugones se dedicó especialmente a la tradición griega, incluso tradujo partes de *La Iliada* de Homero: esto lo llevó a buscar en Argentina los héroes épicos, similares a los de la civilización griega. De este modo, su glorificación de la tradición gaucha lo llevaron a establecer el poema gauchesco *Martín Fierro* de José Hernández como un mito fundamental para la civilización argentina. En 1913 dio una serie de conferencias con el título *El Payador* dedicada a la figura del gaucho. Además, glorificó la obra de Domingo Faustino Sarmiento, considerándola como un símbolo de la literatura argentina. Por eso, en 1911 publicó un ensayo titulado *Historia de Sarmiento*. En 1913, el periódico *La Nación* le asignó un trabajo en Europa, donde el escritor permaneció hasta justo antes el estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1915 asumió la posición del director de la Biblioteca Nacional de Maestros, y desempeñó ese cargo hasta su muerte. En 1920 se asoció con los ideales antidemocráticos de extrema derecha que bordeaban al fascismo. Sus ensayos *La patria fuerte* y *La grande Argentina* confirman su actitud nacionalista. En 1924 Leopoldo Lugones publicó el libro de poemas con el título *Romancero*, ganó el Premio Nacional de Literatura y presidió la Sociedad Argentina de Escritores en 1928. Este extraordinario autor es considerado como fascista y defensor de “la hora de la espada”, una frase de su discurso infame que dio en 1924, en el centenario de la batalla de Ayacucho. Este discurso y su apoyo

al golpe militar, protagonizado por el presidente populista José Félix Uriburu el 6 de septiembre de 1930, marcaron su reputación como aliado de la represión militar y ensombrecieron para siempre su notable patrimonio literario. El 18 de febrero de 1938 Leopoldo Lugones se quitó la vida en un recreo del Delta de San Fernando, ingiriendo cianuro de potasio con whisky (Matlowsky, 1952, págs. 4,5). Con respecto a su suicidio, vale la pena citar estas palabras: “(...) Hasta que, al fin del propio destino soberano, Cuando sean ya inútiles la lucha o el martirio, Pondrás serenamente, como quien corta un lirio, Sobre tu último día liberadora mano. (...)” (Lugones, *El dragón*, 1974, pág. 1195)

2.2. FATALISMO EN LA VIDA DE LUGONES

Leopoldo Lugones: un gran escritor, poeta, traductor, filólogo argentino... En una palabra, el hombre de muchos talentos. Sin embargo, parece que no era feliz, porque decidió suicidarse. Desafortunadamente, su trágico final fue sólo el comienzo de una serie de eventos fatales que tuvieron lugar en su familia. Mas aún, hasta el día de hoy su extraordinaria obra literaria no ha recibido la publicidad decente en el mundo. Se podría decir que este autor había sido marcado por el fatum. Se convirtió en una víctima del destino inexorable, el destino, que también afectó a los miembros de su familia e incluso a su producción literaria. Así que echemos un vistazo más de cerca a este personaje fatal que era Lugones.

Irónicamente, Lugones, fascinado por la literatura y la tradición de la antigua Grecia, se convirtió en un héroe trágico y, como en las tragedias de Sófocles, provocó la ira de los dioses, el fatum. A lo largo de su vida era considerado como una persona controvertida y contradictoria. A pesar de que era católico le interesaba el ocultismo, a menudo también cambió sus opiniones políticas. Al comienzo de su carrera declaró que era socialista, pero al final de su vida apoyó la ideología fascista. Debido a que era inconsistente y inestable en sus ideas políticas, fue constantemente atacado e insultado. También su obra literaria resultó afectada por su actividad política y recibió muchas críticas negativas. Sin embargo, un punto crítico y fatal en la vida de Lugones fue su discurso vergonzoso que pronunció en el aniversario de la batalla de Ayacucho y su posterior apoyo al golpe liderado por Uriburu. Esos acontecimientos le empujaron hacia la decadencia, hacia la soledad y finalmente hacia el suicidio. Odiado por la sociedad y rodeado de enemigos, Lugones cayó en la tristeza y en la melancolía de las que le sacó amor inesperado por la mujer que conoció en 1926. Un día, una chica de veintitantos años llamada Emilia Santiago llegó a su despacho en la Biblioteca Nacional de Maestros, con la intención de encontrar un libro con el título *Lunario*

sentimental. Aunque Leopoldo ya tenía más de cincuenta años y estaba casado, se enamoró de la jovencita. El sentimiento resultó mutuo. Los amantes se vieron en secreto y se escribieron cartas apasionadas, llenas de expresiones de la adoración mutua: el escritor estaba tan enamorado y obsesionado por la muchacha que en algunas cartas de amor se podían notar las manchas de sangre y de su semen. Vale la pena mencionar que Leopoldo la llamaba cariñosamente “Águeda”. Así, nadie tenía idea de su romance porque los amantes tuvieron mucho cuidado. Sus encuentros románticos y apasionados, llenos de arrebatos amorosos, duraron cuatro años. Desafortunadamente, después de este período, la buena suerte de los amantes se acabó: el hijo de Lugones, Polo, se enteró de su tórrido romance. Bajo las amenazas, Polo les ordenó terminar su relación amorosa y les prohibió toda forma de contacto. Así los amantes no se volvieron a ver nunca más. Su historia de amor es similar de algún modo a la trágica historia de Romeo y Julieta. La relación de Emilia y Lugones estaba condenado a un final fatal desde el principio porque, al igual que en el drama de Shakespeare, los amantes provenían de dos mundos diferentes: Leopoldo ya era un hombre mayor, tenía una esposa y un hijo, mientras que Emilia era una joven estudiante sin experiencia. Su relación sería un escándalo social, si la gente se hubiera enterado de ella. Sin duda, los amantes eran conscientes de su trágica situación, pero a pesar de ello, continuaron viéndose porque no podían controlar sus sentimientos. Ese era su destino. Vale la pena añadir que Emilia nunca se casó y murió soltera. Así pues, sólo se puede suponer cuán profundo era su afecto por el escritor. A su vez, separado para siempre de su amada, Lugones se concentró en escribir otras obras literarias, porque sólo al papel podía trasladar el dolor y el sufrimiento de su corazón roto. Después de un tiempo, volvió a involucrarse en una aventura, esta vez con la joven escritora María Alicja Domínguez, pero no fue tan intensa como la anterior. Probablemente, ese romance fue para Lugones alguna forma del consuelo que aparentemente necesitaba después de perder el amor de su vida. Sin embargo, como todos sabemos, este consuelo resultó insuficiente: Lugones se suicidó en 1938, tomando cianuro con whisky. Aquí es importante mencionar que unos meses antes, su amigo Horacio Quiroga también se quitó la vida, utilizando el mismo veneno. Cuando Lugones se enteró de su suicidio, criticó el método que él eligió para hacerlo. En ese momento no tuvo ni idea que el método no importa. Hasta ahora el motivo concreto del suicidio de Lugones sigue siendo un misterio. No obstante, puede suponerse que la frustración política, la pérdida de su amada Emilia y el comportamiento de su hijo Polo tuvieron un impacto significativo en la trágica decisión del escritor. Desafortunadamente, la fatalidad le acompañó aun después de su muerte. El suicidio de Lugones provocó muchas especulaciones negativas sobre su obra

literaria, y su imagen ha sido marcado para siempre, no solo por su controvertida actividad política, sino también por el comportamiento de su hijo Polo (Balmaceda, 2013, págs. 207-215).

A continuación, Leopoldo “Polo” Lugones fue el único hijo del escritor. Ya de niño estuvo causando problemas: su padre lo vio muchas veces violando y torturando los animales. Durante años, Leopoldo padre hizo la vista gorda ante el comportamiento psicopático de su hijo. Ya de adulto, Polo fue designado como el director del Reformatorio de Menores de Olivera. Poco tiempo después, fue acusado de la violación y tortura de menores y, por lo tanto, fue destituido de su cargo. Sabiendo que Polo estaba en peligro de una larga condena, Leopoldo padre se dirigió al presidente Yrigoyen para pedirle una absolución de su hijo. El presidente revocó la sentencia y después del golpe de estado Polo fue nombrado comisario inspector de la Policía por Uriburu. Gracias a esta posición, Polo tuvo la posibilidad de torturar impunemente a políticos y activistas, sospechosos de actuar contra el régimen. Es interesante mencionar que Polo inventó la picana eléctrica, un instrumento de tortura que utilizó durante los interrogatorios. Por otra parte, cuando Polo se enteró del romance de su padre, lo impuso a terminarlo utilizando las amenazas graves. En ese momento, Leopoldo Lugones probablemente lamentó que su hijo no estuviera en la cárcel. A pesar de todo, Polo compartió el destino fatal de su padre y se suicidó en 1971 (Guiñazú, 2010, págs. 78-83).

Por otro lado, Susana “Pirí” Lugones, hija del sádico y pedófilo Polo Lugones, también fue una víctima del fatum. Aunque Polo dejó a su familia, Pirí fue un objeto de burla por su causa. Para colmo, tenía una pierna más corta que la otra, lo que la hizo cojear. A pesar de esto, Pirí tenía una personalidad fuerte y aprendió a aceptar su defecto físico, gracias a lo cual soportó valientemente los comentarios odiosos. Cuando descubrió la verdad sobre su padre, comenzó a presentarse irónicamente como “la hija del torturador”, sorprendiendo a sus interlocutores. Desde que tenía doce años, ha sido violada muchas veces por su padrastro. Ya como adulta, Pirí fue escritora, traductora y periodista, y también se convirtió en madre de tres hijos. En cuanto a la política, optó por la revolución y aun se hizo guerrillera. Por eso, en el año 1977 fue secuestrada y torturada, tampoco se conoce la fecha de su asesinato. Sin embargo, lo más horroroso es que Pirí fue torturada con el mismo instrumento de tortura que su padre había inventado. Teniendo en cuenta el hecho de que Pirí odiaba a su padre, cabe admitir que el destino fue particularmente cruel e irónico con ella. Vale la pena añadir que su hijo Alejandro también fue marcado por el fatum. Al igual que su madre, nació con una deformación física. Además, cuando tenía veinte años, se

suicidó colgándose de un árbol. Es interesante mencionar que lo hizo unos meses después de su abuelo e incluso cerca del recreo en el que Leopoldo se quitó la vida (Guiñazú, 2010, págs. 83-89).

2.3. JORGE LUIS BORGES SOBRE LA OBRA DE LEOPOLDO LUGONES

A pesar de que la obra de Lugones recibió muchas críticas negativas debido a su controvertida actividad política, su genio literario fue reconocido por los escritores hispanoamericanos más famosos. En cuanto a la poesía, su influencia está presente en la obra de Octavio Paz, Alfonso Reyes, Ramón López Velarde, y Enrique González Martínez, entre otros. Por otro lado, su narrativa breve, en particular sus cuentos fantásticos, abrió el camino para los grandes autores del cuento fantástico rioplatense, es decir, Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges. Estos cuentistas se inspiraron particularmente en la manera en que Lugones produjo el efecto fantástico, a saber, mezclando los elementos cotidianos con lo sobrenatural y utilizando imágenes oníricas para perturbar la percepción de la realidad del lector (Foster & Altamiranda, 1997, págs. 375-376).

Aunque Jorge Luis Borges es considerado uno de los más grandes admiradores de Leopoldo Lugones, no todos saben que su actitud hacia el autor de *Cuentos fatales* no fue siempre favorable. La relación entre estos escritores era turbulenta y complicada, a pesar de que se vieron solo unas pocas veces y no hablaron mucho. Ello se debe probablemente al hecho de que cuando Lugones estaba en la cima de su carrera y era uno de los autores más conocidos en Argentina, Borges era un hombre joven con poca producción literaria. También es menester subrayar que en ese tiempo Borges fue un representante del ultraísmo, un movimiento literario cuyo objetivo era mostrar su oposición frente al modernismo y su estética tradicional. Así empezaron los ataques a Leopoldo Lugones, un exponente del modernismo. En 1926 Borges publicó *El tamaño de mi esperanza*, un libro de ensayos en el que podemos encontrar una reseña sobre el *Romancero* de Lugones. En dicho texto, Borges, un escritor firme del verso libre, ridiculiza la obra del poeta y critica con desprecio su uso de rimas:

“Así lo presintieron los clásicos, y si alguna vez rimaron baúl y azul o calostro y rostro, fue en composiciones en broma, donde esas rimas irrisorias caen bien. Lugones lo hace en serio. A ver, amigos, ¿qué les parece esta preciosura?: “ilusión que las alas tiende / en un frágil moño de tul / y al corazón sensible prende / su insidioso alfiler azul”. Esta cuarteta

es la última carta de la baraja y es pésima, no solamente por los ripios que sobrelleva, sino por su miseria espiritual, por lo insignificativo de su alma. Esta cuarteta indecisa, pavota y frívola es resumen del *Romancero*. El pecado de este libro está en el no ser: en el ser casi libro en blanco, modestamente espolvoreado de lirios, moños, sedas, rosas y fuentes y otras consecuencias vistosas de la jardinería y la sastrería. De los talleres de corte y confección, mejor dicho” (Borges, *El tamaño de mi esperanza*, 1998, págs. 102-103)

Este fragmento muestra que Borges no sólo se burlaba del *Romancero*, sino también de su autor. Unos meses después, Lugones volvió a ser un objeto de bromas mediante la publicación de una parodia de *Romancero* en la revista *Martín Fierro*, escrita por Borges, Marechal, Vallejo y Méndez. Durante muchos años, Lugones estuvo en el centro de la crítica de Borges, pero todo cambió después de su suicidio en 1938. A partir de ese momento, Borges empezó a considerar a Lugones como su maestro. Ese mismo año, escribió un artículo para la revista argentina *Sur* en el que revela su fascinación por Lugones:

“Decir que ha muerto el primer escritor de nuestra república, decir que ha muerto el primer escritor de nuestro idioma, es decir la estricta verdad y es decir muy poco. Muerto Groussac, la primera de estas dos primacías le corresponde; muerto Unamuno, la segunda; pero los dos proceden de una comparación y eliminación; las dos nos dicen de Lugones y otros hombres, no de Lugones íntimo; las dos lo dejan solo. Las dos, en fin (aunque no incapaces de prueba), son vagas como todo superlativo” (Borges, *Leopoldo Lugones*, 1999, pág. 191)

Aquí se plantea una pregunta: ¿cuál fue la razón de un cambio tan radical en la opinión de Borges? Teniendo en cuenta que en ese momento Borges ya fue un escritor maduro y con mucha experiencia, se puede presumir que comprendió que sus ataques juveniles contra Lugones eran injustos, entonces, decidió arrepentirse. Para mostrar el respeto y admiración hacia él, Borges (en colaboración con Betina Edelberg) publicó en 1955 un libro con el título *Leopoldo Lugones*. Esta obra contiene los textos y artículos que describen las etapas literarias de Leopoldo Lugones como escritor y profundizan el tema de su producción literaria. Por supuesto, cada parte del libro incluye la crítica original y el comentario subjetivo de Borges. Debe notar que el autor muchas veces pone énfasis en que Lugones tuvo una gran influencia en cuanto a su producción literaria. Lo reconoce como su maestro y se considera a sí mismo como su discípulo (Sorrentino, 2001, pág. 1).

A continuación, en el año 1960 Borges publicó *El Hacedor*, un libro de poesías, relatos y ensayos cuyo prólogo titulado “A Leopoldo Lugones” se considera una dedicatoria hacia este autor. En este prólogo, escrito en la forma del cuento, Borges crea un mundo

onírico en el que se encuentra con Leopoldo Lugones y le presenta su libro con la intención de conseguir su aprobación. Aquí vale la pena citar el último fragmento de este prólogo:

“En este punto se deshace mi sueño, como el agua en el agua. La vasta biblioteca que me rodea está en la calle México, no en la calle Rodríguez Peña, y usted, Lugones, se mató a principios del treinta y ocho. Mi vanidad y mi nostalgia han armado una escena imposible. Así será (me digo) pero mañana yo también habré muerto y se confundirán nuestros tiempos y la cronología se perderá en un orbe de símbolos y de algún modo será justo afirmar que yo le he traído este libro y que usted lo ha aceptado.” (Borges, *El Hacedor*, 1998, pág. 4)

De esta manera, Borges, que un día criticaba con violencia a Lugones y que era considerado su enemigo literario, al día siguiente le dedicaba un libro. Pero eso no es todo, en otra obra Borges escribió: “Leopoldo Lugones fue y sigue siendo el máximo escritor argentino” (Borges, *Obras completas en colaboración*, 1997, pág. 507). Dada la actitud negativa hacia Lugones que Borges mantuvo durante la vida del escritor, algunos pueden dudar de la sinceridad de sus palabras. Sin embargo, no importa cuál fuera la verdad, porque gracias a Borges, Lugones recibió notable publicidad y el respeto apropiado después de la muerte (Anglada, 2005, págs. 152-153).

2.4. ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL TEMA DEL FATALISMO EN “CUENTOS FATALES”

Al principio vale la pena señalar que *Cuentos fatales* de Leopoldo Lugones todavía es un libro poco analizado, a diferencia de *Las fuerzas extrañas*. La situación es aún más lamentable, si se trata del tema de fatalismo en esta colección de cuentos. A pesar de ello, se puede encontrar trabajos que investigan la concepción del fatalismo hasta cierto punto en la obra de Lugones.

Así, encontramos la tesis de licenciatura “La palabra secreta: *Cuentos fatales* como alegoría literaria del mito del eterno retorno para el funcionamiento de lo fantástico”, escrita por Mariangela Ugarelli Risi. Como el mismo título sugiere, este trabajo se centra en el mito del eterno retorno en los cuentos de Lugones, pero, como ya sabemos, la idea del eterno retorno está vinculada con el concepto del fatalismo. Por lo tanto, Ugarelli Risi estudia el destino trágico de los personajes, presenta la fatalidad que une a los cinco cuentos, pero lo hace con la intención de mostrar como Lugones produjo el efecto de lo fantástico. Entonces,

en este caso el análisis de lo fatal es solo un medio para realizar el tema de la tesis, y por eso, no profundiza la concepción del fatalismo en sí (Risi, 2018).

Otro trabajo que estudia un poco el tema del fatalismo, es la tesis magisterial de Klára Kadlecová con el título “Leopoldo Lugones y sus cuentos fantásticos”. Esta tesis analiza *Las fuerzas extrañas* y *Cuentos fatales*, centrándose en los elementos fantásticos. Por consiguiente, no vamos a encontrar allí observaciones más extensas sobre el fatalismo. La autora se limita a subrayar la importancia del destino en los cuentos y describir brevemente su influencia sobre los personajes. Entonces, este trabajo nos presenta solo una idea muy general de lo fatal en la obra de Lugones (Kadlecová, 2009).

En *Las narraciones “fantásticas” de Lugones*, Noé Jitrik analiza un poco el libro *Cuentos fatales*, presentando los temas y tradiciones que aparecen en los cuentos. Señala las inspiraciones de Lugones, pero no profundiza el tema del fatalismo. Su estudio del libro es muy general y funciona como la introducción breve a la obra (Jitrik, 2009, págs. 40-45).

Carmen De Mora propone el otro análisis de *Cuentos fatales* en su obra compleja titulada *En breve: estudios sobre el cuento hispanoamericano contemporáneo*. Señala el carácter homogéneo de los cuentos y constata que el libro se asemeja a la crónica, debido al personaje del narrador que puede ser identificado con el autor. En su análisis, Carmen De Mora se concentra en la función del narrador y en la estructura del libro. Enumera también los temas que aparecen en el libro y estudia un poco la fatalidad en cada cuento. Según De Mora, la fatalidad en *Cuentos fatales* está relacionada sólo con el concepto del eterno retorno y con la idea de reencarnación (Mora, 1995, págs. 33-38).

Para resumir, hay que decir que los análisis mencionados arriba tratan de algunos aspectos del fatalismo en *Cuentos fatales*, como el destino, la fatalidad, y el mito del eterno retorno, pero no hacen la interpretación profunda de este tema. En cambio, la presente tesis tiene como objetivo mostrar cómo Lugones introduce la concepción del fatalismo en su obra, pero no solo en el nivel de la historia presentada, sino también en el nivel metafórico, simbólico, narrativo y filosófico.

2.5. INTRODUCCIÓN A “CUENTOS FATALES”

La actitud fatalista de Lugones se manifiesta en toda su obra. Su interés por el tema del destino surgió de su estudio profundo de la cultura griega, teosofía, esoterismo y la obra de Nietzsche. Lugones aplicaba la idea del superhombre nietzscheano a un papel del poeta: creía que el poeta es un ser superior, predestinado al cumplimiento de su misión social, es

decir, guiar a la gente común y establecer la imagen cultural de la nación. Esto parece confirmar que Lugones se consideraba a sí mismo una figura pública importante que pudiera influir en la sociedad, debido a su talento poético. Aquí vale citar las palabras de Borges: “para Lugones el ejercicio literario fue siempre el riguroso cumplimiento de un deber” (Borges, Leopoldo Lugones, 1999, pág. 11). Así, este escritor, preocupado por los asuntos del país y la identidad nacional, se vio obligado a cumplir su destino como poeta: estableció el poema gauchesco *Martín Fierro* como un mito nacional argentino. Por otro lado, Lugones manifestaba la actitud fatalista en su obra (por ejemplo, *Lunario sentimental*, *Los crepúsculos del jardín*), subrayando el destino superior del poeta en la perspectiva esotérica: el poeta es un ser elegido que tiene acceso al conocimiento esotérico/oculto y su destino consiste en transferir en palabras la “emoción de belleza” (Sabaté, 2012). La concepción del fatalismo vinculado con esoterismo aparece también en *Las fuerzas extrañas*: los personajes de los cuentos que intentan profundizar un conocimiento reservado sólo para los iniciados, provocan el destino fatal: “Tu destino es la ignota dirección de ese flujo / que no tiene principio ni fin en tu existencia, / en vano es que tortures tu mente y tu conciencia / buscando en ti la causa que al bien o al mal te indujo.” (Lugones, *El dragón*, 1974, pág. 1194).

Además, debe mencionar que en la obra de Lugones se puede encontrar las frases que indican el destino fatal del autor, es decir, el suicidio: “Yo tengo bastante, me decía, con mis exámenes y mis matemáticas, con mi vida tan pesadamente laboriosa y con mi destino ajeno al descanso, por la inquinidad fatal de la estrella con qué nací...” (Lugones, *El Payador y Antología de poesía y prosa*, 1979, pág. 293); “Quiso el sabio indagar mi fatalismo (...)” (Lugones, *Lección de Filosofía*, 1974, pág. 1248).

Teniendo en cuenta el hecho de que el concepto del fatalismo aparece en toda la obra de Lugones, podemos concentrarnos en *Cuentos fatales*. Antes de realizar un análisis, es necesario dar algunas notas sobre este libro de cuentos. Los cuentos de esta colección fueron publicados por separado en el periódico *La Nación*, entre 1923 y 1924. En estos años, Lugones cambió drásticamente sus puntos de vista políticos: decepcionado con el socialismo, comenzó a predicar ideas nacionalistas y luego fascistas. Este período debió ser particularmente difícil para el autor, atacado por los círculos liberales. Sin duda, este colapso de sus ideas políticas tuvo un impacto en la creación de *Cuentos fatales*. Pero esto no es todo. En los años noventa y en los primeros años del siglo XX tuvieron lugar los grandes descubrimientos arqueológicos en Egipto: aquí tengo en cuenta el gran hallazgo de la tumba del faraón Tutankamón en el Valle de Los Reyes. La famosa tumba fue descubierta en 1922 por Howard Carter (1873-1939) y lord George E. Carnarvon (1866-1923). Ellos fueron los

primeros que pudieron ver el sarcófago y la momia del faraón muy bien conservada. Lo más interesante es que lord George E. Carnarvon murió unos meses después de abrir la tumba y su muerte se convirtió en la leyenda sobre la maldición de la tumba del faraón Tutankamón. Se dice que, desde el momento de encontrar la tumba del faraón, empezaron a morir personas que tuvieron la posibilidad de visitar ese sepulcro (Cardona, 1998, págs. 120-122). Esos eventos inspiraron a Lugones, fascinado por ocultismo y orientalismo, a escribir *El vaso de alabastro* y *Los ojos de la reina*, dos primeros cuentos de la colección que esbozan el tema de cultura egipcia. *El puñal* también muestra el interés del autor por orientalismo, a saber, la religión drusa. En el cuarto cuento, *El secreto de Don Juan*, Lugones nos hace revivir la historia de un personaje legendario. Finalmente, en *Águeda* encontramos el tema del gaucho, una figura muy importante para el autor. Antes de analizar este cuento, es necesario explicar quién es el gaucho en general y presentar algunas características de la literatura gauchesca.

Desde una perspectiva histórica, el gaucho era un mestizo descendiente de los indígenas con españoles quién, en los siglos XVIII y XIX, habitó en zonas rurales de Argentina, Uruguay y Brasil. Fue conocido por sus habilidades extraordinarias del manejo de los caballos y se le describió como un hombre valioso y revoltoso. Debido a su situación social, los gauchos eran las personas modestas que tenían pocos bienes económicos y vivían en la armonía con la naturaleza, gozando de la libertad absoluta. A finales de XVIII en Buenos Aires surgió nuevo género literario llamado la gauchesca y la persona del gaucho se transformó en un tipo literario (Molas, 1982, págs. 52-57). La literatura gauchesca se caracteriza por obras escritas en verso en las cuales el gaucho histórico es siempre el protagonista. Los escritores de este género se centran en el modo de vivir del gaucho durante el siglo XVII hasta su asimilación a la vida sedentaria a fines del siglo XIX, enfatizando su característica de campesino-payador ecuestre sin ocupación específica. Estas obras, cuya acción se desarrolla en la Pampa, tienen como el objetivo reproducir las características lingüísticas únicas del gaucho que se componen de un arcaico dialecto rural, rico en comparaciones y metáforas excepcionales. Son muy humorísticos y gráficos, y por lo general consisten de idiolectos, oraciones proverbiales, y una falta de secuencia lógica en muchas partes del discurso, lo que resulta en laconismo. Usualmente, el repertorio temático se concentra en la pobreza, la injusticia, la lucha contra las instituciones, la vida en la finca, el caballo, la amistad, revelando la visión particular de mundo del gaucho. También podemos encontrar abundantes descripciones de la naturaleza y de la vida campesina. Las obras gauchescas adoptan la forma de diálogo y narración autobiográfica, y están diseñadas para

atraer la atención y la simpatía del lector en cuanto a las causas defendidas por el gaucho (Ludmer, 1988, págs. 73-80).

Ahora tenemos una visión más o menos clara de cada cuento, entonces, podemos reflexionar sobre el título de la colección, es decir, *Cuentos fatales*. ¿Por qué “fatales”? La primera respuesta es simple: en cada historia los personajes se enfrentan a una fuerza sobrenatural que se puede entender como el fatum o el destino inexorable. Sin embargo, el título nos dice mucho más. Como ya sabemos, Lugones mostraba interés por el ocultismo y las ideas teosóficas de Madame Blavatsky. Teosofía, como una cosmovisión filosófica y religiosa, dice que las personas elegidas tienen la posibilidad de comunicarse con el mundo sobrenatural o divino, mediante una revelación mística. Esta cosmovisión procede de neoplatonismo griego y predica la existencia de un dios absoluto, un ciclo eterno del universo, la reencarnación y karma (Poniatowski, 1969, pág. 443). Lugones aplicaba estas ideas a su estética literaria, según la que el poeta es un intermediario entre el mundo y lo sobrenatural, predestinado a revelar los secretos de universo. Así, el adjetivo “fatal” en el título de la colección parece comunicarnos que los cuentos tratan de los temas místicos, inasequibles para un hombre común. Esto confirma que Lugones creía en el destino superior del poeta y se vio obligado a cumplirlo. Debe mencionar que ya en *Las fuerzas extrañas* se puede notar su pensamiento fatalista:

Por otro lado, teniendo en cuenta la teoría de lo fantástico de Tzvetan Todorov, podemos decir que el libro *Cuentos fatales* pertenece al género fantástico. Según Todorov, una obra literaria puede considerarse fantástica cuando el lector no es capaz de determinar, si los fenómenos presentados en ella tienen un origen natural o sobrenatural. Cada uno de estos fenómenos puede tener simultáneamente una explicación racional y sobrenatural, pero el efecto fantástico se logra en el momento de vacilación del lector entre estas dos explicaciones posibles (Todorov, 2005, págs. 42-43). Más adelante, vamos a ver la maestría de Lugones en la creación del efecto fantástico en *Cuentos fatales*.

3. CUENTOS FATALES

3.1. “EL VASO DE ALABASTRO”

El vaso de alabastro es el primer cuento de *Cuentos fatales* que fue publicado originalmente en el periódico argentino *La Nación*, 19 de agosto de 1923. El título mismo de este cuento ya despierta nuestro interés y nos atrae porque parece ser simbólico y enigmático. No obstante, antes de abordar el tema del título, es importante hacer un análisis detallado del cuento. La historia presentada en esta obra de diecinueve páginas está dividida en tres partes: en la primera se hace la presentación de uno de los personajes principales, es decir, Mr. Neale Skinner; en la segunda Mr. Neale Skinner hace una retrospectiva: relata sus impresiones y aventuras que le ocurrieron durante el período de exploraciones arqueológicas en Egipto; en la tercera parte el monólogo de Mr. Neale Skinner está interrumpido por la abrupta aparición de una mujer desconocida del origen egipcio.

A continuación, el tiempo cronológico del cuento no está determinado, pero podemos adivinar que la acción se desarrolla en unas horas. Hay que añadir que normalmente el tiempo cronológico es lineal y sucesivo, pero en este caso tenemos también el tiempo interno de la obra, es decir, tenemos otra historia dentro de la primera. Esta característica es muy típica para los autores modernistas. En este sentido, el tiempo interno del cuento tampoco está determinado, pero probablemente dura unas semanas. En cuanto al tiempo histórico, la acción de la obra ocurre en los años noventa u ochenta, durante la vida de Lugones. Aunque no es posible extraer el tiempo ambiental, podemos constatar que los hechos narrados ya han sucedido porque las formas verbales del cuento son en el pasado.

Al principio, encontramos la presentación detallada de Mr. Richard Neale Skinner que es un personaje principal del este cuento y también el narrador intradieгético¹. Teniendo en cuenta todos sus títulos, podemos deducir, que es una persona muy importante y respetada en el entorno científico. Después descubrimos la figura del narrador:

“Si menciono sus títulos y su empleo es porque se trata de una verdadera presentación; pues Mr. Neale Skinner hállase entre nosotros des de hace una quincena, procedente de Londres,

¹ Los tipos de narradores (extradieгético, heterodieгético, intradieгético, homodieгético, autodieгético, metadieгético) que aparecen en este trabajo provienen de Gérard Genette y han sido elaborados por él en *Figuras III*. Barcelona: Lumen, 1989. Narrador intradieгético, conocido también como interno, cuenta los hechos desde el interior de la historia; en algunos casos puede ser un narrador en primera persona que refiere su propia historia.

y me viene recomendado por Cunninghame Graham, el grande escritor cuya amistad me honra y obliga.” (p. 9)²

Como podemos ver, el narrador es extradiegético³, porque nos cuenta los hechos en primera persona, pero al mismo tiempo el narrador es homodiegético⁴, porque forma parte de la historia, es un testigo de los acontecimientos. En este caso, llegamos a la conclusión que el narrador es el mismo Leopoldo Lugones, aunque no aparece identificado con su nombre. Cuando el lector se da cuenta de que está leyendo la historia narrada por el mismo autor, empieza a dudar, no puede determinar si los acontecimientos presentados tuvieron lugar de verdad o no. Este momento de incertidumbre y la vacilación del lector corresponden a lo fantástico en la literatura. El efecto fantástico se produce cuando los fenómenos en la obra adquieren cierto nivel de verosimilitud y, al mismo tiempo, pueden ser interpretados como reales y ficticios (Todorov, 2005, págs. 42-43). Muchos escritores se esfuerzan por hacer que sus historias parezcan reales y sobrenaturales simultáneamente, pero esto no es fácil. Sin embargo, Lugones lo hace con la precisión del maestro, y por eso, *El vaso de alabastro* es muy buen representante del género fantástico: no solo el narrador en primera persona aporta la credibilidad a la historia, sino también los personajes que son auténticos y existieron de verdad. Por ejemplo, Robert Bontine Cunninghame Graham (1852-1936) mencionado en el cuento, fue político escocés, escritor y periodista. Además, el uso del verbo “ser” en presente nos hace creer que la historia narrada está sucediendo en el tiempo real. Así, nosotros como lectores, perdimos el control sobre el texto que estamos leyendo.

Ahora llegamos al punto, donde el narrador nos revela la temática principal del cuento:

“Mr. Neale, a su vez, me ha pedido esta presentación pública, porque el viernes próximo, a las 17.15, iniciará en un salón del Plaza Hotel, su residencia, algunas conversaciones sobre los últimos descubrimientos relativos a la antigua magia egipcia, y desea evitar que una información exagerada o errónea, vaya a presentarlo como un charlatán en busca de sórdidas conveniencias. Sabiendo el descrédito en que han caído tales cosas, adoptará,

² Todas las citas del cuento proceden de la siguiente edición: Leopoldo Lugones, (1924). “Cuentos fatales”. Buenos Aires: Editorial Babel.

³ Los tipos de narradores (extradiegético, heterodiegético, intradiegético, homodiegético, autodiegético, metadiegético) que aparecen en este trabajo provienen de Gérard Genette y han sido elaborados por él en *Figuras III*. Barcelona: Lumen, 1989. Narrador extradiegético, se encuentra por fuera de la historia narrada; este narrador puede ser omnisciente o formar parte del de la historia como un personaje secundario o testigo de los acontecimientos.

⁴ Narrador homodiegético, se encuentra dentro de la historia narrada; es un narrador testigo.

todavía, la precaución de no invitar sino personas calificadas y que posean algunos conocimientos históricos sobre la materia (...)” (p. 10)

Como podemos ver, nuestro personaje-narrador tendrá un honor de hacer una presentación de Mr. Neale, iniciando así conversaciones místicas sobre el antiguo Egipto. Podemos notar que Mr. Neale, una persona respetada y con muchos títulos, ha elegido el personaje-narrador para hacerlo, porque “desea evitar que una información exagerada o errónea, vaya a presentarlo como un charlatán en busca de sórdidas conveniencias”. Esta y siguiente frase nos indican que el personaje-narrador es un hombre de confianza y una “persona calificada” que se interesa por el tema del antiguo Egipto y también tiene algún conocimiento sobre ello. Esto parece ser la siguiente pista de que el personaje-narrador puede ser identificado con el autor: ya sabemos que Lugones estaba fascinado por las culturas orientales.

A continuación, llegamos a la segunda parte del cuento en la cual Mr. Neale Skinner hace la retrospectiva, es decir, se convierte en un narrador intradiegtico⁵ y cuenta la historia de su viaje a Egipto. Aquí vale la pena destacar que la acción de este cuento se desarrolla en la residencia de Mr. Neale, pero cuando él empieza su narración, nos encontramos en misterioso Egipto. En este sentido, se puede decir que tenemos dos espacios diferentes en la obra y, en efecto, dos historias diferentes. Estos espacios se difunden y cambian fluidamente, haciendo que el lector no puede determinar la verdadera realidad del cuento. Así Lugones introduce un efecto fantástico al nivel textual del cuento: crea la fusión de dos mundos distintos y, de esta manera, confunde al lector que se adentra en la realidad oriental de Egipto, sólo para regresar de repente a la residencia de Mr. Neale. Todavía cabe señalar que, mediante este constante cambio de perspectiva, Lugones quiere manifestar su superioridad como un escritor: el autor es quien tiene el poder absoluto sobre el destino del lector y solo él decide qué imágenes le mostrará. El lector no tiene control de lo que está leyendo. A su vez, el narrador dice que “Tampoco hay nada de “oculto” en el viaje de Mr. Neale. Trátase de un prosaico estudio de nuestras maderas fuertes, que la administración ferroviaria egipcia propónese ensayar para el asiento en terrenos pantanosos.” (p. 11). Esta frase trata de asegurarnos de que la historia del viaje de Mr. Neale se centra en los temas científicos y no vamos a encontrar en ella nada misterioso o fantástico. No obstante, echemos un vistazo a este fragmento:

⁵ Lumen, 1989.

“—La arqueología se vuelve allá una tentación irresistible.

El rumoreo de un joven y animado grupo que cruzaba el hall, cortó un momento su palabra.

—Yo tardé bastante, prosiguió, en apasionarme por los descubrimientos. Eso tenía que venir, pero a mí me ocurrió en forma distinta de la habitual.

Era yo un cazador entusiasta, y no ocupaba mis asuetos en otra cosa, cuando cierto día tuve la ocasión de salvar, mediante un tiro certero, a un muchacho egipcio, desertor de la caravana de Sennaar, que bañándose en el río' había caído presa de uno de esos cocodrilos, casi legendarios ya, pero que viven aún más allá de las cataratas: verdaderos monstruos que vale la pena ir a buscar, haciendo algunos centenares de kilómetros.” (p.11)

Así comprendemos que el fragmento anterior sirvió sólo para desviar nuestra atención, lo que hizo el cambio repentino de la atmósfera aun más intenso. Las dos primeras frases nos muestran la artesanía literaria de Lugones: mediante una suspensión teatral, entramos a la segunda realidad del cuento. Ahora observamos que antes de su viaje, nuestro personaje no tenía nada que ver con los descubrimientos. Entonces, no parece una coincidencia que fui exactamente a Egipto y salvó al hombre que más tarde se convirtió en su compañero. Él mismo dice que “tuvo la ocasión” de hacerlo, lo que nos indica que esa situación había sido inscrita en las cartas de su destino, porque mediante ella se interesó en arqueología. Es algo fatal en esto: Mr. Neale Skinner no tuvo otra opción, ese acontecimiento fue predestinado, entonces, nuestro personaje hizo lo que hizo. Dentro de esta perspectiva, la actitud de Mr. Neale parece expresar la idea nietzscheana llamada *amor fati*: Mr. Neale aceptó su destino, no se opuso a ello, tuvo la ocasión de hacer algo y lo hizo sin preguntas. Por esto, podemos constatar que el fragmento antes citado conlleva un elemento fatalista.

En el siguiente párrafo leemos que Mustafá, el hombre a quién salvo Mr. Neale, se convirtió en su protegido porque, según su cultura musulmana, creía que le debía “el favor de la vida”. Además, descubrimos que Mustafá hizo que Mr. Neale se interesara en arqueología y cultura egipcia, porque le regaló misteriosas joyas antiguas. Por supuesto, nuestro protagonista era curioso e intentaba descubrir su procedencia, pero sin ningún resultado. Tampoco Mustafá sabía su origen o no quería darle información por algún motivo: “Mustafá se evadía con las exclamaciones árabes de cajón: << ¡Quién puede saberlo! Que Allah compadezca mi ignorancia >>. O bien: << ¡Sólo Allah es omnisciente! >>...”. (p. 13)

Después, Mr. Neale nos cuenta en breve la historia de la vida de Mustafá y nos explica como ganó su experiencia en excavaciones. Aunque nuestro personaje no consiguió la respuesta de Mustafá sobre los talismanes, decidió hacerle las preguntas sobre “las tumbas faraónicas que han dado tanta notoriedad al famoso Valle de los Reyes, desde el

descubrimiento, ya un tanto lejano, del estupendo sepulcro de la reina Hatshepsut.” (p. 14).

Otra vez su protegido rechazó a responderle:

—“Te causaría, afirmaba, irreparable daño.

Y después, con solemnidad:

—Nunca seas el primero que penetre en las tumbas reales. No inquietes con la violación a los guardianes de la entrada. Nadie escapa al enojo de los reyes.

—Sí, sí, dije yo entonces, bromeando. El conocido cuento de la venganza de la momia.

Con gran sorpresa mía, el jovial Mr. Neale permaneció grave. Miró un momento la ceniza de su cigarro...

—Es que algo hay de cierto, afirmó con sencillez.” (p. 14)

De este modo, Mustafá quería comunicarle que el ser humano no debería buscar respuestas a algunas preguntas. De acuerdo con la idea fatalista, sólo los dioses tienen acceso a toda la sabiduría del mundo y el hombre, como una criatura imperfecta, tiene que someterse a su voluntad, al destino. Si alguien quiere desviar del camino de su destino, tiene que prepararse para las consecuencias. Así, Mustafá intenta explicar que no tenemos control sobre nuestra vida y todos nuestros actos dependen de la voluntad de dios. No podemos hacer nada para cambiarlo, entonces, no deberíamos luchar contra ello. Hay que observar que la figura de Mustafá en *El vaso de alabastro* parece ser un intermediario entre el mundo real y sobrenatural que, de algún modo, es similar a un oráculo griego. Así como el oráculo, Mustafá parece tener gran sabiduría, pero revela sólo algunas cosas que son necesarias para el desarrollo de la vía del destino. Además, desempeña el papel de un guía para Mr. Neale, dándole consejos e indicaciones, pero nada más. Su personaje nos hace recordar todas las obras fantásticas típicas, en las cuales el héroe, predestinado a cumplir alguna misión importante, siempre tiene un compañero sabio a su lado. Ahora se plantea una pregunta: ¿en qué consiste entonces, el destino de Mr. Neale?

Por otro lado, observamos que Mr. Neale, como un hombre verdadero de la ciencia, no considera real la leyenda de la venganza de la momia (aunque “permaneció grave”), sólo presenta la historia basándola en lo que había visto. Leemos que durante la visita en el hipogeo de la reina Hatshepsut, Mr. Neale manifestó su admiración por la reina misma y su tumba. Así, Mustafá le advirtió otra vez:

“—Pones en tus palabras tanta pasión, que te libras indefenso a todas las influencias. Por eso no quiero conducirte a las tumbas reales. Aunque te rías de mí, lo cierto es que los antiguos pusieron «espíritus materiales» para guardar la entrada. Son los vengadores siempre despiertos. Cada cual tiene su modo de ofender, pero todos matan. En poco más de un año que duró la exploración de este sepulcro de la reina, hubo dos suicidios entre los exploradores.” (p. 17)

Este fragmento es significativo, porque nos muestra como Lugones implanta el concepto del fatalismo en su obra. De acuerdo con lo que dijo Mustafá, cada nuestro acto, decisión e incluso cada palabra que sale de nuestra boca nunca cae en saco roto. Debemos tener conciencia de que los que controlan nuestra vida nos están observando constantemente.

Ahora pasamos a una parte muy importante del cuento, es decir, un relato de la apertura de la tumba del faraón Tutankamón. Mr. Neale tuvo la oportunidad de asistir a la apertura, junto con el mismo lord Carnavaron. Como ya sabemos, lord Carnavaron murió unos meses después de la apertura y según la famosa leyenda, su muerte se considera como el castigo por haber violar un lugar del eterno descanso del faraón. Entonces, no parece raro que el narrador planteó a Mr. Neale la pregunta siguiente: “—¿Entonces opina usted que el tan comentado fallecimiento del lord fué, como se dijo por fantasía, una consecuencia de ese acto? —Repítale que voy a narrarle lo que pasó y nada más.” (p. 18). Obviamente, Mr. Neale que “es un ingeniero escocés” rechaza la solución fantástica y explica lógicamente lo que pasó durante las excavaciones. Paradójicamente, la decisión firme del ingeniero de relatar los hechos de manera directa, produce en el lector la impresión de que el personaje oculta algún secreto místico o trágico. De este modo, puede decirse que el lector no tomó en serio las palabras de Mustafá sobre las posibles influencias, en este caso, las influencias de la palabra. Por otra parte, es importante señalar que Mr. Neale describe el descenso a una tumba en segunda persona. Este cambio del tipo de narración permite al lector participar en las excavaciones, ser un testigo de los acontecimientos en el tiempo real. Lugones sabía perfectamente que este recurso literario crea un diálogo íntimo con el lector, despertando en él la necesidad de análisis e interpretación del cuento. De algún modo, el autor de *El vaso de alabastro* nos convierte en los personajes del cuento, nos permite sentir en la piel “el aire confinado durante siglos, el polvo impalpable y la temperatura de horno” (p.18-19). Podemos decir que, en este caso, el cambio repentino de voz narrativa cambia también nuestra perspectiva de manera tan fluida que no nos damos cuenta de esto. De tal modo, Lugones, como un escritor de la obra, constituye una fuerza sobrenatural que tiene control

sobre nuestros actos y nos empuja a participar en la acción. Así se puede concluirse que el título mismo del volumen, es decir, *Cuentos fatales*, no es una casualidad porque el autor introduce la idea del fatalismo en todos los niveles del texto.

Más tarde “Llegaba el momento, entre todos solemne, de derribar el último tabique, asaz ligero, por cierto, que nos separaba de la cámara del sarcófago. Es siempre algo lúgubre, y hasta no exento de cierta inquietud esa profanación de tan largo sueño...” (p. 21). Como podemos leer, Mr. Neale mismo tuvo la sensación de que ese acto fue una profanación, una intrusión en el terreno sagrado del antiguo Egipto. Pero a nadie le importaba eso y por fin “lord Carnavaron transponía esa última puerta” (p. 21). De este modo, fue la primera persona que cruzó la frontera del más allá, un lugar del eterno descanso del faraón. Luego, Mr. Neale notó los vasos de alabastro cerrados y, por supuesto, lord Carnavaron se atrevió a abrir uno. Para sorpresa de todos “¡Del vaso destapado exhalóse un vago, pero distinto perfume que refrescó el ambiente!” (p. 22). Fascinado por el descubrimiento del antiguo perfume, Mr. Neale también quería acercarse al vaso para percibir su aroma, pero en el último momento fue detenido por el “felah” que le advirtió sobre el peligro, susurrando: “¡Atórat-el-móut! ¡El perfume de la muerte!” (p. 23).

Poco tiempo después del descubrimiento, Mr. Neale y lord Carnavaron cayeron enfermos. Claramente, Mr. Neale explicó que el frío del desierto fue la causa de su enfermedad. Es importante señalar que Mustafá predijo la muerte de lord Carnavaron:

—“He ahí el que morirá. ¡Que Allah nos proteja!

—¿Cómo lo sabes?, increpé con sorda irritación.

—Le he oído el estornudo malo; el estornudo del chacal.

Recordé, en efecto, aquel acceso que también había oído estallar con la sequedad lastimera de un gañido; pero repliqué, menospreciando la superstición:

—Efecto del frío. Otros hemos estornudado también.

—Cierto; pero a tí te rozó apenas el ala fatídica del vengador. Estarás bien dentro de una semana.” (p. 24)

Aquí podemos comprender la expresión “el estornudo del chacal” como “el estornudo de la muerte”, porque mencionado chacal hace referencia a Anubis, o sea, el dios egipcio de la muerte que tiene cuerpo del hombre y la cabeza de chacal. Es interesante que Anubis era conocido también como el dios responsable de proteger las tumbas y los muertos. Se creía

que el estornudo venía provocado por la influencia de los malos espíritus para que el hombre exhalara el alma del cuerpo. Por eso, no parece raro que Mustafá interpretó el estornudo de lord Carnavaron como un presagio de la muerte (Harris, 2016, pág. 204). Se puede considerar ese “estornudo del chacal” como una advertencia de que nadie puede escapar de su destino y del enojo de los dioses. Debemos tener conciencia de que nuestra vida es sólo una serie de acontecimientos, controlados por una fuerza sobrenatural. De tal manera, la violación de la tumba por lord Carnavaron se puede entender como un acto de rebelión al *fatum* y como la creencia ingenua del hombre en el libre albedrío. Por supuesto, ese intento de lucha contra el destino estaba condenado al fracaso y lord Carnavaron muere.

Además, vale la pena destacar el significado del mencionado “ala fatídica del vengador”. No importa que Mr. Neale se recuperará dentro de una semana, porque ya ha sido marcado por la fuerza fatal. De este modo, podemos deducir que Mr. Neale también estaba condenado a la muerte como lord Carnavaron que “aspiró la muerte en la boca del vaso de alabastro” (p. 26) pero su castigo solo ha sido dilatado. Luego leemos:

“Así cobraba sentido la expresión paradójica de Mustafá; pues el perfume mortífero era, en efecto, un «espíritu material», el «vengador» encerrado en los vasos tentadores como un efectivo «guardián de la entrada», «perpetuamente despierto». Nada, pues, de imaginarios demonios o «elementales» maléficos. La sencilla realidad venía a ser mucho más siniestra. Terrible, en efecto, ese último sueño de los faraones cuyo reposo se aseguró para la eternidad, bajo una sentencia impersonal e inexorable como el destino!...” (p. 26)

De esta forma, Mr. Neale nos presenta la explicación racional de las palabras de Mustafá. Según su punto de vista lógico, se puede considerar la expresión “espíritu material” como un epíteto adecuado para el perfume del vaso de alabastro. Por ser imperceptible a la mirada, el perfume parece ser una criatura material análoga a un espíritu que también es invisible para nuestros ojos. En este caso, el perfume era tóxico y fue la causa de la muerte de lord Carnavaron, entonces, podemos comprenderlo como el dicho “guardián de la entrada”. De tal modo, Mr. Neale otra vez rechaza la solución fantástica, no cree en la supuesta venganza de la momia porque el perfume es sólo una sustancia y por eso no puede ser vengativa.

Finalmente, pasamos a la última parte del cuento en la que Mr. Neale deja de narrar su historia, a causa de la aparición repentina de una mujer desconocida. Es importante señalar el siguiente fragmento: “No habíamos visto el rostro de la desconocida, que avanzando por detrás de nosotros, sólo nos reveló al pasar su gallardía y su perfume; pero mi interlocutor, enderezándose, palideció ligeramente, mientras murmuraba con sorda voz:

—«Atórat-el-móut!...»”. (p. 26-27). Así, Mr. Neale reconoció el perfume de la muerte y podemos deducir que, desde ese momento, empezaba a dudar en la solución científica de la muerte de lord Carnavaron. También el lector del cuento tiene la impresión de que el perfume de la desconocida no es una coincidencia. Esta impresión se intensifica cuando Mr. Neale pregunta a Mr. Guthrie quién es esa mujer y recibe la siguiente respuesta:

“La verdad es que no sé gran cosa a su respecto. La conocí hace poco en el «dancing». Parece que es una egipcia bastante misteriosa, mejor dicho bastante equívoca... Una aventurera, quizá... No sé quién me dijo, ¡cuidado, Richard! — volvió a intercalar riendo cordialmente y arrellanándose en el sillón — que van ya dos hombres que se suicidan por ella.” (p. 27)

Con estas palabras Lugones termina el cuento y nos deja con el final abierto. Podemos adivinar, qué pasó con Mr. Neale y quién era de verdad la egipcia desconocida o, podemos leer el segundo cuento de *Cuentos fatales*, es decir, *Los ojos de la Reina*, que es la continuación de esta historia. No obstante, para comprender mejor el sentido del fatalismo en *El vaso de alabastro*, es imprescindible revelar que Mr. Neale ya está muerto en el segundo cuento. La maldición de la momia, o sea, el destino fatal les toca a todos. Mr. Neale ignoró las advertencias de Mustafá y entró a la tumba, no hizo nada para evitar el castigo de los dioses. De esta manera, podemos considerar su actitud como la *hybris*.

En cuanto al título del relato, el vaso de alabastro simboliza un objeto que produce un efecto fantástico y también inicia la cadena fatal de los acontecimientos. Teniendo en cuenta que *El vaso de alabastro* es el primer cuento de la colección, nosotros como lectores abrimos metafóricamente este vaso y, tras inhalar el perfume de la muerte, “estemos condenados” a leer todas las historias fatales que pertenecen a este libro.

Además, cabe observar que Lugones también participa en la acción del cuento como el narrador y como el personaje. Teniendo en cuenta el poder divino del escritor que puede determinar el destino de sus personajes, es interesante que Lugones insertó sí mismo en la trama del cuento. Podemos deducir que, mediante esto, Lugones quiere comunicarnos que el autor del texto literario también está sometido al destino fatal. Este destino fatal puede comprenderse aquí como la repetitividad de las tradiciones literarias.

En conclusión, hay que decir que *El vaso de alabastro* introduce el concepto del fatalismo en todos niveles del texto. Cuando leemos este relato, no estamos conscientes de que no somos más que peones en el plan del autor. Sólo al final nos damos cuenta de que

Lugones tiene el control absoluto sobre nuestros sentimientos e impresiones, relacionados con la historia narrada. Parece un poco fatal que no podemos evitarlo.

3.2. “LOS OJOS DE LA REINA”

Este es el segundo cuento de *Cuentos fatales* que fue publicado en el diario *La Nación* el día 28 de octubre, 1923. *Los ojos de la Reina* es la continuación de *El vaso de alabastro*, pero se puede leerlo independientemente, dado que se trata de una historia distinta. El tema del relato se centra también en la famosa venganza del faraón, pero en este caso, la venganza no es ejecutada por la momia de Tutankamón, sino por la mujer en la que se había renacido el alma de Hatshepsut, la gran reina-faraón egipcia. En cuanto a la estructura, esta obra dividida en diez fragmentos, es muy similar al cuento anterior y tiene el mismo esquema. Como se puede ver, en *Los ojos de la Reina* Lugones también funciona como el narrador extradiegético⁶ y como el personaje-testigo, cuyo propósito consiste en introducir al lector a la narración intradiegetica⁷. El autor nos prepara a esta narración de todos modos posibles, marcando el tiempo, describiendo el espacio y finalmente presentándonos detalladamente la figura del narrador intradiegetico⁸ en la persona de Mansur Bey. Después, esta persona nos cuenta la historia de enigmática mujer egipcia con el nombre Sha-it-Athor y nos revela su secreto fatal. A diferencia del primer cuento, *Los ojos de la Reina* tiene el final cerrado y contiene una apelación significativa al lector. Con el objetivo de comprenderla, vamos a analizar todos elementos de este relato.

En el principio, el narrador se entera de la muerte de Mr. Neale:

“No bien supe por aquella breve noticia de periódico matinal que, según la consabida fórmula, Mr. Neale Skinner había «fallecido inesperadamente, víctima de una repentina enfermedad», cuando se me impuso con dominante nitidez la causa del suceso: Mr. Neale se ha suicidado por «esa» mujer.” (p. 31)⁹

⁶ Lumen, 1989.

⁷ La narración intradiegetica, o sea, la narración interna; el narrador intradiegetico está dentro de una primera historia narrada. Gérard Genette, (1989). *Figuras III*. Barcelona: Lumen.

⁸ Lumen, 1989.

⁹ Todas las citas del cuento proceden de la siguiente edición: Leopoldo Lugones, (1924). “Cuentos fatales”. Buenos Aires: Editorial Babel.

De este modo, nos damos cuenta de que Lugones otra vez desempeña un papel del narrador. Esta primera frase nos revela que la trama del cuento se va a centrar en el misterioso suicidio de Mr. Neale y su relación con la enigmática mujer egipcia. El narrador nos indica que “Mr. Neale se ha suicidado por «esa» mujer”, o sea, una mujer desconocida que apareció al final de *El vaso de alabastro* y quien, según Mr. Guthrie, ya había provocado dos suicidios entre los exploradores. Entonces, podemos considerar *Los ojos de la Reina* la continuación del primero cuento, porque de una manera complementa la historia presentada en ello, desarrollando el tema oriental de Egipto y presentando el destino fatal de Mr. Neale.

Aunque el narrador no conoce el nombre de la mujer misteriosa, ni sabe quién es, está seguro de que ella fue la causa del suicidio de Mr. Neale. Mientras está preparándose para ir a la ceremonia del funeral, decide hablar con Mr. Guthrie con el objetivo de conocer más detalles sobre las circunstancias de la muerte del ingeniero escoces. Cuando llega a la casa del difunto, todas las personas presentes ya están listas para comenzar la ceremonia. Nuestro personaje-narrador sube a uno de los coches del cortejo fúnebre, donde se encuentra con Mr. Guthrie y con un hombre desconocido: “Mr. Guthrie hizo la presentación, pero en voz tan baja que no distinguí bien el nombre. Creí percibir algo como Nazar, o Monzón, apellidos que correspondían al tipo fuertemente criollo del sujeto, moreno, entrecano, de corta barba casi blanca.” (p.34). Luego, Mr. Guthrie dice al narrador que unos días antes recibió una carta sospechosa de Mr. Neale. Le informó en esta carta que tenía planes para un cierto viaje y le pidió que “se evitara molestias a su amiga, en caso de sobrevenir algún episodio desagradable” (p. 35). A pesar de las peticiones de Mr. Guthrie, el personaje-narrador ignora la última voluntad del difunto y toma la decisión de “indicar al juez la posible influencia de esa enigmática persona” (p. 35) en la materia del suicidio de Mr. Neale.

Después de la ceremonia, el narrador vuelve para casa caminando en compañía de un hombre desconocido, porque Mr. Guthrie tenía que regresar pronto al hotel para enviar la carta con malas noticias a la familia del difunto. Un hombre también le ruega que no diga al juez sobre “esa” mujer porque ella es inocente. Declara que es su tutor y compatriota y puede confirmar que la culpa en este asunto no es suya. Sin embargo, el narrador no quiere cambiar su decisión y por eso un hombre dice lo siguiente:

“—Así sea. Nadie puede contrariar su destino. Tiene Vd. en sus manos, sin saberlo, el de la más extraordinaria mujer, y ojalá no le sea fatal un día la revelación con que va a violentarlo. Pero, no hay tiempo que perder. Venga Vd. conmigo, señor, y conocerá por mi boca, que nunca ha mentido, el secreto de Sha-it.” (p. 39)

En este momento, encontramos en el cuento la idea de lo fatal. Un hombre egipcio nos advierte de que “nadie puede contrariar su destino”, entonces, cuando tomamos la decisión de oponerle, debemos saber que todos nuestros actos tienen consecuencia. Si nos sometemos al destino, podemos evitar el castigo de los dioses. Por otro lado, notamos que una misteriosa mujer tiene el nombre Sha-it. Esto despierta nuestro interés, porque como ya hemos explicado en la parte teórica, Shait es un nombre de la diosa egipcia que determinaba el destino de los hombres, la longitud de sus vidas y la manera de su muerte. También se le consideraba una diosa de fortuna que podía proteger a un hombre elegido o traer desgracia a un individuo. Hay que recordar que su forma animal era la serpiente. Con esta información, el fragmento citado arriba adquiere un sentido más profundo en términos de lo fatal.

Así pasamos a la parte del relato muy importante, es decir, la narración intradieética¹⁰. En este caso, la historia está narrada por la figura de Mansur Bey, o sea, el tutor de la mujer egipcia Sha-it. Vale la pena señalar que la persona de Mansur Bey puede considerarse como un gemelo de Mustafá, el personaje intermediario del cuento anterior. Lo que difiere estas figuras orientales es que en *Los ojos de la Reina* Mansur Bey desempeña un papel del narrador intradieético. Teniendo en cuenta el hecho de que Mansur Bey también representa un mundo místico y probablemente posee un conocimiento ocultista, podemos constatar que la narración interna de esta obra va a diferenciarse mucho de la historia intradieética de *El vaso de alabastro*.

A continuación, en el principio de la narración intradieética¹¹ Mansur Bey hace la presentación detallada de su persona y nos cuenta sobre su vida. Luego, comunica al narrador que “Mr. Neale habíale dicho a Vd., según lo leí en su narración, que los «felahs», o campesinos de mi país, saben y callan muchas antiguas cosas.” (p. 41). Esta frase atrae particularmente nuestra atención, porque nos confirma que el narrador es el mismo Lugones. De esta manera, la obra adquiere el carácter de autobiografía, según la teoría de Philippe Lejeune¹². Tenemos la figura del narrador que, al mismo tiempo, corresponde al personaje del cuento y a su autor. Entonces, si consideramos Cuentos fatales en total como la obra

¹⁰ Lumen, 1989.

¹¹ Lumen, 1989.

¹² Philip Lejeune definió la autobiografía como “relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, en tanto que pone el acento sobre su vida individual, en particular sobre la historia de su personalidad”. Philip Lejeune, (1975). “Le pacte autobiographique”. Paris: Le Seuil.

autobiográfica, el fatalismo presentado en ella parece expresar la opinión personal de Lugones sobre la importancia del destino en su vida y, también en la vida del hombre en general (Lejeune, 1989).

Luego, Mansur Bey considera necesario revelar el secreto de Sha-it. Explica que esta mujer es de sangre real y por eso

(...) debía compararse su horóscopo con el de las antiguas reinas, hasta Cleopatra, mediante el archivo astro lógico que la logia menfita custodia hasta hoy en criptas inexpugnables.

Debía compararse, insisto, porque las almas de los muertos renacen con destino semejante o complementario al de su vida anterior, cuando han transcurrido de tres mil a tres mil quinientos años.” (p. 42)

Este fragmento hace referencia a un mito del eterno retorno. Para recordar, esta concepción postula que el mundo se repite indefinidamente y nuestra existencia es un hecho cíclico. De este modo, Lugones implementa aquí el concepto del fatalismo. Si nuestra vida actual es sólo una repetición de la vida anterior, no podemos hacer nada para cambiarlo, porque nos encontramos en un círculo fatal de los acontecimientos.

A continuación, el narrador intradieгético¹³ revela el destino fatal de Sha-it: “De aquí que el horóscopo de Sha-it concordara con el de la reina Hatshepsut, muerta hace alrededor de tres mil quinientos años...” (p. 42). Así nos enteramos de que Sha-it es una encarnación de la reina Hatshepsut: “Renacida en Sha-it, ésta es, pues, la esperanza de Egipto. Pero su destino como tal flota toda vía en la sombra futura...” (p. 44). Aquí vale la pena recordar que, según las creencias del antiguo Egipto, cada acontecimiento histórico tiene su equivalente en acontecimiento mítico. Sabiendo que la reina Hatshepsut fue “la terrible faraona de la reconquista” (p.43), Mansur Bey está preocupado por el futuro de Sha-it y por el futuro de Egipto. Tiene conciencia de que Sha-it está condenada a repetirse los actos de Hatshepsut y cada de sus decisiones conlleva una consecuencia fatal.

Además, el horóscopo de la mujer egipcia revela su verdadero nombre: Sha-it-Athor. Mansur Bey nos explica que Sha-it es la diosa del destino y Athor, que corresponde a la diosa griega Afrodita, es la “patrona de la belleza por los ojos: o como se dice en lengua

¹³ Lumen, 1989.

ritual, Señora de la Mirada.” (p. 44). Aquí es interesante mencionar que, “Athor” es probablemente una abreviación del nombre de la diosa egipcia Hathor. Como ya sabemos, esta diosa se manifestaba en la forma de Siete Hathores que se encargaban de pronunciar el destino de cada hombre. Notamos también que el autor señala la semejanza entre las deidades griegas y egipcias. Mediante esto, Lugones nos quiere mostrar la idea teosófica, según la que todas las religiones del mundo tienen el mismo origen. Entonces, cada creencia y cada religión conllevan un rasgo fatal de repetitividad. Después leemos que Sha-it “es nativa de Esné, donde había residido Mr. Neale, como empleado del ferrocarril del Cairo a Asuán; y esta circunstancia fué la que los aproximó con simpatía, después de aquella conferencia sobre magia egipcia que dió el ingeniero en el hotel.” (p. 44). Podemos deducir que “esta circunstancia” había sido inscrita en el destino de Mr. Neale. Este fragmento nos muestra que el contenido de *Los ojos de la Reina* y *El vaso de alabastro* no es aleatorio. Todos elementos de ambos cuentos están vinculados intencionadamente para demostrar el poder del destino. Por ello, las acciones de Mr. Neale parecen ser al mismo tiempo la causa y la consecuencia porque dieron lugar a nueva historia, y sin esta historia complementaria no es posible entender la idea del fatalismo en toda la colección. Aquí todo tiene su principio y su final, desde la primera frase hasta la última.

Más adelante, Mansur Bey nos presenta la historia del culto de los ojos en la ciudad Esné que pertenece a la diosa Athor. Es interesante que nuestro narrador no asocia este culto sólo con la mitología egipcia, sino también con la mitología griega (la diosa Latona que tenía estrellas por los ojos) y la tradición cristiana (“La serpiente del Génesis tenía ojos de diamante, y tentó a Eva para el primer amor; y uno de los cuatro ríos del Edén era el Nilo...” p. 45). Otra vez, Lugones hace referencia a su opinión personal, según la que teosofía es la base de todas las religiones y tradiciones. Asumiendo que el personaje Sha-it es una personificación de las creencias teosóficas, llegamos a la conclusión que Lugones considera la teosofía como una religión superior, como la “reina” de todas las religiones. Teniendo en cuenta que teosofía está vinculada con el símbolo de uróboro, o sea, la serpiente que representa la concepción del eterno retorno, el fatalismo en *Los ojos de la Reina* queda claro. Sha-it como descendiente de la diosa Shai, cuya forma animal era una serpiente, parece comunicarnos que la idea del eterno retorno sea verdadera. Mirando en los ojos de Sha-it, descubrimos nuestro destino, nos damos cuenta de la fatalidad de existencia humana. Así, sus ojos nos revelan que estamos condenados a repetir ideas, religiones y tradiciones. Aquí vale la pena citar las palabras de Friedrich Nietzsche:

“¿Qué ocurriría si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijese: «Esta vida, tal y como tú ahora la vives y como la has vivido, deberás vivirla aún otra vez e innumerables veces, y no habrá en ella nada nuevo; sino que cada dolor y cada placer, y cada pensamiento, y cada suspiro, y cada cosa indeciblemente pequeña y grande de tu vida deberá retornar a ti, y todas en la misma secuencia y sucesión (...) ¿no te arrojarías entonces al suelo, rechinando los dientes y maldiciendo al demonio que te ha hablado de esta forma? ¿O quizás has vivido ya alguna vez ese instante infinito, y tu respuesta entonces fue la siguiente: «Oh, ¿tú eres un dios y jamás oí nada más divino?»” (Nietzsche F. , Obras inmortales: La Gaya Ciencia, 1985, pág. 1085)

Luego, leemos que la existencia de Sha-it está marcada por “La fatalidad de la serpiente, o sea el poder de perdición por los ojos” (p. 45). Aquí “la serpiente” puede tener significado simbólico: puede referirse a la serpiente del paraíso bíblico. A su vez, Sha-it se quedó viuda a los 14 años porque su esposo se suicidó debido a su mirada fatal. En aquel momento Sha-it no sabía que posee tanto poder, no tenía conciencia de que su destino ya estaba escrito. De esta manera, podemos identificarnos con Sha-it, porque tampoco nos damos cuenta de que cada una de nuestras decisiones viene impuesta por el destino y produce el efecto mariposa. En cuanto a Sha-it, el suicidio de su esposo provocó “una serie fatal” de los acontecimientos.

A continuación, el siguiente fragmento está relacionado con el descubrimiento del hipogeo de Hatsú (Hatshepsut). Aquí Mansur Bey cita las palabras de Mr. Neale del cuento anterior: “«Los antiguos pusieron espíritus materiales para guardar la entrada de las criptas. Son los vengadores siempre despiertos. Cada cual tiene su modo de ofender, pero todos matan. En poco más de un año que duró la excavación de este sepulcro de la reina, hubo dos suicidios entre los exploradores.” (p. 46). El narrador nos dice que estos dos hombres fueron los primeros que abrieron la cámara fúnebre de Hatsú. Al lado de la puerta encontraron un espejo que, según Mansur Bey, era el vengador despierto que guardaba la entrada a la cripta. En cuanto a ese espejo, el narrador nos explica que “Los antiguos atribuían a los objetos íntimos un alma elemental, o «doble», que les transmitía el contacto humano; y por esto daban nombres personales a sus bastones, joyas, pomos perfumarlos, espejos... Pero estos últimos cobraban a ése, y a otros respectos, una importancia especial, por su vinculación con el don de la mirada.” (p. 48). Ahora es importante desarrollar la definición del doble, el tema muy popular en la literatura fantástica. El *doppelgänger* es una criatura imaginada, una sombra, un fantasma o un reflejo de espejo que existe en una relación dependiente con el

original y persigue la persona como su segundo “yo”, lo hace sentir como él y como el otro al mismo tiempo. Ver a un doppelgänger se considera como un mal presagio o un signo de muerte inminente (Kopaliński, 1985, pág. 2143). Entonces, no parece una coincidencia que los exploradores encontraron un espejo en la cripta, porque este objeto puede mostrarnos nuestro doble, un gemelo malvado. Vale la pena señalar que el espejo y el doble tienen algo en común: reflejan nuestra imagen.

Más tarde, Mansur Bey esboza el tema de los ojos en la cultura egipcia. Todos conocemos el famoso “ojo del Horus”, un símbolo de características purificadoras, protectoras y mágicas. Se utiliza el “ojo del Horus” como un amuleto que tiene por objeto contrarrestar los efectos del “mal de ojo”. Horus era el “el dios párvulo a quien Athor servía de arca o nave conducente, y que personificaba al sol de los muertos, «el sol verde de la media noche».” (p. 49). Leemos más sobre Athor que era la diosa de la muerte y amor y se encargaba de guardar la momia “bajo el nombre de Nub, que es el mismo del oro” (p. 49). Por ello, las momias tenían las mascarás del oro con el rostro de los muertos. Mansur Bey explica que los ojos de esas mascarás parecían vivos, porque “los antiguos lograron lo que no se ha conseguido después: fijar en los ojos artificiales el poder de la mirada.” (p. 49).

Volviendo a la cuestión del espejo misterioso encontrado en el hipogeo de Hatsú, nuestro narrador dice: “Y como en todos los casos, habíase contado para la ejecución del castigo, con el movimiento natural, que tratándose de un espejo conduce a mirarse en él.” (p. 50). Como podemos ver, Lugones eligió el objeto perfecto para introducir la idea del fatalismo a su cuento, porque en cada ocasión cuando vemos el espejo, tenemos que mirarse en él. Este objeto nos empuja a hacerlo y por eso, parece tener control sobre nosotros. En este caso, el espejo actuó como señuelo, llamaba a los exploradores que tampoco pudieron resistir su poder hipnótico, pero lo que vieron en él, los sorprendió mucho:

“No sus rostros, por ventura, sino el de una maravillosa mujer, cuya mirada, viva hasta el deslumbramiento, entró en sus almas, quitándoles toda potestad de palabra y de reflexión, hasta poseerlas en un vértigo que inspiraba la delicia insaciable, y con ello necesariamente mortal.

La reina había eternizado para el castigo su propia mirada fatal—la mirada de belleza y de muerte. —Y a la luz de las linternas exploradoras, que reforzaba con un reflejo casi solar el intenso dorado de la cámara fúnebre, su rostro vivía con la vida del «doble» o alma rudimentaria del espejo despierto al contacto humano.” (p. 51)

Los exploradores se atrevieron a mirar al espejo y por eso vieron en él la mirada fatal de la reina Hatsú. Esta mirada de tres mil años entró en ellos y les inscribió en su destino por haber violado su tumba. Estos hombres pagaron con sus vidas por tener la oportunidad de ver el rostro divino de la reina. Leemos que “su rostro vivía con la vida del «doble»”, entonces, podemos adivinar que en el espejo apareció el rostro de Sha-it, la encarnación de Hatshepsut. Es interesante que Mansur Bey ha señalado antes que los exploradores “Fueron dos jóvenes ingleses que habían cortejado un poco a Sha-it” (p. 46). Así se puede decir que el espejo les mostró su deseo amoroso, un deseo que se convirtió en el destino fatal.

Más adelante, vemos que la imagen de la reina empezó a desaparecer y esto provocó en los exploradores la desesperación, porque no quisieron perder el reflejo de la mirada maravillosa. Completamente locos de amor, intentaron hacer una fotografía con el fin de conservar “el prodigio de sus ojos” (p. 52). Ahora sabemos que el castigo para ellos fue la locura del amor, ejecutada por la mirada fatal reflejada en el espejo. Unos días después, los exploradores se suicidaron y la gente que investigaba su asunto, encontró en su cartera la fotografía borrosa de una mujer que parecía a Sha-it. Todo esto parece confirmar que el destino de Sha-it es fatal, porque esta mujer vive la vida de *doppelgänger*. Su cuerpo es como un vaso para el alma de la reina Hatshepsut y sus ojos son como dos espejos que reflejan la mirada fatal de su antecesora. El mismo Mansur Bey dice que “llegué a temer que enloqueciera” (p. 53). Parece absurdo que Sha-it es la Señora de la Mirada que controla el destino de otros, debido al poder fatal de sus ojos, y al mismo tiempo no tiene control sobre su propia vida.

En el siguiente fragmento, Mansur Bey dice al narrador que posee ese espejo fatal, pero ahora está completamente dormido y no se puede ver nada interesante en él, sino su propio reflejo. También explica qué significa el nombre del espejo y revela que la única intención de Sha-it es “olvidar la horrible pesadilla, a renacer para el amor que reclaman su hermosura y su juventud, ya ve Vd., señor... Apiádese de ella!...” (p. 54). El narrador parece ser implacable, entonces, Mansur Bey continúa su monólogo. Aclara que la semejanza entre Sha-it y Hatsú no es una coincidencia, señala que “—Tales ojos, señor, son una fatalidad de raza. Son los ojos idumeos que atrajeron sobre Cleopatra el amor y la desventura.” (p. 55). Mientras Mansur Bey intenta convencer al narrador de la inocencia de su protegida, la puerta se abre de repente y la misma Sha-it, Señora de la Mirada, entra al salón.

La primera frase del siguiente fragmento nos revela que el narrador comprendió en un instante las palabras de Mansur Bey sobre el destino fatal de Sha-it: “Cuanto pude imaginarme, palideció ante la realidad. No sé qué era más subyugador, si la hermosura o la

rareza de su tipo. Tenía realmente ante mí una egipcia faraónica.” (p. 56). Como podemos ver, el narrador en un momento se dio cuenta de que lo fantástico existe de verdad e incluso crea la nueva realidad. De este modo, el autor intenta decirnos que todos vivimos en esta realidad fantástica y fatal, pero no somos conscientes de esto, porque ignoramos ciertos signos. Luego, el narrador del cuento describe en detalle el aspecto de la Señora de la Mirada, admira su hermosura y divinidad. Esto nos indica que el narrador también está hechizado por la mirada fatal de la reina. Teniendo en cuenta que el narrador es al mismo tiempo el autor del relato, se puede decir que Lugones quiere demostrarnos que a veces los escritores no son capaces de evitar las descripciones largas en sus obras, y eso parece ser su destino fatal. Se encuentran bajo la influencia de imaginación, una fuerza sobrenatural que les empuja a escribir más. Sin embargo, la descripción de Sha-it es muy florida y llena de los epítetos muy lindos, por ejemplo: dorada suavidad, sombra arogante, sutil delirio, ardiente lobreguez. Aquí es necesario citar la descripción de sus ojos:

“Iluminados por una vida excelsa, que ya era divinidad, superiores al bien y al mal en la perfección de la belleza, lo que más atraía, sin embargo, en ellos, dimanaba de su potestad indudable sobre la muerte.

Por qué digo indudable?...

Yo mismo no acertaría a explicarlo. Pero trátase de una impresión más segura que el raciocinio. Así, en algunos casos, ciertas presencias invisibles, pero evidentes.” (p. 59)

De este modo, Lugones otra vez nos muestra que el autor-dios también está expuesto a la influencia de fuerzas sobrenaturales que desconoce. Constata que no es capaz de explicar algunas cosas, incluso dentro de sus propios cuentos. De ahí viene la impresión de que el título *Los ojos de la Reina* tiene más de un significado. La reina parece representar toda literatura y sus ojos-espejos parecen tener control sobre todos los escritores-dobles que son destinados sólo a “reflejar” en sus obras las ideas de sus antecesores. Esto es, de verdad, el destino fatal de cada escritor.

Luego, Mansur Bey interrumpe el monólogo interior del autor-personaje y le entrega la citación del Juez sobre el asunto de suicidio de Mr. Neale. Por supuesto, nuestro narrador decide a no indicar al Juez la posible influencia de Sha-it en ese caso. Es importante mencionar las palabras de Mansur Bey, dirigidas al narrador: “—Tampoco arriesgue conjeturas. No se halla Vd. inscripto en su destino. El otro lo estaba, y la fatalidad empezó

a gravitar sobre él desde su visita al sepulcro de la reina. Asimismo, es vano su temor del perfume.” (p. 61). Aunque Lugones aparece en el cuento como un personaje, no puede morir por la mirada fatal de Sha-it, porque representa la figura del autor que observa y controla los acontecimientos. Por eso, podemos decir que en este relato aparecen dos diferentes círculos fatales: uno está relacionado directamente con los personajes de la trama, y otro que se refiere a los escritores y al mundo literario.

En el último fragmento, pasamos a la narración del mismo autor y dejamos la historia de Sha-it. El narrador nos dice que ahora es el propietario del espejo fatal, pero esté parece estar “dormido” para siempre. No obstante, parece inquietante la frase siguiente: “Con todo, mirándolo bajo cierta incidencia, paréceme que al cabo de dos o tres minutos pasa por el metal una especie de mirada que produce cierto mareo.” (p. 63). De esta manera, el autor quiere comunicarnos que la fuerza sobrenatural existe y nos observa constantemente, aunque no seamos capaces de verla. El cuento finaliza con apelación al lector: “Y como no sé lo que es, si es algo, en suma, ni me agrada la inquietud, ni profeso la arqueología, he resuelto donarlo mañana mismo al Museo Etnográfico de la Facultad de Letras, donde podrá verlo el curioso lector.” (p. 64). Esta apelación crea el efecto de verosimilitud: si el mismo lector tiene la posibilidad de ver el espejo misterioso, la historia presentada en el cuento parece ser real.

Para terminar, hay que constatar que el cuento *Los ojos de la Reina* esboza detalladamente el tema del fatalismo. Cabe señalar el uso frecuente de las palabras “fatal” y “fatalidad” que intensifican el tono negativo del relato. El espejo, un objeto fantástico que transmite la fatalidad, reflejando la mirada de la reina Hatsú, parece ser un símbolo de *fatum*. Nuestra existencia está llena de espejos y en cada uno de ellos encontremos un reflejo de nuestra acción anterior. Esta cadena de los acontecimientos fatales se refiere a cada uno de nosotros y también a todos los personajes del relato. Sha-it vive la vida de *doppelgänger* y existe sólo para reflejar las acciones de sus antecesoras, no tiene control sobre su propio destino, pero tiene el poder de la mirada fatal. Podemos decir que sus ojos son como los espejos que guardan el misterio de nuestro destino. Si alguien se atreve a mirarse en ellos, va a ser castigado por tener la posibilidad de conocer el secreto de los dioses. Los exploradores del hipogeo se enfrentaron a la mirada y sufrieron las consecuencias. Como podemos ver, Lugones implementa el concepto de fatalismo en cada nivel del texto y aún presenta la oportunidad al lector de ver el espejo en el museo para verificar realmente, si contiene la mirada fatal de la reina Hatsú, o si está dormido para siempre.

3.3. “EL PUÑAL”

El tercer relato de *Cuentos fatales* fue publicado como el último en el diario *La Nación* el día 13 de abril, 1924. Este cuento presenta el tema de una minoría religiosa, es decir, los drusos, y también esboza la temática de la secta oriental, cuyos adeptos se llaman *hashashins* o asesinos. Para comprender mejor el texto, es necesario recordar que los drusos y los *hashashins* creen en la reencarnación y se consideran los hombres elegidos, predestinados a vivir como los siervos de su maestro.

En el principio del cuento, otra vez encontramos a Lugones como el narrador extradiegético¹⁴:

„Acababa, efectivamente, de hallar por mis propios medios la palabra secreta de los iniciados drusos, el imperativo anagrama de la convocatoria, con que pretendían llamarse por influencia mental, a despecho de la distancia y de los obstáculos — verdadera llave de oro de su formidable hermandad — los discípulos del Viejo de la Montaña.” (p. 67)¹⁵

Como podemos ver, Lugones consiguió descubrir la palabra secreta de los drusos. Ya sabemos que los drusos guardan sus secretos y creencias al público, entonces, parece imposible que alguien pueda conocerlos. De esta manera, Lugones aplica sus creencias teosóficas al acto de escritura: la figura del escritor es superior, porque tiene la capacidad de ver cosas que son imperceptibles para la gente común. Entonces, su destino como escritor es revelar los secretos del mundo a través de la escritura.

A su vez, el narrador se centra en la historia de la secta legendaria, es decir, la *Orden de los Asesinos*. Nos recuerda que Mansur Bey, el personaje orientalizado del relato *Los ojos de la Reina*, le advirtió que no debería profundizar su conocimiento sobre este tema:

“Peligros, dije, ya que toda exploración del misterio los comporta, aun cuando sólo sean ellos la intranquilidad del alma o la excesiva tensión del raciocinio, fuera del también posible influjo eventual sobre fuerzas desconocidas. Así el descubridor de la pólvora cayó víctima de su propio invento, y Riemann, el matemático genial del espacio esférico, dió en el abismo de la locura.” (p. 68)

¹⁴ Lumen, 1989.

¹⁵ Todas las citas del cuento proceden de la siguiente edición: Leopoldo Lugones, (1924). “Cuentos fatales”. Buenos Aires: Editorial Babel.

Aquí Lugones plantea la idea del fatalismo. Si decidimos leer o estudiar algo, debemos ser conscientes de que la sabiduría es una carga y tiene consecuencias. Nos hace pensar, reflexionar y nos lleva a diversas conclusiones, entonces, puede cambiar nuestra perspectiva. De este modo, la sabiduría equivale a una fuerza sobrenatural, porque tiene control de nuestras mentes y, en efecto, de nuestras vidas. Impone ciertos pensamientos en nuestras cabezas, nos hace pensar en cierta manera. Por eso, debemos saber que estamos constantemente bajo la influencia del más allá. Cuando estudiamos algo, provocamos el destino fatal, provocamos las consecuencias y no es posible escapar de ellas.

Después, el narrador indica la verosimilitud del este relato: “No intento desaparecer en éste, con la impersonalidad narrativa cuya eficacia reconozco, porque no se trata, a la verdad, de una novela, sino de una historia.” (p. 69). Así, Lugones nos quiere decir que la historia contada fue experimentada por él. De cierta manera, podemos considerar *El puñal* como una obra con rasgos autobiográficos. A partir de ello, nuestro conocimiento de la historia narrada hace que la experiencia de la historia contada se expande a nuestra vida. En otras palabras, al conocer y saber la historia, tenemos la posibilidad de vivirla. Entonces, cuando decidimos leer este cuento, nos comprometemos a los acontecimientos de lo contado y a sus ineludibles consecuencias.

El siguiente fragmento nos sugiere que, al pronunciar la palabra misteriosa de los drusos, Lugones invoca a un miembro de la *Orden de los Asesinos* y al mismo tiempo, a un narrador intradieгético: “Fatalista por temperamento y por experiencia, violé sin recelo la conocida prescripción de no pronunciar al azar las palabras secretas, que un descuido fonético puede volver contra el propio locutor (...)” (p. 69). El narrador del cuento sabe perfectamente que este acto va a tener consecuencias, pero acepta el destino y no se opone a ello, porque es un hombre fatalista. Por lo tanto, aparece en su casa un desconocido musulmán de cuarenta y dos años y le dice: “La verdad es que vengo por mi cuenta, o mejor dicho por la de usted. Pues, dado su conocimiento de la Santa Fidelidad, usted sabe perfectamente bien que se acude a un llamado suyo.” (p. 70). No obstante, podemos ver que nuestro narrador se siente muy extraño ante esta revelación. El desconocido le comunica que ha llegado a verle, porque tuvo la sensación de que Lugones está en peligro y este peligro proviene de su destino:

„Así tuvo usted en su nombre la doble ele inicial que corresponde a su signo astronómico — los Gemelos, no es cierto?—y repetida por contenido fonético, la influencia del León, que significa el imperio de la violencia en su destino.

—Confirmada—añadí, tendiéndole la palma de mi mano izquierda con voluble abandono de la jovialidad—por una doble señal de muerte violenta ...” (p. 72)

Definitivamente, este fragmento es la mejor representación del fatalismo. Sabemos que Lugones se suicida en 1938, entonces, parece muy espantoso que predijo su propia muerte en su cuento de la temática fatalista. Debido a este terrible detalle, sus relatos adquieren un significado más profundo y parecen más auténticos. De este modo, se difunden las fronteras de lo imaginario y de lo real, porque no somos capaces de definir, si las historias presentadas en *Cuentos fatales* ocurrieron de verdad, o no. Sin embargo, es cierto que todos los personajes, incluso el personaje del narrador-autor, se encuentran bajo la influencia de fatalidad, pero no hacen nada para librarse del destino. El mismo narrador señala que “Si es realmente la fatalidad, fuera inútil oponerse a lo inevitable.” (p. 72).

Después, Lugones nos presenta con detalles la figura del visitante misterioso. Teniendo en cuenta las descripciones largas de Mr. Neale y Mansur Bey de los cuentos anteriores, podemos deducir que esto es una introducción a la narración intradiegetica¹⁶. Vale la pena mencionar la siguiente frase: “Distante, a fe, como si estuviera constantemente acercándose sin llegar, desde el fondo de un espejo.” (p. 74). El uso de la palabra “espejo” es intencional, pero lo explicaremos más tarde.

En el siguiente fragmento, el visitante musulmán hace una pregunta al narrador: “—¿Cree usted justa, según sus estudios, la denominación de asesinos que dieron los cronistas occidentales a los miembros de la Santa Fidelidad?” (p. 74). Por supuesto, nuestro narrador responde que no, porque tiene un gran conocimiento de la historia de los miembros de esta secta: “—No, por cierto, respondí. Es un equívoco bien conocido, sobre la voz árabe «hashishin», o tomador de «hashis», y el sistema criminal que se atribuía a los afiliados, por su siniestro título de «Caballeros del Puñal».” (p. 75). Aquí aparece el objeto fantástico y fatal del título, es decir, el puñal. El fedayín explica al narrador que la única posibilidad de defender su patria era la “ejecución del puñal”. Los miembros de la secta no tenían otra opción, sino asesinar a las personas importantes, es decir, reyes, sultanes, ministros:

“Obligados a la ejecución de los poderosos en las fiestas y ceremonias públicas, único medio de acercárseles, simulando el entusiasmo del admirador, la devoción del converso, la dedicación del

¹⁶ Lumen, 1989.

criado, el adepto sabía que tras su puñalada justiciera, sobrevendría sin remisión su propia muerte.

Ninguno rehuyó jamás su deber terrible.” (p. 76)

Como podemos ver, los adeptos de la Santa Fidelidad no se opusieron a su destino fatal, estaban listos para sacrificarse. Sabían que después del asesinato van a ser ejecutados. La historia les pone en la luz negativa, pero la verdad es que se puede considerarlos héroes o mártires. El fedayín dice también que gracias a estos hombres surgió “aquella academia del Cairo cuyas sesiones presidían los califas, y cuyos mantos doctorales conservan hasta ahora las universidades inglesas” (p. 77). Para confirmar sus palabras, el hombre saca de su bolsillo una cinta verde, el fragmento de la banderola. En este momento, ráfaga del viento entra a la habitación y lo que sorprende a nuestro narrador, es que la cinta permanece inmóvil. Por eso, en nuestra mente se plantea una pregunta: ¿Qué, o quién, es el misterioso fedayín?

El visitante sigue con su historia, mientras el narrador empieza a creer que la advertencia de Mansur Bey de no profundizar el conocimiento de la *Orden de Asesinos* fue razonable. Tiene la impresión de que el fedayín fue el testigo de los acontecimientos narrados por él. El hombre observa su rostro con una mirada penetrante y dice: “—Saber la historia equivale a vivirla; ya que el tiempo es una ilusión de nuestra personalidad pasajera, como la fuga del paisaje ante el vehículo en marcha” (p. 78). De este modo, el lector de este cuento también forma parte de la historia, porque acepta las consecuencias inevitables de leerla. Aquí las consecuencias se refieren a los pensamientos, resultados del conocimiento o invenciones imaginarias, provocados por la obra literaria. Es un destino fatal de cada lector.

Luego, leemos que la comunidad de los asesinos tenía carácter hermético y sus miembros creían en la reencarnación. El fedayín señala también la importancia de su líder, el *Viejo de la Montaña*: “Es la perfección de la nobleza, que impuso, y no por orgullo, ciertamente, el Viejo de la Montaña, aquel estupendo Hasán Sabah, quien, más poderoso que los reyes, jamás usó título ni gozó de ningún halago en la austeridad salvaje de su castillo montañés, cuyo mismo nombre era un símbolo: Al-Móut: la muerte.” (p. 80). Por eso, indica que el nombre de “asesinos” es calumnioso y falso y dice: “Consagrados únicamente a la defensa de la patria, éramos conforme a nuestra verdadera designación, los «Fedavi»: los sacrificados. Porque nuestro juramento de fidelidad comportaba la abnegación absoluta. De ahí nuestros colores: el blanco del sacrificio sin límites y el rojo de la propia sangre ofrecida, que así resulta la suprema generosidad.” (p. 81). Añade que los cruzados adoptaron mucho

de ellos, por ejemplo, los colores de sus trajes y la estrategia basada en el poder del puñal. El narrador no cree en las palabras del fedayín, entonces, el hombre le muestra el puñal que pertenecía a uno de los ejecutores y fue fabricado por los “fedavis” de Asia. Lugones está totalmente fascinado por el arma excepcional y lo describe con detalles. Resulta que esta hoja tiene también el poder fantástico: “—Y si usted fija con intensidad su mirada en la hoja, añadió el visitante, y piensa sin discrepar en una persona ausente, no tardará en verla cual si estuviese a su lado.” (p. 84). Aquí notamos la similitud al cuento *Los ojos de la Reina*, donde el espejo fue un objeto fantástico que perturbaba la idea de la realidad, a través del reflejo de Sha-it. La única diferencia es que el puñal nos demuestra el rostro de cualquier persona en la que estamos pensando.

Después, el fedayín indica la importancia de la mujer en su religión: “—Sepa usted, dijo, que nuestra veneración por la mujer proviene de atribuirle como causa fatal toda la dicha y toda la desventura.” (p. 85). De este modo, Lugones implementa el motivo de *femme fatale* a su cuento. La mujer es El Principio y El Fin de todas las cosas, de ella nacemos y por ella morimos. Es como un Dios que controla todas las cosas y el único destino del hombre es amarla: “Ha pasado al romance popular comunicado por los árabes de España, la antigua verdad de que, para el perfecto caballero, amar es morir. Por esto, sólo alcanza la inmortalidad aquel que domina el amor de la mujer.” (p. 85-86). El visitante musulmán señala que la mayor gloria para los *fedavis* es sacrificarse por una mujer, porque ella es la causa de su existencia. Teniendo en cuenta que Lugones se quitó la vida por causa de amor, parece tenebroso que en *El puñal* la mujer posee el poder fatal. Cuando Lugones publicó este cuento, no conocía a Emilia, su amor verdadero. Entonces, todo el cuento parece ser una predicción del suicidio del autor, porque “para el perfecto caballero, amar es morir”.

En el siguiente fragmento, el fedayín nos presenta la historia de su amor. Describe detalladamente la mujer de su vida y le atribuye las cualidades divinas. En el momento de su encuentro, se dio cuenta de que ella no era una mujer ordinaria: “Era mi día que llegaba en los siglos. Revelábase ante mí aquel misterio que hacía temblar a los profetas: la presencia del ángel. El ángel que todo hombre tiene escrito en su suerte, pero que con frecuencia no puede hallar sino a través de muchas vidas.” (p. 88). De este modo, podemos decir que la mujer y el amor forman parte de un círculo fatal de los acontecimientos. Cuando el hombre se enamora, su vida cambia por completo. A partir de ese momento, la mujer se encuentra en el centro de su universo y todas sus acciones dependen de ella. El amor hace que los hombres pierden la cabeza y el control sobre sus vidas. Por eso, los hombres enamorados, así como los *fedavis*, son peligrosos porque son capaces de matar por una mujer. Como ha

dicho el fedayín, cada hombre tiene la mujer escrita en su destino, entonces, no es posible evitarla. Así, Lugones nos quiere comunicar que todos estamos sujetos al dominio de fatalidad, y nuestra existencia depende de los factores sobre los que no tenemos ningún control. El fedayín sabe que es inútil oponerse al destino, entonces, lo acepta: “Y fué así cómo aquel día, sometiéndome al amor de la mujer, acepté la ley de la muerte.” (p. 88). Por supuesto, usa el puñal mágico para ver el rostro de su amada. El nombre de la mujer era Nur y las estrellas la predecían el destino que implicaba la tragedia y la gloria. El hombre creía que la tragedia estaba vinculada con él, por eso decidió expatriarse con el objetivo de proteger a la mujer. Sin embargo, el *fatum* que está escrito en las estrellas, es inevitable: “La fatalidad se ha cumplido. Nur está aquí.” (p. 90). Ahora el fedayín revela al narrador la causa de su visita inoportuna: quiere pedirle su ayuda. Lugones es la única persona que puede ayudarlo, porque “Las líneas fundamentales de su mano son iguales a las de la mía, lo cual indica en nuestro destino el imperio de la misma estrella.” (p. 90). Aquí aparece la idea del fatalismo, vinculada a la creación de la obra literaria. Los caminos del destino del fedayín y Lugones se cruzan, porque el primero es el personaje del cuento, y el segundo es su creador. Debido a esto, Lugones parece ser la única persona que puede ayudar al hombre, porque es el autor del relato y controla las vidas de los personajes implicadas en la fábula. Por lo tanto, podemos constatar que el acto de crear una obra literaria es la manifestación de la fuerza sobrenatural que da un comienzo a un círculo fatal de los acontecimientos. Los personajes no pueden hacer nada para cambiar el curso de la historia narrada que se va a repetir otra y otra vez, cuando el lector decida leerlo.

A continuación, el fedayín explica que Nur está en peligro, porque decidió buscar a su hermano fuera de su país: “Pero, al saberlo, algunos compatriotas residentes acá decidieron impedir que una de nuestras mujeres—por primera vez en mil años, señor!— comprometiera la parte que le toca en el destino de su raza, abandonando el país natal, y descubriendo su rostro a los extranjeros.” (p. 91). Nur no quiere regresar a su casa y por esto el fedayín tiene miedo de que sus compatriotas van a aplicarla “la ley del puñal”. La única persona que puede convencerla a regresar es emir Arslán, un amigo de Leopoldo Lugones. El hombre no es capaz de pedirle ayuda directamente, porque emir Arslán “no es iniciado, ni puede serlo” (p. 92). Debido a esto, le da una carta de súplica, para que Lugones lo entregue al emir antes de la mañana. Cuando Lugones se pone a leerlo, el visitante musulmán dice:

“—Si muero peleando allá en la frontera afgana, recibirá usted por recuerdo y por gratitud el puñal que ha visto, y quizá un mandato.

Alcé vivamente el rostro para protestar contra esa arbitraria complicación. Pero la sorpresa me clavó en el asiento.

Mi interlocutor había desaparecido.

Desaparecido como un fantasma, sea dicho sin pretensión de evitar la vulgaridad novelesca.”

(p.93)

Ahora está claro porqué la figura del fedayín parecía distante al narrador: Lugones fue la única persona que le vio. Su sirvienta declara que no dejó a entrar a ningún hombre, sólo vino un mensajero para entregarle una carta de súplica. Entonces, ¿quién era el misterioso fedayín? Podemos deducir que era una aparición o sueño, invocado por la palabra secreta de los drusos. La desaparición del fedayín produce el efecto onírico y fantástico y hace que el lector tiene la sensación de que el dialogo con el hombre ocurrió en otra realidad, es decir, la realidad del sueño. Como ya sabemos, “Saber la historia, equivale a vivirla.” (p. 79). En este caso, el narrador conoció la historia de los miembros de la *Orden de Asesinos* y por ello se vio implicado en ella. Aunque Lugones no está seguro de que la visita del musulmán sucediera de verdad, decide escribir al emir Arslán para prevenir la muerte de la joven drusa. Poco después, recibe la información de que la mujer había regresado a su país.

En el último fragmento, Lugones se encuentra en el salón, dónde alguien está ejecutando una sonata de Beethoven. De repente, la ejecutante nota que algo ha caído tras el piano: “—He creído oír que algo caía mientras tocaba. —No será nada, dije. Algún cenicero puesto ahí por descuido. Mas, cuando el salón quedó desierto, retiré el piano con viva inquietud. No me había engañado el presentimiento. Era el puñal.” (p. 95). Esto nos hace creer que el fedayín murió en la frontera afgana. Al final del relato, el autor se dirige directamente al lector: “Lo curioso de esto, amable lector, es que el puñal existe en mi poder, como lo saben todos los amigos de mi casa. Sólo que me llegó «muerto», es decir, con la hoja enteramente despulida.” (p. 95). Vale la pena recordar que al final del relato anterior, Lugones también está en posesión del objeto fantástico, es decir, el espejo. Así como el puñal, el espejo estaba “muerto” o “dormido”, perdió todo su poder mágico. De este modo, el espejo de *Los ojos de la Reina* y el puñal parecen reflejar el carácter inefable de lo fantástico en la literatura. No es posible comprobar la veracidad de la historia, el efecto de lo fantástico se produce sólo cuando estamos leyendo la obra literaria. Por esto, el puñal y el espejo ya están “muertos”, sus poderes fantásticos pueden revelarse solamente en la realidad del cuento. Vale la pena añadir que el espejo es uno de los símbolos más conocidos en el cuento fantástico de Jorge Luis Borges (Mateos, 1998, pág. 40).

Para concluir, el tercer relato de *Cuentos fatales* repite las ideas y la estructura de los cuentos anteriores. Tenemos la persona de Lugones que forma parte de la historia, tenemos el personaje orientalizado que realiza la narración intradiegetica¹⁷ y tenemos el objeto fantástico que altera la realidad. Todo esto crea un círculo fatal de los acontecimientos inevitables. Lugones no puede escapar de su temperamento fatalista y profundiza su conocimiento sobre la Orden de Asesinos y por eso recibe la visita de un musulmán que le solicita ayuda. Es importante señalar que los personajes del cuento no se oponen a su destino, aceptan sus leyes porque tienen la conciencia de que no se puede evitarlo.

3.4. “EL SECRETO DE DON JUAN”

El secreto de Don Juan es el cuarto relato que pertenece al libro *Cuentos fatales* y fue publicado por primera vez en el diario *La Nación* el 23 de septiembre 1923. En este cuento Lugones se aleja del entorno oriental para centrarse en el ambiente de Buenos Aires. Los temas que vamos a encontrar aquí son, por supuesto, la fatalidad y el amor. Vale la pena mencionar que *El secreto de Don Juan* es el cuento menos conocido de la colección.

El título nos sugiere que la historia va a tratar sobre la persona legendaria de Don Juan: el mujeriego famoso, conocido por sus numerosas conquistas amorosas. Este personaje se convirtió en un símbolo de un hombre que, hasta la muerte, se rebela al orden moral establecido.

La acción del cuento se desarrolla en Buenos Aires, específicamente en el restaurante, donde se reúnen cuatro hombres para celebrar el regreso de Julián Eguía, su amigo. El narrador nos presenta cada uno de ellos: Julio D., que es el anfitrión del encuentro, Franco “varonil, corazón de oro en el más amplio sentido de la palabra, es, respecto al tiempo, valioso e inseguro como un reloj de mujer” (p.100)¹⁸, Fabían Lemos “el conocido <sportsman> aficionado a las letras clásicas que cultiva con acierto, aunque negándose a publicar, lo que, sin duda, es una lástima” (p. 100). En cuanto al narrador, podemos identificarlo con Lugones, porque cuenta los hechos en primera persona y también forma parte de la historia como un personaje, aunque no se presenta con su nombre. Como se ha dicho antes, los amigos celebran el regreso de Julián Eguía que es un gran viajero y lector conocido de “sus narraciones extraordinarias, que no debe interrumpir la más mínima duda,

¹⁷ Lumen, 1989.

¹⁸ Todas las citas del cuento proceden de la siguiente edición: Leopoldo Lugones, (1924). “Cuentos fatales”. Buenos Aires: Editorial Babel.

so pena de provocar en castigo un silencio irreducible y una curiosidad mortificada con verdadera maestría.” (p. 101). Los hombres empiezan hablar sobre Buenos Aires y preguntan a Julián, cuál es su opinión sobre esta ciudad. Julián describe su amor por este lugar y enumera sus ventajas, añadiendo:

“—Con todo, — prosiguió, — resulta curiosísimo este otro aspecto de la ciudad: el cosmopolita. Buenos Aires es, por decirlo así, una encrucijada del universo. Por aquí, malos o buenos, pasan todos los tipos interesantes del mundo, des de Lloyd George hasta Bolo Paschá.

—Todos, en efecto, — afirmó Lemos.

—Y si hubieran existido — sonrió Julio D. — el Judío Errante y Don Juan Tenorio...” (p. 103)

Para sorpresa de todos, Julián dice que ha conocido a Don Juan. En este momento entramos a la parte del relato dónde empieza la narración intradiegética¹⁹. Entonces, la estructura no se difiere de la utilizada en cuentos anteriores. Tenemos el narrador extradiegético²⁰ que es, al mismo tiempo, homodiegético²¹ y que nos introduce a una narración intradiegética²² a través de la presentación detallada del narrador intradiegético²³.

A continuación, Julián declara que conoció a Don Juan hace treinta y cinco años en Buenos Aires. No obstante, la historia que intenta contar no sucedió en el día de su encuentro, sino más tarde y Julián no fue el testigo de esos acontecimientos. Se enteró de lo que pasó gracias a su amiga y por esta razón, les pide a sus amigos que mantengan en secreto lo que les va a contar. Señala que es importante entender lo siguiente, antes de conocer esta historia: “Y es que anda por el mundo, aun cuando parezca fantasía, una media docena de individuos inmortales, en carne y hueso, o si ustedes prefieren, varias veces centenarios, en los cuales encarnan los prototipos de la leyenda.” (p. 104). Esta frase hace referencia al mito del eterno retorno y su aspecto fatalista. Los personajes que conocemos de leyendas vivirán para siempre, porque a los escritores les encanta implementarlos en la fábula de sus obras. A pesar de que estas figuras a veces difieren a sus prototipos, contienen la parte de ellos, porque fueron creados a su imagen. De este modo, la literatura está condenada a repetición y reproducción de las ideas previamente inventadas.

¹⁹ Lumen, 1989.

²⁰ Lumen, 1989.

²¹ Lumen, 1989.

²² Lumen, 1989.

²³ Lumen, 1989.

Luego, Julián nos describe en detalle la figura de Don Juan, o sea, Don Juan de Aguilar. Parece que este personaje no viene de este mundo, porque las características que posee son extraordinarios, o incluso, divinos:

“Todo en él era posesivo desde el entrecejo al pie; y una vez, una sola, que consintió mirarme, advertí que sus ojos, pardos en apariencia, dorábanse, realmente, al darles la luz, con un reflejo de topacio que el contraste de las pupilas tenebrosas embellecía hasta la fatalidad, como perforando en negro el fondo de su alma.

He dicho que «consintió» mirarme, porque nunca experimenté, sufrí más bien dicho mayor impresión de arrogancia. Es de advertir que yo, atraído como todos, había procurado acercarme a él; pero esa mirada me reveló el abismo que nos separaba. Percibí en su altivez remotísima, un aislamiento infranqueable, la revelación superior de lo que significa verdaderamente «dominio».” (p. 108-109)

Vale la pena señalar que incluso Julián notó su rareza y su aspecto inhumano. De este modo, tenemos una versión de Don Juan completamente nueva, cuyas características son intensificadas con el objetivo de mostrarnos su poder fatalista. Don Juan de Aguilar no es un hombre común: es la encarnación de un mito literario que “anda por el mundo”. Aunque para algunos la inmortalidad parece un milagro y una bendición, para Don Juan es una maldición. Está condenado a realizar conquistas amorosas hasta el fin del mundo, condenado a vagabundear eternamente por las páginas de obras literarias. Cada libro, cuento o poema que incluye su personaje, significa para él una vida siguiente, una repetición de lo que ya había experimentado. No puede escapar de este ciclo perpetuo de los acontecimientos, y esto es su destino fatal. Notamos también que la fatalidad de este personaje se manifiesta a través de su mirada, al igual como en el caso de Sha-it *de Los ojos de la Reina*. Entonces, los ojos de Don Juan Aguilar parecen contener todas las historias escritas sobre este personaje legendario. A pesar de que Don Juan posee rasgos extraordinarios, tiene algo en común con nosotros: “(...) cierta melancolía que no era, tal vez, sino el cansancio de las grandes pasiones, pero que imponía a su frente, con trágica palidez, una desolación de ángel malo.” (p. 109). Esta frase nos da a entender que Don Juan de Aguilar es consciente de su *fatum* y sabe que sea inútil oponerse. Al introducir a este personaje famoso en su cuento, Lugones quiere llamar nuestra atención sobre la repetitividad de los tipos literarios y sobre la repetitividad de toda la literatura en sí. No es posible crear algo desde cero, todos los escritores basan sus obras en convenciones y esquemas ya existentes. A veces, incluso inconscientemente, crean algo basado en una historia o leyenda una vez oída. Los autores

están bajo la influencia de Don Juan legendario, no pueden resistir su indudable magnetismo: “—Al oírte, — insinuó Lemos, — diría uno que no sólo las mujeres se prendaban de Don Juan. —Todos lo estábamos — repuso Eguía — como los granaderos lo estaban de Napoleón.” (p. 110). Ningún artista quiere creer en la existencia de una fuerza sobrenatural que sugiere temas de obras e impone conceptos específicos. La verdad es que todas las cosas que nos rodean nos afectan de cierta manera y provocan un comportamiento o evento determinado. ¿Hay algún modo de controlarlo, entonces? Ciertamente, ser conscientes de tal estado de cosas nos permitiría elegir entre un efecto y otro, pero aún seguiría siendo un efecto causado por algún tipo de estímulo, externo o interno. Esta impresión ilusoria de tener libre albedrío se aplica no solo a los escritores, sino también a nosotros como hombres. Por lo tanto, ¿de qué sirve oponerse al destino?

Después de la extensa presentación del personaje de Don Juan, los hombres expresan su admiración por la extraordinaria habilidad oratoria de Julián. En este momento aparece también la figura de Leopoldo Lugones que hace un comentario sobre la descripción excelente: “—Cosa que has hecho de mano maestra, — dije yo, sabiendo que mi opinión de escritor complacería a nuestro amigo. —El retrato del protagonista permite inferir el interés de la historia, — elogió Lemos, acentuando la agradecida sonrisa del narrador, quien ponía en el éxito de sus relatos la satisfacción sin vanidad del cumplido artista.” (p. 110). Este fragmento nos da a entender que Lugones se alaba a sí mismo y a sus habilidades de escritura. Está muy orgulloso de la descripción que hizo y por eso la enfatiza en su obra. De este modo, podemos imaginar que Leopoldo Lugones era un hombre narcisista y egocéntrico y tenía conciencia de su talento poético. Así, Eguía parece ser una representación de Lugones como escritor, o sea, una visión del autor sobre sí mismo. De este modo, Lugones aparece en el cuento como el autor literario en el personaje del narrador, y como el autor implícito en el personaje de Eguía²⁴. Más adelante, uno de los hombres explica que la presentación detallada del personaje es necesaria para introducir al lector a la historia y permite comprenderla mejor. Entonces, teniendo en cuenta el aspecto de Don Juan de Aguilar, podemos pasar la una parte del cuento, donde esta figura legendaria empieza su aventura y su conquista.

²⁴ Los conceptos del autor literario y del autor implícito han sido elaborados por Wayne Booth. El autor literario es la voz que cuenta los hechos (narrador); El autor implícito es una figura creada por el autor real que resulta próxima o alejada de él, pero de algún modo distinta. Wayne C. Booth, (1983). *The Rhetoric of Fiction*. Chicago: University of Chicago Press.

Julían les cuenta a sus amigos sobre el famoso baile que tuvo lugar a mediados del 88, y señala que ese fue “uno de los acontecimientos sociales con que se clausuró aquella «época de las grandezas»” (p. 111). En ese evento participó también Amalia Parish, quien fue considerada la reina de la fiesta, debido a su aspecto maravilloso. Se la denomina como una semidiosa y como “«una de esas beldades que hacen época»” (p. 112). Luego, nuestro narrador describe con pasión la belleza de esta mujer:

“Linda hasta el éxtasis, griega de Atenas por la perfección y de Siracusa por la gracia, conforme habría dicho nuestro clásico Lemos, parecía que su juventud deslumbraba por transparencia, en una luminosa inmaterialidad de rocío. Belleza pura, total, más propia de que la tallara al diamante, en uno de sus sonetos de precisión, Lugones, que es poeta...” (p. 113)

Como podemos ver, una vez más se menciona la persona de Lugones como escritor, lo que en este caso aumenta la teatralidad de todo el cuento. Vale la pena recordar que *Don Juan Tenorio* de José Zorrilla y *El burlador de Sevilla y convidado de piedra* de Tirso de Molina son obras teatrales, entonces, la teatralidad en *El secreto de Don Juan* no parece una coincidencia. Parece obvio que el autor utilizó como base las obras citadas más arriba para crear su propio Don Juan de Aguilar. Como sabemos, la figura legendaria de Don Juan está invariablemente asociada con el amor y el fatalismo, por lo tanto, en este caso no podría ser de otra manera. Nuestro *casanova* eligió a Amalia que, puede compararse a la propia Doña Inés de *Don Juan Tenorio*, para su próxima conquista amorosa: “—Sin duda, como la propia doña Inés. Por algo sería que su amante, mejor dicho el Amante eterno y fatal, la eligió entre todas para comunicarle el secreto de sus conquistas.” (p. 114). Esta comparación de Amalia con la heroína de la obra de José Zorrilla hace que todo el cuento adquiera un tono dramático. Más tarde, nos enteramos de que Don Juan al principio ignoraba a esta mujer angelical, porque estaba demasiado ocupado por otras conquistas amorosas. A pesar de que la vio muchas veces, se mostró completamente indiferente hacia ella. Podemos deducir que tal comportamiento fue una de sus “argucias diabólicas”, planeada para atraer la atención de Amalia. Leemos que todo cambió durante esta noche del baile, cuando él se acercó a ella y le dirigió, por primera vez, las siguientes palabras: “—El blanco — dijo — sienta mejor que el azul a su género de belleza.” (p. 116). Esta frase hizo que Amalia se quedó paralizada ante él porque, de repente, se dio cuenta de que encontró el amor de su vida. En este momento, empieza la escena del coqueteo ardiente entre Amalia y Don Juan. Cuando estamos leyendo este fragmento, también nos sentimos hechizados por la atmósfera de seducción y por el

magnetismo irresistible del personaje legendario, entonces, no parece raro que la pobre mujer cayó en las garras de Don Juan:

“Y nunca ha vuelto de ese vértigo.

Enamorada hasta agotar las más celestiales delicias y las ansias más torturadas del infierno; digna del supremo amante, que despreciaba el *flirt* relegándolo entre los «vicios vergonzosos», ni pretendió evitar el desenlace de tragedia que imponía su despiadada posesión bajo la finura de terciopelo de la garra, ni eludir la mordedura de la afligente verdad, que desde luego aceptó con una especie de equidad despreciativa.”

¿Cómo sucedió que Don Juan consiguió ganar su corazón diciendo solo unas pocas palabras? ¿Por qué Amalia permitió que el despiadado Casanova la sedujera tan fácilmente? Solo hay una respuesta a esto: Amalia fue inscrita en su destino. Cada Don Juan debe tener su propia Doña Inés que lo salve de los tormentos del infierno. Como bien sabemos, la figura de Don Juan es asociada con el amor y con la muerte, por ello, podemos suponer qué trágico fin espere a Amalia Parish. Él la eligió entre todas las mujeres, entonces, ella debía desempeñar el papel de su amada, el papel que había sido escrito para ella en las estrellas. La historia tiene que cerrar el círculo fatal de los acontecimientos. Vale la pena señalar que Amalia no se sucumbió al encanto de Don Juan, estaba consciente de que el amor hacia él era su destino y no se podía evitarlo.

“Insensible o amante, su destino era, pues, la soledad de la estrella que vive de consumirse en su propia luz; y cuando sobrevino el inevitable abandono, lejos de abatirse o desesperarse, pareció que se aislaba más excelsa, en un remoto fulgor, como aquellas amadas por los dioses antiguos, que del contacto con el divino cisne o con la lluvia de oro, conservaban el resplandor de su propio deslumbramiento, llevando en la perpetuada ventura la olímpica gloria de su deshonra inmortal.” (p. 118-119)

Como podemos ver, la leyenda se repitió y Don Juan abandonó a Amalia para continuar su vida eterna como conquistador de corazones de mujeres. A pesar de esto, Amalia no parecía sorprendida, desde el principio sabía lo que le esperaba. Se sometió al poder absoluto del destino sin ninguna objeción, porque gracias a ello ganó algo muy valioso, es decir, el amor verdadero. Se puede ver en el fragmento citado que el personaje de Don Juan es comparado con algo divino, algo sobrenatural. Amalia tuvo la oportunidad de conocerle y hablar con él, por eso recibió el don excepcional de amor, pero al mismo

tiempo su vida había sido marcada para siempre. El contacto con algo desconocido, algo inaccesible para la gente común siempre conlleva consecuencias y nunca lo debemos olvidar: esto hace referencia al esoterismo, porque sólo los “iniciados” pueden profundizar un conocimiento oculto. Debemos tener conciencia de la existencia de un poder superior que posee control absoluto sobre nosotros, y, en segundo lugar, debemos darnos cuenta de que no tenemos el libre albedrío. En tal situación, rendirse a lo inevitable, como lo hizo Amalia, parece ser la única decisión racional, porque solo entonces podemos encontrar la paz interior.

En el siguiente fragmento, la acción se desarrolla en la habitación de Julia y Amalia, treinta y cinco años después del baile memorable. La atmósfera es muy tensa y lúgubre, el lector tiene la impresión de que en un momento sucederá algo inesperado. La descripción del ambiente, que rodea a las dos mujeres, es muy detallada y la lengua es muy rica. Podemos encontrar epítetos hermosos, tales como: agua brumosa, torvos reflejos, indeciso rescoldo, derruida blandura. Leemos que, a pesar del paso de tantos años, todavía se puede sentir la presencia del misterioso amado de Amalia en la habitación: “Pretendía el comentario que ese recinto singular guardaba intactos los recuerdos del seductor; que la apagada quietud retenía en aquel silencio y aquel perfume su memoria siempre adorada; que su presencia persistía en tal cual conservada arruga de diván o de cojín... Y así era, en efecto.” (p. 120). En este fragmento, la palabra “perfume” atrae nuestra atención, porque parece ser relacionada con “el perfume de la muerte” de *El vaso de alabastro*. Al igual que en el primer cuento, aquí el perfume simboliza la presencia de un ser fantástico y sobrenatural; es un “espíritu material” que contiene el recuerdo de algo místico o legendario. Más adelante en el texto, leemos que Julia decide hablar con Amalia sobre Don Juan por primera vez, y sin decir su nombre, se arma de valor para dirigirle las siguientes palabras: “—¡Cómo has debido aborrecerlo!” (p. 120). En este momento empieza el monólogo de Amalia sobre el sentido y valor de su amor incondicional: “—¡Aborrecerlo! Sólo aborrece, Julia, el amor que muere. Ese que la gente común experimenta por estaciones; el que habitualmente la aproxima y la casa para aburrirla después. Oye, Julia, esto que es una honda verdad de amor: jamás ofende el ser querido.” (p. 121). Como podemos ver, Amalia parece disgustada por falta de entendimiento de la parte de Julia. Aquí notamos también que esta mujer se siente superior a Julia, señala que su amor es mejor, porque es verdadero. Don Juan legendario la eligió y por eso su corazón pertenece a él para siempre: “—Si a él le debo la única vida que he vivido! ¡La otra, la inútil, la que ni sé cómo fué hasta que él me reveló el abismo de dicha donde caí, ésa, qué valía!” (p. 121). Amalia declara Don Juan le ofreció algo inestimable, es decir, la vida en la conciencia del amor verdadero. En este caso, el amor puede compararse con la

sabiduría que está disponible solamente para algunos, y esta sabiduría hace que las personas comiencen a actuar de cierta manera. Aun así, no se oponen a ello, porque saben que sin este conocimiento no se cumplirían, siempre habría algo que les faltara. Sin embargo, este conocimiento trae mucho sufrimiento y la vida se convierte en un tormento. Por lo tanto, se plantea la pregunta: ¿sería mejor vivir en una feliz ignorancia, o sería mejor conocer el secreto de los dioses y, debido a esto, estar condenado a una vida dolorosa y trágica? Amalia no nos deja ilusiones: “El despertó en mí el ser de pasión, de dolor y de belleza que en mí misma se ignoraba, y eso, Julia, perdónemelo tu candor, vale el hijo de las honestas.” (p. 121). El contacto con una fuerza sobrenatural, es decir, con Don Juan, hizo que Amalia entendió por qué existía y se dio cuenta de que él era su destino, entonces, desde ese momento sabía que tenía que vivir, amar y morir para él. Aceptó todas las leyes y consecuencias de amor, incluso las que implicaron sufrimiento. Aquí : “Pero ese amor que me maldicen educó el mío, aunque fuese en la falta y en el dolor, enseñándome la dignidad, que no será social, pero que es humana, de no pasar por la vida como un triste animal de recua con carga y con rumbo ajenos.” (p. 123). Esta frase nos quiere comunicar que la conciencia de que nuestro destino ya está escrito permite vivir en paz, porque no es posible cambiar lo inevitable. Amalia encontró a Don Juan en su camino, quién le dio este conocimiento y, a pesar de que su vida estaba llena de miseria después de conocerle, ella consiguió descubrir felicidad en la tragedia de su existencia, porque aceptó que eso era su destino, sabía que sería inútil luchar contra ello. Vale la pena señalar el fragmento más importante de su monólogo dramático:

“Don Juan de Aguilar no me engañó. No me dió ninguna esperanza de reparación, no me juró constancia alguna. Por el contrario, al partir, me dijo: «Jamás hubo mujer por la cual volviera».

Pero yo había querido como quieren los pocos que el destino elige para revelarles el verdadero amor: hasta el pecado y hasta la muerte.” (p. 123)

De esto podemos concluir que Amalia tenía la conciencia de que su amor estaría asociado con el sufrimiento. Sabía bien quién era Don Juan, y por eso, no esperaba nada de él. En este cuento, el personaje de Don Juan no es negativo y no se refiere al conquistador impasible de las mujeres: aparece como libertador que le permite a Amalia liberarse de la vida aburrida y gris. Gracias a él, Amalia entendió quién era y descubrió el sentido de su existencia. Por supuesto, Julia no entiende la perspectiva de Amalia y todavía piensa que Don Juan la ha engañado, dejándola sola. Parece imposible para ella amar tanto a la persona que se marchó

para continuar sus conquistas amorosas. Entonces, le pregunta a Amalia qué le dijo exactamente Don Juan que la hizo sentir amor tan fuerte hacia él. La respuesta es muy simple en este caso: el Conquistador no le dijo nada. Amar a él era su destino.

A continuación, durante el monólogo de Amalia, pudimos notar que el viento empezaba a soplar más fuerte, lo que anunciaba la llegada de la tempestad. Este cambio gradual de clima tenía como objetivo prepararnos para el final de la historia, es decir, la aparición de Don Juan del título. La teatralidad de esta escena es evidente: “Y en ese momento, tras una leve palpitación del cortinaje, entró don Juan.” (p. 124). Se puede asemejar a esta frase a una acotación teatral, por eso, el lector tiene la impresión de que todo el cuento es una obra teatral. Al final de la historia, Don Juan se sienta en el diván, tan hermoso como hace treinta y cinco años, y dirige las siguientes palabras a Amalia:

“—Así fué en verdad. No te engañó, dulce amiga, la voz de mi amor. Pues según puso en mis labios la única comedia que entre tantas necedades como han escrito de mí, haya sabido interpretarme, y que, por lo mismo también, permanece inédita:

Es que nunca enamoré Sin estar enamorado.” (p. 125)

La última frase nos revela el verdadero secreto del personaje. Don Juan no engañó a Amalia porque su destino le condenó a vagabundear eternamente en busca de amor. No puede ser fiel a una mujer, porque su destino es ser fiel a todas las mujeres.

Para resumir, hay que decir que *El secreto de Don Juan* es un cuento que nos muestra el concepto de fatalismo que está vinculado con el amor y con la literatura. Primeramente, la figura de Don Juan se encuentra en la cadena de los acontecimientos fatales, porque no puede huir de su destino que le implica la eterna conquista. Revela este secreto a Amalia Parish, para hacerle comprender que él no tiene control sobre su vida y actúa bajo la influencia de una fuerza sobrenatural. Esta fuerza sobrenatural se puede asociar con la literatura que repite los motivos y crea otros, y otros, “Don Juanes”. Tampoco se puede evitarlo, porque los escritores basan sus obras a las ideas anteriormente utilizadas. En segundo lugar, el trágico personaje de Amalia, comparada con la propia Doña Inés del drama de José Zorrilla, representa la existencia fatalista de los escritores. Al igual que Amalia, los autores están inscrito en el destino de Don Juan, no resisten a su encanto inmutable y recrean su figura en sus obras. Se podría verse tentado a decir que mientras exista la literatura, existirá Don Juan, y viceversa, porque individualmente no tendrían sentido.

3.5. “ÁGUEDA”

El último cuento que cierra la colección *Cuentos fatales* fue publicado el 30 de diciembre 1923 en el diario *La Nación*. Es el relato más alejado de los anteriores, porque no podemos identificar la voz narrativa con Lugones. El autor literario²⁵ no forma parte de la historia narrada. En *Águeda*, Leopoldo Lugones mezcla la tradición gauchesca y la leyenda con las marcas de lo fantástico tradicional. Uno de los protagonistas del relato es el gaucho-bandido Nazario Lucero que se enamora locamente en una mujer llamada Águeda.

En el principio del cuento nos enteramos de que a finales del siglo XVIII “fue terror de la Sierra Grande que dominaba desde su misteriosa guarida del Champaquí, el bandido cordobés Nazario Lucero” (p. 129)²⁶. Leemos que su escondite estaba situado en un cerro famoso, inasequible para un caminante común: “No podía haber elegido el bandolero mejor fortaleza natural, y la leyenda habíase encargado de aislarla más, con el terror del sortilegio” (p. 130). En este momento ya sabemos que el narrador del relato es omnisciente y narra la historia en tercera persona. Tampoco podemos identificarlo directamente con el autor, lo que difiere este cuento de los anteriores. Vale la pena añadir que el narrador no es un testigo de los acontecimientos, sino que nos cuenta la historia transmitida por la tradición oral. De tal modo, todo el cuento adquiere el carácter legendario y un poco fantástico, lo que confirma la presencia de la vieja Donata, que era supuestamente bruja, y que ayudaba a nuestro gaucho Nazario Lucero. El narrador nos presenta la figura del gaucho y marca que la gente describía su aspecto de diferentes maneras: “Unos dábanlo por rubio y casi endeble, asegurando haberlo conocido antes que se entregase a la vida bandolera. Otros pintábanlo ya maduro, moreno, picado de peste. Otros, todavía mulato, recio, mal engestado, presumido de cantor. Hasta mencionaban señas particulares: zarco de un ojo, cortado en el carrillo izquierdo...” (p. 130). Luego, leemos que solo los jueces y alcaldes comarcanos sabían a que realmente se dedicaba Nazario Lucero. Por lo tanto, los comerciantes se enteraban demasiado tarde de la mala reputación del gaucho y la mayoría de ellos prefería entregarle el dinero y no decir nada sobre el robo. Si alguien decidió revelar el secreto de Lucero, la cruel venganza lo esperaba. Es interesante mencionar el siguiente fragmento:

²⁵ University of Chicago Press, 1983.

²⁶ Todas las citas del cuento proceden de la siguiente edición: Leopoldo Lugones, (1924). “Cuentos fatales”. Buenos Aires: Editorial Babel.

“Sólo por esto, y en pelea, mataba, y jamás había ofendido a criaturas ni a mujeres. Más de una vez, al contrario, hizo justicia por cuenta de desvalidos que nunca llegaron a ver la mano tremenda. Robaba siempre en grande, es decir, a los ricos, lo cual atraía secreta popularidad que fomentaba tal cual rasgo caballeresco en sus aventuras de pillaje o de sangre.

La última que se contaba era característica.” (p. 132)

Como podemos ver, Nazario Lucero era un hombre de honor que respetaba las mujeres. Teniendo en cuenta el hecho que Lugones inmortalizó la figura del gaucho y lo comparaba a los héroes épicos de las obras clásicas griegas, la imagen positiva de Nazario Lucero no parece aleatoria. A través de *Águeda*, el autor quiere rendir homenaje a la figura del gaucho una vez más, presentándolo de una manera épica. Cuando estamos leyendo la descripción de Nazario Lucero, nos recordamos de los personajes legendarios y arquetípicos como Zorro o Robin Hood. De este modo, Lugones nos quiere mostrar que la figura del gaucho, así como Zorro y Robin Hood, es un arquetipo de héroe o forajido, destinado a luchar contra la injusticia.

A continuación, la última aventura del gaucho comenzó durante el baile iniciador del carnaval que tuvo lugar en la casa del mismo juez. Nazario Lucero llegó allí con su equipo con el objetivo de saqueo. El dueño de la casa, rodeado de bandidos, pretendía que todo estaba bien, porque primero, no conocía al gaucho, y segundo, no tenía modo de defenderse. Luego, el autor nos presenta en detalle el aspecto del gaucho y este fragmento del cuento parece ser una introducción a la historia intradiegetica. Es interesante mencionar la frase siguiente: “En aquel engarce felino, las pupilas de negra luz parecían retroceder tras la emboscadura de la barba que caía en punta sobre el pujante pecho, acentuando una impresión casi fatal de audacia y dominio.” (p. 134). Como podemos ver, la descripción del gaucho le confiere un carácter misterioso, o incluso, tenebroso. También se puede deducir que el uso de la palabra fatal no es casual. En cambio, *Águeda* del título, con la que Lucero salió a bailar, era la personificación de la divinidad: “Había que ver la líquida claridad de aquellos ojos garzos en aquella pensativa palidez de azucena. Y bajo los cabellos castaños que difluían un leve matiz de miel, la pureza angelical del rostro ligeramente entristecido de perfección, como todo lo que la belleza aísla al divinizarlo.” (p. 135). Por supuesto, la hermosura de la hija del juez no pasó desapercibida por nuestro gaucho, entonces, decidió dedicar a ella una payada muy simbólica, cuyo fragmento debe citarse:

“Antes que dejar de verte
después que te vi, alma mía,

gustoso preferiría
las tinieblas de la muerte.
Nudo al lazo de mi suerte
quiso así el hado ceñir;
con que, si llevo a partir,
ausente de ti me muero.
Ley de Nazario Lucero
te lo jura hasta morir.” (p. 136)

En este punto, solo podemos imaginar qué impresión hizo Águeda sobre el gaucho. Poco después, la pobre muchacha comprendió quién era el cantor desconocido, pero ya era demasiado tarde: “Luego, tornando ante la joven, inclinóse con una sonrisa, para decirle en voz baja, pero imperiosa: —¡Si se mueve o grita, los pierde a todos!” (p. 138). El bandolero del Champaquí llamó a sus compañeros y secuestró a Águeda, quien al poco rato se dio cuenta de gravedad de la situación. Vale la pena señalar que la joven no gritaba, porque decidió no mostrar miedo ante al secuestrador. De esta manera, Águeda se parece a la heroína típica de una novela gótica, que, atormentada por su torturador, no se defiende y no queja, sino acepta su destino fatal, porque sabe que nada ni nadie puede salvarla.

Poco tiempo después, Águeda llegó a la guarida del gaucho. La muchacha recibió su propia habitación que parecía haber sido preparada para ella antes, porque todas las cosas necesarias para la mujer estaban allí. Aquí hay que mencionar la descripción del entorno que es muy rico y parece expresar los sentimientos que la niña secuestrada podría haber experimentado en ese momento, es decir, terror, impotencia y soledad: “Un silencio abismal, uno de esos clarísimos silencios de montaña, en cuya cristalina sensibilidad canta la sangre al propio oído, perfeccionaba la soledad en una especie de pureza desolada.” (p. 141). Al principio, Águeda se rebelaba y no aceptaba la comida que le ofrecían, pero después de una semana de “la noche fatal” tenía que comer algo. Durante ese tiempo, nadie perturbó su paz, nadie habló con ella, y el gaucho no apareció en absoluto. Pero finalmente decidió hablar con ella para explicarle el motivo del secuestro:

“—La he traído acá porque sin usted no podía vivir. Quince días me pasé sin pegar los ojos de inquietud, desde que la vi, sintiendo en todo lo que probaba el ardor sediento del corazón que se me venía a la boca en tragos de sangre.

"No creo que este amor sea mi dicha, sino mi maldición de condenado. No quiero pintarle arrepentimiento ni pedirle compasión. Sé que no la merezco. Y lo que he hecho lo volvería a hacer para no matarme. Porque mientras usted viva, no quiero morir.” (p. 142-143)

En este momento es menester recordar la relación de Leopoldo Lugones con la literatura gauchesca. En 1916 el autor publicó la colección de ensayos que tratan de la vida y las costumbres del gaucho en la pampa. En este libro con el título *El Payador*, Lugones se centra en la figura del gaucho-payador, es decir, el cantante vagabundo de romances. Como podemos ver en el fragmento citado anteriormente, Nazario Lucero perdió completamente la cabeza por una mujer. La obsesión amorosa hizo que el gaucho decidió cometer un acto vergonzoso, a saber, el secuestro de Águeda contra su voluntad. Aquí es interesante citar el siguiente fragmento de *El Payador*: “Él no fue amante, sino de la libertad. En la concubina o en la esposa, veía solamente la hembra deprimida por las tareas, para él indignas, de la domesticidad. Sobre ella caía el desprecio del nómada hacia los seres sedentarios.” (Lugones, *El Payador y Antología de poesía y prosa*, 1979, págs. 43-44). De esta manera, Lugones nos presenta dos diferentes tipos del gaucho: el primero pone la libertad en un pedestal y desprecia el papel de la mujer en su vida; el segundo es romántico y se enamora locamente en una mujer. En *Águeda* el gaucho está “condenado” al amor por una mujer: esto modifica enteramente su naturaleza y carácter. Además, merece la pena señalar que el mismo título del cuento se refiere a la amada de Lucero, lo que es inusual en la literatura gauchesca, donde la figura del gaucho es la más importante y se le pone en primer lugar. De esta manera, Lugones rompe con todas las convenciones con el objetivo de mostrarnos que el escritor tiene el poder de cambiar el destino de sus personajes. Precisamente en esto se manifiesta el fatalismo de Nazario Lucero quien no puede oponerse a sus sentimientos, porque se le impusieron desde arriba. Al igual que en el cuento *El Puñal*, aquí también el fatalismo está vinculado con el amor por una mujer. Ante el amor, que es una maldición, un hombre es capaz de hacer cosas malas de las que es consciente, pero acepta su destino, porque sabe que no tiene poder de evitarlo. De tal modo, Nazario Lucero parece poseer los rasgos de antihéroe, o sea, un personaje que se caracteriza por una psicología y un pasado tan comprensivos que el lector deja de pensar sobre él en términos simples de blanco y negro. Se convierte en un híbrido entre lo bueno y lo malo. Definitivamente podemos considerar a nuestro gaucho como tal personaje, porque a pesar de que es el tipo malo que secuestró a Águeda, no puede liberarse del amor que describe como un castigo o como una condena. No pide perdón ni compasión, y, sin embargo, nosotros como lectores simpatizamos con él, porque el autor-dios tiene control sobre nuestras emociones y nos hace creer que el amor es culpable de todo.

Más tarde, el gaucho le prometió a Águeda que nunca la tocaría, pero también que nunca le dejaría ir, porque ella era su dolor y él era su desgracia. En su lógica fatal eso era justo. Águeda cambió su vida bandolera totalmente:

“Aunque usted, no lo va a creer ahora, nunca la tocaré. Nunca intentaré ganarme su afecto... Pero tampoco la entregaré jamás. Aborrézcame, que es bien justo. Yo soy su desgracia. Pero usted es mi dolor. Queriéndola como nadie la va a querer, ninguno hay ante usted más vil ni más culpable. Y éste es mi amargo destino. Comprendo que así destruyo su vida, tan digna de ser hermosa. Es que yo nací para el mal. No, no, nunca la entregaré. Usted me pertenece como si fuera yo la muerte.” (p. 144)

Algunas personas probablemente se pregunten porque el gaucho secuestró a Águeda, si no iba a tocarla. La respuesta es simple y clara. La acción del cuento se desarrolla en un lugar donde el bien y el mal están en constante lucha. De este modo, el gaucho era la encarnación de lo malo de la zona y Águeda, con su rostro angelical, representaba el bien. Entonces, estas dos almas de mundos opuestos estaban destinadas a amarse. Sin embargo, Nazario Lucero no quería tocar a Águeda, porque ella fue la más pura, con un corazón limpio y bueno, todo lo que él no podía ser, porque ya estaba corrompido por el mal. La secuestró porque ella era un ser de luz en su mundo de oscuridad, y al secuestrarla, podía admirarla cuando quisiera.

Esa noche, Águeda experimentó algo parecido a un ataque de pánico, causado, sin duda, por toda la situación, el miedo, el terror y la incertidumbre. El gaucho la reanimó con un té aromático y la aseguró que nadie entraría a su habitación, ni siquiera el mismo diablo. Después de unos meses, cuando los gauchos se acostumbraron a la presencia de la muchacha y bajaron la guardia, Águeda decidió hacer un intento de escapar. Como se puede adivinar, este intento era un fracaso. El gaucho la encontró y la salvó de la muerte inevitable.

“—No se asuste, por Dios. Soy yo. No se mueva, que arriesga ahogarse.

Dulcemente, para no aterrorizarla más, sin una palabra de reproche que habría sido indigna de tan asombrosa arriesgada, el hombre desmontó al punto, alzóla como una pluma a los lomos de su caballo, envolvió con mimo en su manta los pobres lastimados pies, ya descalzos al rigor de la aspereza, y echó a andar, llevando al animal de la brida, por el fondo del valle. Como la primera noche, gemían en la sombra los pájaros de la soledad. Y la joven rompió a llorar en silencio su frustrada ilusión, con amarga pena. ¡Por qué le faltaron fuerzas para tirarse al agua y concluir, en vez de obedecer a la voz maldita!” (p. 152-153)

En este fragmento, podemos notar cuán fuerte es la fuerza del destino fatal. Águeda ni siquiera pudo suicidarse porque la voz maldita le ordenó vivir.

Algún tiempo más tarde, Nazario Lucero regresó a la guarida, herido por el mismo hermano de Águeda. De conversaciones en voz baja de los gauchos se podía deducir que la bruja legendaria estaba curando a Lucero: “–Parece que para curarse el mal de amor ha hecho trato con el mandinga.” (p. 154). Desafortunadamente para el gaucho, Águeda vio cómo la bruja le estaba curando. Fue un asqueroso acto de magia que aterrorizó a la muchacha, así que cuando él se sintió mejor y visitó a Águeda en su habitación, escuchó la siguiente demanda:

“–¡No quiero verla más, no quiero verla más! –gemía, incansable, el sordo lamento.

Y el bandolero, de golpe, se decidió:

–Está bien –dijo–. No la verá más. Cállese ahora. La vieja se irá esta tarde. Todavía duerme, porque ha de haber volado mucho. La mataría si la despertara. No volverá nunca; aunque esto sí, ahora, va a causar mi perdición. ¡Pero qué importa!” (p. 161)

Y de esta manera, al deshacerse de la bruja, el gaucho renuncia a su vida como bandolero, y este acto significa para él la perdición total. El amor hizo que el gaucho rechazara su naturaleza y se convirtiera en un amante fatal. Aquí vale la pena señalar que a pesar del hecho de que el gaucho es una figura canónica que debía tener características y propósitos específicos en la vida, en esta historia desempeña un papel completamente nuevo, el papel de un amante fatal. De esta manera, Lugones quiere comunicarnos que ninguna figura canónica, ya sea un vampiro, un hombre lobo o un gaucho, es unidimensional, y su destino depende del creador-autor, quién, con la ayuda del poder sobrenatural, es decir, la imaginación, le indica un destino específico. Ninguna entidad literaria puede determinarse con precisión, porque siempre habrá un escritor que creará para ella una realidad y una apariencia completamente nuevas y le destinará un camino concreto. Por lo tanto, cabe recordar que nada es blanco y negro y que todo puede cambiar. Del mismo modo, nosotros como lectores después de leer este cuento automáticamente asumimos que el gaucho no sólo puede ser un bandolero típico de la pampa, sino que también puede sacrificar todo por una mujer.

El tiempo ha demostrado que deshacerse de la bruja realmente causó la caída del gaucho: “Aborrascado, ahora, de pelo y barba, empezaba torvamente a encanecer. Sus ojos no eran más que dos agujeros lóbregos. Su boca descaecida, crispábase con angustia casi animal, de tanto morder, para enfrenarla, la sollozante desesperación.” (p. 163). El bandolero

ya ni siquiera participó en los saqueos. En cambio, Águeda se hizo aún más bella: “Al contrario, ennoblecida por la pena, esclarecíase más nítida su palidez: su mirada azul era más líquida y más honda. La exaltación del dominio que ejercía sobre el alma siniestra, comunicábale, aunque involuntaria, una especie de resplandor, como la llama infernal transparente en rosa el ala intacta del serafín.” (p. 163). Ahora sabemos por qué Nazario Lucero le prometió a la muchacha que nunca la tocaría. Ella era para él un ángel que debía ser adorado por su belleza y pureza, y ningún bandolero, el representante del mal, no debía violar su inocencia. Vale la pena observar que, con el paso de los años, Águeda ya no se rebelaba, toleraba la presencia del gaucho y siempre sentía cierta atracción hacia el bandolero. Lo más importante es que estas dos personas estaban conectadas por su destino fatal, cuyo objetivo era conectar dos mundos completamente diferentes.

Un día, el gaucho otra vez regresó a la guarida gravemente herido. Entró en la habitación de Águeda sin tocar a la puerta y dijo: “ –Faltó la vieja y me perdí –murmuró con amarga sonrisa–. Me han vencido. Van a llegar. Ya no importa. Lo único que anhelaba era verla antes de morir. Águeda, erguida junto al lecho, había palidecido con ansiedad mortal. ¡Van a llegar! ¿Quiénes?... ¿Ellos?...” (p. 164). De repente, un grupo de personas que buscó venganza por el secuestro de Águeda apareció en la puerta, entre otros, el mismo juez y el padre de la muchacha. Y en ese momento sucedió algo que sorprendió a todos, incluso a mí, como lector:

“Cuando, como alzada en un vuelo, la joven interpúsose, abiertos los brazos, delirantes los ojos, desgarrada en supremo grito la voz:

–¡No le tiren!

Fue como si detrás se hubiera hundido de golpe el mundo.

Y en el asombro de la situación que dominaba, alta en su blancura inmaterial, como un arcángel, añadió con dignidad sombría:

–He resuelto ser su mujer. ¿No lo ven como está, vencido, herido, acabado, viejo y solo? Todo lo ha perdido por mí: su cuerpo y su alma. No le quedo más que yo. Por mí se perdió. ¡Por quererme a mí como nadie ha querido nunca!” (p. 165).

De esta manera, Agueda aceptó su destino fatal, entendió que no podía evitarlo. Comprendió también por qué el gaucho la había secuestrado y por eso decidió defenderlo. Ella le pertenecía a él, igual que él le pertenecía a ella. Se hubieron unidos como yin y yang. ¿Cómo terminó esta trágica historia de amor? Curiosamente, el autor de la historia nos permite elegir el final. Propuso dos opciones: “(...) el ofendido padre ordenó tirar, abatiéndolos con la

misma descarga” (p. 166) y “(...) el amor logró triunfar del crimen y de la muerte.” (p.166). Depende de nosotros qué final se convertirá en el destino fatal de los amantes. De tal modo, Lugones quiere mostrarnos que, como lectores, podemos interpretar libremente a Águeda, podemos convertirnos en un dios que impone un destino concreto a los personajes. Sin embargo, el siguiente verso es importante: “Yo encontré una vez la azucena roja; pero creo, asimismo, en el amor triunfante.” (p. 166). Esto significa que, sin embargo, la última palabra pertenece siempre al autor, él tiene el poder absoluto sobre la obra literaria y los lectores, a los que impone o sugiere soluciones específicas. Interpretamos la obra literaria bajo la influencia del autor-dios que nos empuja a pensar de una manera específica.

CONCLUSIONES

El tema del presente trabajo es la idea del fatalismo en los cuentos de la colección *Cuentos fatales* de Leopoldo Lugones. Teniendo en cuenta el hecho que la concepción del fatalismo es muy extensa y tiene numerosas variaciones, la investigación de este asunto en la obra del escritor, cuya vida estaba llena de acontecimientos fatales, parece una tarea difícil y compleja.

El objetivo de la presente tesis fue analizar los cuentos del libro *Cuentos fatales*, centrándose en la concepción del fatalismo y la manera de introducirla por el autor. El objetivo se ha logrado parcialmente porque, como es bien sabido, el análisis literario es sólo el resultado de una interpretación subjetiva de la obra y presenta el punto de vista personal, basado en el conocimiento y experiencia propios de una persona.

Ahora cabe preguntarse: ¿En qué consiste el fatalismo en *Cuentos fatales*?

Lugones propone varias respuestas a esta pregunta, pero la más fácil parece ser esta, que vincula el fatalismo con el poder mítico del fatum. Y es verdad: los personajes de las historias presentadas en la colección *Cuentos fatales* no tienen control sobre sus destinos, están condenados al final trágico. Sin embargo, los cuentos resultan inconsistentes, porque alguien consigue escapar del destino fatal. Ese alguien es el mismo Lugones que aparece en cuentos como el narrador, el testigo de los acontecimientos y como el protagonista en *El puñal*. Su personaje no muere y no sufre, sino simplemente desvanece con desenvoltura en el quinto relato. Parece un poco irónico que Lugones real se suicida, ¿verdad? De esta manera, las historias presentadas en *Cuentos fatales* resultan ser la imagen especular de la realidad del escritor Lugones, y la colección de estos cuentos en conjunto se puede considerar como un espejo. Teniendo en cuenta la simbología borgeana, el espejo ofrece una imagen idéntica a la realidad, pero invertida. La autora del presente trabajo es el “propietario del espejo, valiosa reliquia en verdad, y no hay para qué decir que continúa siempre «dormido».” (Lugones, *Cuentos fatales*, 1924, pág. 63).

Así se puede decir que el aspecto del fatalismo en *Cuentos fatales*, entendido como poder sobrenatural del destino, alcanza el grado más alto de la verosimilitud. Teniendo en cuenta la teoría de lo fantástico de Todorov, resulta tenebroso que los acontecimientos de los *Cuentos fatales* parecen ser reales. A pesar de esto, el aspecto del fatalismo más horroroso se demuestra en el quinto cuento de la colección. El mismo título indica que el gaucho Nazario Lucero está perdido. En el género gauchesco nunca sucede que la mujer esté en el

centro de interés. De esta manera, Águeda posee el poder fatal de cambiar el destino del gaucho, hice que Nazario Lucero se enamora locamente y es capaz de sacrificar todo. Vale la pena añadir que el personaje de Lugones no está presente en esta historia. ¿Por qué? La respuesta es fácil. Lugones se quitó la vida, sacrificó todo, porque se enamoró de una muchacha llamada Emilia y esto provocó su destino fatal. Lo que intensifica la sensación de terror, es el hecho de que Lugones estaba utilizando el nombre Águeda, dirigiéndose a Emilia...

Para concluir, la presente tesis expone diferentes aspectos del fatalismo, presentes en *Cuentos fatales*, mediante el análisis literario. La investigación sobre el tema del fatalismo en la obra de Lugones realizada en este trabajo, debería ser una buena base para las personas que quieren profundizar su conocimiento sobre el significado del destino en *Cuentos fatales* y en la vida de su autor.

Al realizar el estudio sobre los conceptos del fatalismo en diferentes tradiciones del mundo, resultó evidente que no es posible analizar todos. La idea del fatalismo tiene la historia muy larga y está presente en numerosas tradiciones, religiones, mitologías, etc. Por lo tanto, el tema del fatalismo en *Cuentos fatales* no se ha agotado y puede estar analizado una y otra vez.

STRESZCZENIE

Celem tej pracy była analiza pięciu latynoamerykańskich modernistycznych opowiadań z książki *Cuentos fatales*, napisanej przez Leopoldo Lugonesa. Tytuły tych opowiadań to: *El vaso de alabastro*, *Los ojos de la Reina*, *El Puñal*, *El secreto de Don Juan* i *Águeda*. W analizie zwrócono szczególną uwagę na sposób wprowadzenia idei fatalizmu do opowiadań przez autora.

Niniejsza praca podzielona jest na trzy części: pierwsza i druga skupiają się na teorii związanej z koncepcją fatalizmu oraz na biografii Leopoldo Lugonesa; w trzeciej części przeprowadzono analizę wymienionych wyżej opowiadań, koncentrując się na idei fatalizmu.

Pierwsza część wydaje się być dobrym wprowadzeniem do późniejszej analizy tekstów, ponieważ przedstawia różnorodność aspektów fatalizmu. Na początku wyjaśniono, że termin „fatalizm” pochodzi od greckiego słowa „fatum” i oznacza wiarę w przeznaczenie. Termin ten jest powiązany z filozofią, psychologią, historiozofią i determinizmem. Warto dodać, że fatalizm można podzielić na praktyczny i teoretyczny.

Następnie przedstawiono koncepcje fatalizmu w różnych religiach i mitologiach świata. Autorka pracy skoncentrowała się głównie na fatalizmie w starożytnym Egipcie, starożytnej Grecji, poezji Nahuatl, religii Druzów i nizaryjczyków. Istotne hasła tego podrozdziału to: reinkarnacja, fatum, mit wiecznego powrotu, uroboros.

Kolejno, skupiono się na myśli fatalistycznej filozofów: Friedricha Wilhelma Nietzsche, Jean-Paula Sartre’a i Emila Ciorana. Pierwszy z nich, łączył fatalizm z koncepcją wiecznego powrotu. Według tego filozofa, świat będzie się ciągle powtarzał w takiej samej konfiguracji, dlatego też lepiej jest zaakceptować przeznaczenie takim, jakie jest. Stąd wynika powiedzenie *amor fati*, opracowane przez Nietzschego w *Ecce Homo*. W przypadku Jean-Paul Sartre’a, jego fatalizm wyrażał się w myśli, że jako ludzie jesteśmy „skazani na wolność”. Z kolei Emil Cioran manifestował fatalistyczne podejście w swoich słynnych aforyzmach, stwierdzając, że urodziliśmy się tylko po to, aby umrzeć i to jest nasze jedyne przeznaczenie.

W następnym podrozdziale autorka przedstawiła różne interpretacje koncepcji fatalizmu w literaturze światowej. Jako przykłady posłużyły następujące dzieła: cykl tragedii tebańskich Sokoflesa, *Romeo i Julia* oraz *Makbet* Szekspira, *Kandyd, czyli optymizm* Voltaire'a, *Kubuś fatalista i jego pan Denisa Diderota*, utwory na temat legendarnej postaci Don Juana, *Proces* Franza Kafki, a także *Nieznośna lekkość bytu* Milana Kundery.

W późniejszej części pracy omówiono nurt literacki, który powstał w Ameryce Łacińskiej, czyli modernizm. Dodatkowo, krótko przedstawiono opowiadanie jako gatunek literacki i wymieniono jego cechy charakterystyczne, popularne motywy oraz jego prekursorów.

Drugi rozdział tej pracy koncentruje się na autorze *Cuentos fatales*, czyli Leopoldo Lugonesie. Na początku tego rozdziału można znaleźć biografię tego kontrowersyjnego pisarza, a także krótki opis jego najważniejszych dzieł. Warto tutaj przypomnieć ich tytuły: *Lunario sentimental*, *Los crepúsculos del jardín*, *El Payador*, *Las fuerzas extrañas*. Następnie przeanalizowano, w jaki sposób fatalizm objawiał się w życiu Lugonesa. Należy wspomnieć, że pisarz odebrał sobie życie w 1938 roku, a jego syn Polo, który był pedofilem i sadystą, podzielił jego los. Z kolei córka Polo, Piri, została porwana, później torturowana i zamordowana. Do tej pory nie jest znana data jej zabójstwa. Ten fatalny krąg wydarzeń zamknął Alejandro, syn Piri, który tak jak dziadek, również popełnił samobójstwo.

Następnie, skupiono się na opinii Jorge Luisa Borgesa na temat dzieła Leopoldo Lugonesa. Warto zaznaczyć, że Jorge Luis Borges, który jest uznawany za jednego z największych wielbicieli Lugonesa, w czasach młodości był jednym z jego największych wrogów. W kolejnym podrozdziale przedstawiono stan badań na temat fatalizmu w *Cuentos fatales*. Wymieniono i omówiono analizy opowiadań, zrealizowane przez Mariangelę Ugarelli Risi, Klárę Kadlecovą, Carmen de Mora i Noé Jitrika. Następnie, autorka nakreśliła temat fatalizmu w całej twórczości Lugonesa, a także przedstawiła okoliczności powstania książki *Cuentos fatales*, wprowadzając czytelnika do analizy opowiadań.

W trzecim rozdziale dokonano szczegółowej analizy opowiadań z kolekcji *Cuentos fatales*. Analiza wykazała, że w każdym opowiadaniu pojawiają się różne aspekty fatalizmu: w *El vaso de alabastro* oraz w *Los ojos de la Reina* można znaleźć koncepcje fatalizmu powiązane z tradycją starożytnego Egiptu i naukami teozoficznymi; w *El Puñal* fatalizm odnosi się do przeznaczenia Druzów, miłości do kobiety oraz do osoby Leopoldo Lugonesa; w *El secreto de Don Juan* fatalizm łączy się z powtarzalnością typów i motywów literackich; w *Águedzie* fatalizm przejawia się w miłości do kobiety oraz w nadnaturalnej mocy pisarza, który kontroluje emocje oraz myśli czytelnika. Reasumując, fatalizm jest widoczny w każdym z wymienionych opowiadań i odnosi się nie tylko do opowiadanej historii, ale również do samego Leopoldo Lugonesa.

Textos analizados:

Leopoldo Lugones (1924). *Cuentos fatales*. Buenos Aires: Babel.

Bibliografía

- Acereda, A., & Alarcón, J. (2011). *Del Modernismo a Nuestros Días: Antología literaria hispanoamericana*. New York: Lulu Press, Hispanic Studies.
- Acevedo, R. L. (2002). *El discurso de la ambigüedad: la narrativa modernista hispanoamericana*. San Juan: Editorial Isla Negra.
- Aguiar-Moreno, M. (2006). *Handbook to life in the Aztec World*. New York: Oxford University Press.
- Akin, J. (2001). *The Salvation Controversy*. San Diego: Catholic Answers.
- Anglada, A. S. (2005). En el centro del canon: Leopoldo Lugones en las antologías poéticas argentinas (1900-1938). *Atenea*, n° 491.
- Appelbaum, S. (2005). *Spanish-American Short Stories / Cuentos hispanoamericanos: A Dual-Language Book*. New York: Dover Publications.
- Balmaceda, D. (2013). *Romances argentinos de escritores turbulentos*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Barnard, J. (2003). *The Unbearable Lightness of Being: Repetition, Formal Structure, and Critique*. Recuperado el mayo de 2020, de <https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1975&context=kunapipi>
- Betts, R. B. (1988). *The Druze*. New Haven: Yale University Press.
- Booth, W. C. (1983). *The Rhetoric of Fiction*. Chicago: University of Chicago Press.
- Borges, J. L. (1997). *Obras completas en colaboración*. Barcelona: Emecé.
- Borges, J. L. (1998). *El Hacedor*. Madrid: Alianza Editorial.
- Borges, J. L. (1998). *El tamaño de mi esperanza*. Madrid: Alianza Editorial.
- Borges, J. L. (1999). Leopoldo Lugones. *Sur*(1931-1980), 151.
- Campbell, R. (1949). *Jean-Paul Sartre o una Literatura Filosófica*. Buenos Aires: Argos.
- Cardona, F.-L. (1998). *Mitologías y leyendas africanas*. Olimpo: Edicomunicación.
- Chang-Rodríguez, R., & Filer, M. E. (2016). *Voces de Hispanoamérica*. Boston: Cengage Learning.
- Charlton, H. B. (1948). *Shakespearean Tragedy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cioran, E. (1981). *Del inconveniente de haber nacido*. Madrid: Taurus.
- Cioran, E. (1996). *En las cimas de la desesperación*. Barcelona: Tusquets Editores S.A.
- Copleston, E. (2006). Egzystencjalizm Sartre'a. En *Historia filozofii* (Vol. 9). Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
- Foster, D. W., & Altamiranda, D. (1997). *From Romanticism to Modernism in Latin America*. New York: Garland Publishing.
- Genette, G. (1989). *Figuras III*. Barcelona: Lumen.
- Guiñazú, M. R. (2010). *Secretos de familia*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Harris, E. (2016). *Ancient Egyptian Magic*. Newburyport: Red Wheel Weiser.
- Jacobsen, T. (1976). *The Treasures of Darkness: A History of Mesopotamian Religion*. New Haven: Yale University Press.
- Jaspers, K. (1997). *Nietzsche. Wprowadzenie do rozumienia jego filozofii*. Wydawnictwo KR.
- Jiménez, L. B. (1985). *El ser hispanoamericano*. San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia.
- Jitrik, N. (2009). Estudio preliminar. En L. Lugones, *Las fuerzas extrañas y Cuentos fatales*. Villa María: Edivim.

- Kadlecová, K. (2009). *Leopoldo Lugones y sus cuentos fantásticos*. Brno: Tesis magisterial.
- Kaufmann, W. (1974). *Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist*. Princeton: Princeton University Press.
- Kopaliński, W. (1985). *Słownik mitów i tradycji kultury*. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy .
- Leibniz, G. (1991). *Discourse on Metaphysics and Other Essays*. Indianapolis: Daniel Garber and Roger Ariew.
- Lejeune, P. (1989). The autobiographical pact (traducción inglesa de "Le Pacte Autobiographique", Paris: Seuil: 1975). Eakin, P. J. (ed.), "On autobiography".
- Lengauer, W. (1994). *Religijność Starożytnych Greków*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Lewis, B. (1967). *The Assassins: A Radical Sect of Islam*. New York: Oxford University Press.
- Lewis, B. (2008). *Islam: The Religion and The People*. New Jersey: Wharton School Publishing.
- Lewis, O. (1964). The culture of poverty. En J. Tepaske, & S. Fisher, *Explosive Forces in Latin America*. Columbus: Ohio State University Press.
- Loeb, P. S. (2009). Identity and Eternal Recurrence. En *A Companion to Nietzsche*. Chicester: John Wiley and Sons Ltd.
- Loy, R. J. (1950). *Diderot's determined fatalist, a critical appreciation of Jacques le fataliste*. New York: King's Crown Press.
- Ludmer, J. (1988). *El género gauchesco: un tratado sobre la patria*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Lugones, L. (1902). Nuestras ideas estéticas. *Sophia*.
- Lugones, L. (1924). *Cuentos fatales*. Buenos Aires: Babel.
- Lugones, L. (1974). El dragón. En *Obras Poéticas Completas*. Madrid: Aguilar.
- Lugones, L. (1974). Lección de Filosofía. En *Obras Poéticas Completas*. Madrid: Aguilar.
- Lugones, L. (1979). *El Payador y Antología de poesía y prosa*. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
- Mateos, Z. (1998). *La filosofía en la obra de Jorge Luis Borges*. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Matlowsky, B. D. (1952). *The Modernist Trend in Spanish-American Poetry: A Selected Bibliography*. Washington : Pan American Union.
- Menton, S. (1982). *The Spanish American Short Story: A Critical Anthology*. Berkeley: University of California Press.
- Molas, R. E. (1982). *Historia social del gaucho*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Mora, C. D. (1995). *En breve: estudios sobre el cuento hispanoamericano contemporáneo*. Sevilla: Secretariado de publicaciones de la Universidad de Sevilla.
- Morillas, E. (1997). El relato fantástico y el fin de siglo. En J. Pont, *Narrativa fantástica en el siglo XIX (España e Hispanoamérica)*. Lleida: Editorial Milenio.
- Nevo, R. (2015). *Tragic Form In Shakespeare*. Princeton: Princeton University Press.
- Nietzsche, F. (1985). *Obras inmortales: La Gaya Ciencia (Vol. 2)*. Barcelona: Teorema.
- Nietzsche, F. (2001). *Ecce homo*. Madrid: Alianza Editorial.
- Nietzsche, F. W. (1973). *El Crepúsculo de los ídolos*. Alianza Editorial.
- Okołowski, P. (2015). *Filozofia i los. Szkice tychiczne*. Kraków: Universitas.
- Pindel, T. (2004). *Zjawy, szaleństwo i śmierć: fantastyka i realizm magiczny w literaturze hispanoamerykańskiej*. Kraków: Universitas.

- Podsiad, A., & Więckowski, Z. (1983). *Mały Słownik Terminów i Pojęć Filozoficznych*. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
- Poniatowski, Z. (1969). *Mały słownik religioznawczy*. Warszawa: Wiedza Powszechna.
- Ptaszek, R. (2002). Fatalizm. En *Powszechna Encyklopedia Filozofii* (Vol. III). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
- Pujol, C. (1999). *Voltaire*. Madrid: Palabra.
- Risi, M. U. (2018). *La palabra secreta: Cuentos fatales como alegoría literaria del mito del eterno retorno para el funcionamiento de lo fantástico*. Peru: Tesis de licenciatura.
- Romilly, J. d. (2019). *La tragedia griega*. Barcelona: RBA Libros.
- Sabaté, M. (2012). Leopoldo Lugones contra los dioses: la configuración prometeica del arquetipo del gaucho en "El payador" (1916). *Amaltea. Revista de mitroctítica*, 4.
- Sartre, J.-P. (2004). *El Ser y La Nada*. Buenos Aires: Losada.
- Segal, C. (1999). *Tragedy and civilization: an interpretation of Sophocles*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Siebenmann, G. (1997). *Poesía y poéticas del siglo XX en la América Hispana y el Brasil: historia, movimientos, poetas*. Madrid: Gredos S.A.
- Singer, A. E. (1993). *The Don Juan theme. An annotated bibliography of Versions, Analogues, Uses and Adaptations*. Morgantown: West Virginia University Press.
- Sokel, W. H. (2002). *The Myth of Power and The Self: Essays on Franz Kafka*. Detroit: Wayne State University Press.
- Solomon, R. C. (2002). Nietzsche on Fatalism and "Free Will". *The Journal of Nietzsche Studies* (23), págs. 63-87.
- Sorrentino, F. (octubre de 2001). Borges y Lugones: entusiastas ataques y reticentes disculpas. *Espéculo*(n° 18), pág. 1.
- Tatarkiewicz, W. (1959). *Historia filozofii tom III*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Tatarkiewicz, W. (2005). *Historia filozofii Tom 1*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2020). *Leopoldo Lugones*. Recuperado el 5 de mayo de 2020, de Encyclopædia Britannica: <https://www.britannica.com/biography/Leopoldo-Lugones>
- Todorov, T. (2005). *Introducción a la literatura fantástica*. México: Coyocan.
- Topolski, J. (2004). *Wolność i przymus w tworzeniu historii*. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
- Torres, J. M. (2001). *Cioran o El laberinto de la fatalidad*. Valencia: Institució Alfons el Magnànim.
- Zarifopol-Johnston, I. (2009). *Searching for Cioran*. Bloomington: Indiana University Press.
- Zuckerman, A. (1975). Las fuerzas extrañas de Leopoldo Lugones: análisis crítico. En J. O. Jiménez, *Estudios críticos sobre la prosa modernista hispanoamericana*. New York: Eliseo Torres and Sons.

